

2023

ПАВЛОДАР, КАЗАХСТАН

Международная конференция

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Сборник научных трудов Павлодар, Республика Казахстан

Available at conferences.kz

В научный сборник вошли научные работы, посвященные широкому кругу современных проблем науки и образования, вопросов образовательных технологий

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 2023

Главный редактор

Роза Муслимовна Жамиева

Редакционная коллегия

1. Абильдина Салтанат Куатовна

Заведующая кафедрой педагогики и методики начального обучения, доктор педагогических наук, профессор ККСОН

2. Ильясова Гульжазира Актуреевна

Заведующая кафедрой гражданского и трудового права, кандидат юридических наук, Профессор (Full Professor)

3. Досова Бибигуль Арал бае вна

доцент кафедры всемирной истории и международных отношений, кандидат исторических наук

Д.Сабыржан Али Сабыржанович

доцент кафедры аудита, кандидат экономических наук, ассоциированный профессор.

5. Тлеужанова Гульназ Кошкимбаевна

декан факультета иностранных языков, Кандидат педагогических наук
Ассоциированный профессор

6. Сейтжанов Олжас Темирбекович

зам начальника КА МВД РК им. Б. Бейсенова, к.ю.н, доцент полковник полиции

7. Аренова Лейла Климентьевна

к.ю.н. доцент кафедры уголовного права, процесса и криминалистики

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции

Контактная информация организационного комитета конференции:

Официальный сайт: conferences.kz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7813277>

January March 2023

Павлодар, Казахстан 2023

CULTURAL SCIENCE

Zamonaviy o`zbek kinodramaturgiyasida yoshlar ijodining ahamiyati

Axmataliyeva Laziza Baxtiyor qizi

O`zDSMI magistranti

Annotatsiya: ushbu maqolada zamonaviy hamda yuqori saviyadagi film ishlash uchun muhim unsurlardan biri kinodramaturgiya va uni o`qitishning muhim masalalari haqida so`z yuritiladi

Kalit so`zlar: kino san`ati, dramaturgiya, ssenarist, rejissor, aktyor

Kino san`ati boshqa san`at turlariga nisbatan ancha yosh bo`lishiga qaramay, milliardlab tomoshabiniga ega. Ta`bir joiz bo`lsa, kinoni dunyodagi eng sevimli san`at turi, deyish mumkin. Kino san`ati kecha yoki bugun vujudga kelgani yo`q. Uning o`ziga xos yaratilish tarixi, o`tmishi bor.

O`zbek kino san`ati hozirgi darajaga erishish uchun bir qancha bosqichlarni bosib o`tdi. Yillar o`tishi bilan ovozsiz filmlar ovoqli, oq-qora ranglar rang-barang jozibali kadrlar, oddiy ekran esa keng ekran bilan o`rin almashdi. Zamonaviy texnik asbob-uskuna va kompyuter texnikasining rivojlanishi natijasida kino san`ati tomoshabinni yanada o`ziga rom etdi.

Kinossenariyda eng muhimi, muhit hisoblanib, uni o`qigan rejissor ko`z oldiga o`sha voqelikni yaqqol keltirishi, shu voqeaning ekrandagi ishtirokchilari – aktyorlarni to`g`ri tanlay olishi shart. Qolaversa, suratga olinishi rejalashtirilayotgan film janrini aniqlash, tovush va tasvir uyg`unligini ta`minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Rejissor film yaratish jarayonida maqsadiga muvofiq ssenariyni qisqartirishi yoki unga qo`shimchalar kiritishi mumkin.

Har qanday film ssenariy asosida suratga olinadi. Kinodramaturg ssenariyda biror mavzu orqali ma`lum ijtimoiy g`oyani ilgari suradi. Ma`lumki, XX asr boshida ovozsiz kinolar ishlangan bo`lib, bunday filmlar uchun ham maxsus ssenariylar yozilgan. O`sha paytdagi kinossenariylar bugungi kundagidek murakkab bo`lmasada, rejissor film g`oyasi, uni ijro etuvchi aktyor o`zini qanday tutishi, ushbu lavhalar qayerda suratga olinishi kabi muhim jihatlarni qog`ozga yozib qo`ygan. Shu qatorda ma`lum yozuvchi-ijodkorlar ham ssenariy yozishga jalb etildi.

Masalan, “Ikkinchi xotin” (ssen: L.Sayfullina,V.Sobberey), “Podyom” (ssen: N.Klado, N.G`aniyev), “Ramazon” (ssen: N. G`aniyev), “Qilich” (ssen: A. Sharopov), “Yigit” (ssen. E. Hamroyev) singari film ssenariylari shu tarzda vujudga keldi.

Kinoijodkorlar tajribasi ortgan sari mazmunan boy asarlar yaratishga kirishildi. Ular film ishlash jarayonini yanada yaxshilash maqsadida ssenariyda voqea-hodisalarni batafsil yoza boshladilar. Shu tariqa ekran asarlari mazmunan, ssenariylar esa badiiy jihatdan takomillashib bordi.

Bugungi kunga kelib, kino sohasi davlat tomonidan har tomonlama qo`llab-quvvatlanmoqda. Milliy kino san`ati rivoji uchun mustahkam huquqiy asos yaratilib, ishlab-chiqarish bazasini rivojlantirishga kirishildi. Har yili milliy kino ehtiyojlari uchun davlat byudjetidan kafolatlangan maqsadli mablag`lar ajratilib, qo`shimcha sarmoyalar jalb etishga qaratilgan zarur huquqiy hujjatlar ishlab chiqilmoqda.

So`nggi yillarda davlat byudjetidan bir nechta to`liq metrajli badiiy filmlarni suratga olish uchun mablag` ajratilib, ularning ish jarayoni “O`zbekkino” Milliy agentligi tomonidan qo`yilgan talablar asosida nazorat qilinayotganini alohida ta`kidlash lozim. Hozirda o`zbek kino san`ati dunyo miqyosida o`tkazilayotgan kinofestivallarda qatnashib kelmoqda. Haqiqatan ham, so`nggi yillarda yoshlar ijodida o`ziga xos filmlar soni ortib bormoqda. Yutuqlar bilan faxrlanish yaxshi, ammo hali kino san`ati oldida o`z yechimini kutayotgan muammolar anchagina.

O`zbek badiiy kinosiga yoshlarning kirib kelishi hamda ijod qilishi hamma davrlarda dolzarb muammolardan biri bo`lib kelgan. Bugungi kunda o`zbek badiiy kinosida professional mahoratga ega yosh kadrlar kamligi achinarli holdir. Kinodramaturglar yetishmasligi sabab kino san`atida ssenariy hamisha muammoli masalalardan bo`lib kelgan. Filmda ssenariy mavzusi, g`oyasi va badiiyligi muhim ahamiyatga ega. Shu bois bitiruv malakaviy ishimizda bugungi kundagi kinodramaturgiyada mavjud yutuq va muammolarga to`xtalib o`tiladi. Ayrim yosh rejissorlarning ssenariy bilan ishlashi, uni ekranlashtirishi, rejissorlik yechimi kabi ijodiy jarayonda noan`anaviy, o`ziga xos usullar barobarida kamchiliklar ham uchrab turadi.

So`nggi yillarda yoshlar faoliyatiga, ayniqsa, san`at va sport sohasini tanlagan yoshlarga alohida e`tibor berilmoqda. Yoshlar ijodi hamma davr uchun o`ziga xos ahamiyatga ega. Aytish mumkinki, bugungi kunga qadar yosh rejissorlar filmlari haqida taqrizlar, tahliliy-tanqidiy maqolalar juda kam yozilgan, ular yaratgan filmlar haqida ommaviy axborot vositalari orqali qisqacha axborot berish bilan cheklanilmoqda.

2000-yildan boshlab jamiyatda xususiy kinostudiyalar mahsulotlari bir qadar ortib bordi. Hozirgi kunga kelib, deyarli har oyda yangi film primyerasini o`tkazish ana`ana tusini oldi. Xususiy kinostudiyalarda yaratilayotgan hamma filmlar ham badiiy va g`oyaviy jihatdan murakkab bo`lmasa-da, tan olish kerak, bu filmlar tomoshabinlarni kinozallarga qaytardi.

Kinodramaturgiya sohasidagi ba`zi muammolarni bartaraf etishda bo`lg`usi dramaturg, ssenaristlar va kinoshunoslarni amaliyot paytida kino yaratish jabhalariga birlashtirilsa maqsadga muvofiq bo`ladi. Suratga olish jarayoni muhitidan xabardor yoshlarning kinossenariy va uning kinodagi o`rni, imkoniyatlari haqidagi tushunchalari yanada mustahkamlanadi.

O`zbek kino san`atini o`zining betakror kinossenariylari bilan boyitayotgan kinodramaturglar safi tobora kengayib boradi. Zero, kinodramaturglar va ularning mazmunli, badiiy yukka ega kinossenariylari son jihatdan ortib boraversa, o`zbekkino san`ati tez suratlarda rivojlanishiga ishonchimiz komil.

Особенности развития социального туризма в Узбекистане

Пак Валерия Евгеньевна, студентка 3 курса направления «Туризм»,
Международного университета Кимё в Ташкенте

Annotation: This article provides information on social tourism in general, as well as the prospects for its development in Uzbekistan. The concept of social tourism is considered, according to many sources, including foreign experience in the development of social tourism in a number of countries. The features of social tourism are investigated and the concept of an international organization for social tourism is given.

Key words: Social tourism, IOST, BITS, disabled people, Association of social tourism in Uzbekistan.

Согласно Международной организации социального туризма (ISTO) социальный туризм можно определить как «связи и явления, связанные с участием людей в туризме, а также отдыхающих, малообеспеченных слоев общества или тех, кто не может участвовать в туризме, праздники и их преимущества по любой причине».

Хотя термин «социальный туризм» используется с 1963 года, его первоначальное определение было уточнено в Манильской декларации, принятой Всемирной туристской организацией в 1980 году. Согласно ему, социальный туризм включает в себя все виды и формы туризма, например, финансируемый профсоюзами [3].

Во Всеобщей декларации прав человека, а затем в Монреальской декларации о гуманитарной и социальной роли туризма (Генеральная ассамблея Международного бюро социального туризма (BITS) в 1996 г.) основным принципом социального туризма является «путешествие для всех сегментов населения». Позиция «социальный туризм» и основная цель этой деятельности - создание возможностей для максимального количества людей путешествовать и участвовать в туризме [4].

Зарубежные ученые, в том числе Г.А. Карпова, В.С. Сенин, В.А. Квартальнов [2], И.В. Зорин [1] и другие, опираются на узкий подход к социальному туризму. В узком подходе социальный туризм - это вид

деятельности, включающий в себя разнообразные меры социальной помощи и выбор недорогих вариантов организации отдыха. Согласно этому подходу, социальный туризм включает в себя поездки, субсидируемые государством для социальных нужд. Поскольку государство смогло выделить ограниченную сумму средств на цели социального туризма на определенный период времени, контингент потребителей этого туризма также ограничен. Другие источники финансирования здесь не рассматриваются, основное внимание уделяется государственным внебюджетным социальным фондам. Эти социальные фонды включают Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

Организационно-экономический механизм развития услуг социального туризма означает правовую базу, структуру и принципы управления, систему финансирования, ценовую политику, источники и систему продаж продуктов, то есть международную и местную правовую базу в системе социального туризма. Документы, организационно-экономические отношения сверху вниз в системе управления, порядок предоставления различных источников финансирования услуг и льгот и скидок, организация системы субъектов и объектов, предоставляющих и потребляющих услуги социального туризма, экономический механизм [6].

Социальный туризм, как и другие виды туризма, имеет набор услуг, отличающих его от других услуг. Услуги социального туризма отличаются от других туристических услуг:

- участие специалистов с особыми навыками и способностями, особым контролем, высоким уровнем доверия в туристических поездках детей и людей с определенными умственными и физическими недостатками;

- специфика средств размещения, питания и транспортных услуг, действующих в социальном туризме, т. е. набор услуг, предлагаемых потребителям социального туризма, отличается от других видов туристических продуктов;

- в связи с тем, что услуги социального туризма финансируются из разных источников, в отличие от других видов туристических продуктов, они

предлагаются в меньших объемах, т.е. потребитель услуг социального туризма исключается из базовых услуг, включенных в пакет (проживание, питание, необходимое лечение) [5]. Что они могут приобретать другие услуги за дополнительную плату и т. д.

ISTO - это международная сеть, продвигающая социальный туризм во всем мире, чтобы обеспечить лучший доступ к путешествиям, отдыху и отдыху для всех. Их новое сотрудничество основано на общих ценностях. К ним относятся их участие в социальном секторе (исходя из центральной роли гуманитарной деятельности в туризме) в качестве профессионалов и / или туристов; в уважении к окружающей среде и гостеприимной территории и сообществе. Наконец, ценность солидарности представляет собой сильную часть их идентичности и составляет одну из самых сильных общих ценностей которая может привести к более счастливым, крепким семьям и более инклюзивному обществу.

В Узбекистане создана Ассоциация социального туризма, которая содействует развитию местного туризма для людей с ограниченными возможностями.

Основными задачами ассоциации являются:

- благотворительные акции для наших граждан Узбекистана с ограниченными возможностями и детей из малообеспеченных семей;
- помощь в создании условий для передвижения людей с ограниченными возможностями;
- участие в разработке государственных программ, проектов нормативных актов и иных решений в сфере социального туризма и осуществление общественного контроля;
- содействие в организации туризма и экскурсий для детей, молодежи, а также людей с ограниченными возможностями и др. в рамках развития инклюзивного туризма.

В заключении хочу добавить, что развитие социального туризма оказывает благоприятное влияние на развития туризма в целом и есть все возможности для развития этого вида туризма в Узбекистане.

Список литературы

1. Зорин И.В. Теоретические основы формирования содержания профессионального туристского образования. – автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. – М.: Российской международной академии туризма, 2001. с 19.
2. Квартальнов В.А.«Туризм». М.: «Финансы и статистика» 2004, 28 стр.
3. Манильская декларация по мировому туризму. 10 октября 1980 г. принята Всемирной конференцией по туризму, проходившей в Маниле (Филиппины) с 27 сентября по 10 октября 1980 г.
4. Материалы Всемирной конференции по тризму. – Мадрид, WTO, 1981. с.160; Бронников В.В. «Благотворительность в организации услуг социального туризма» монография, - М.: МАКС Пресс, 2005. – 120 с.
5. Очилова Х. Ф., Умирова Д. С. Гастрономический туризм: теория и практика. – ООО Директ Медиа, 2021.
6. Рассохина Т. В., Жираткова Ж. В., Очилова Х. Ф. Основы экскурсионной деятельности. изд. ЮРАЙТ – 2020.

Халқ оғзаки ижоди — миллий характерни ифодалаш воситаси сифатида

Ҳасанов Лазиз Гофур ўғли

ЎзДСМИ магистранти

Аннотация: ушбу мақолада ўзбек халқи оғзаки ижоди турларидан бўлмиш фольклор ва достонлар ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: маданият, халқ оғзаки ижоди, фольклор, бахши, достон.

Инсоният эҳтиёжлари тараққиёти натижасида жамиятнинг маълум босқичларида: маданият, санъат, адабиёт ва ҳаётнинг кўплаб соҳаларида ривожланишлар, янгиликлар вужудга келмоқда. Мана шу эҳтиёжлар замирида жамият турмуш тарзи, ўтмиши, келажак умидлари ҳамда анъана ва эътиқодлари ўз аксини топади. Вақтлар ўтиши мобайнида кўплаб анъаналар йўқолиб кетади. Лекин санъатга бўлган эҳтиёж ҳеч қачон йўқолмаган ва камаймаган. Айниқса, санъат асарлари ўзида миллийликни тараннум этса, шу халққа мансуб миллий қаҳрамонларни, умуминсоний идеаларни акс эттирса. Ёзма адабиётлардан бир мунча аввал пайдо бўлган халқ оғзаки ижоди, хусусан, фольклор, ялла, терма ва уларнинг намуналари юқоридаги фикрларимизга яққол мисол бўла олади. Неча асрлар давомида халқимиз орасида фольклорнинг кўплаб кўринишлари адабий меърос сифатида яшаб келмоқда.

Ўзбек фольклори, достончилик санъати бошқа миллат достонларидан фарқли равишда фақат шеърий кўринишида бўлибгина қолмай, балки насрий асарлар ҳам алоҳида ўринга эга. Ифодаланувчи воқеликда жанг тасвирлари, табиат манзаралари, қаҳрамонларнинг алоҳида белги, хусусиятлари таърифи келтирилганда насрий услубга мурожаат қилинади. Насрий асар баён қилинаётганда ижрочи томонидан образли ифодалаш кучаяди. Шеърий қисми эса дўмбира, кўбиз ёрдамида куйга солиб ижро этилади. Бунда бахши ўз маҳоратини ишга солиб воқеаларни бир-бирига мантиқий боғлаши керак. Чунки, ҳар бир достоннинг ўнлаб ва ҳатто юзга яқин варианты мавжуд. Ҳар бир достон турлича ҳолат ва кайфиятни тараннум этади. Бахши ўз бисотидаги намуналардан жамоат ва вазиятдан келиб чиқиб ижро қилади.

Яна шуниси аҳамиятлики, Ўзбекистоннинг деярли барча дostonчилик маклабларида, жумладан Қашқадарё-Сурхондарё воҳаларида дoston бўғик овозда ижро қилинади. Фақатгига Хоразм дostonчилиги бундан мустасно. Қашқадарё-Сурхондарё воҳалари дostonчилиги жуда қадимий ва бугунга қадар яхши сақланганлиги билан эътиборга молик.

Дoston сўзи — ҳикоя, қисса, саргузашт, мактов сифатида таърифланади. Адабий атама сифатида эса, дoston халқ оғзаки ижодининг эпик турига мансуб. Дostonларнинг ишқий-сагузашт, жангнома, баҳодирлик, тарихий кўринишлари бўлиб, Қашқадарё-Сурхондарё воҳаларида “Алпомиш”, “Гўрўғли”, “Авазхон”, “Рустамхон” дostonларининг турли вариантлари кенг тарқалган.

Дostonлар ўзбек фольклорининг йирик жанрларидан бири. Фольклорлар тағ замирида халқимизнинг маънавий-ижтимоий қиёфаси, сиёсий қарашлари, диний-дунёвий тарбияси, адолат ва ҳақиқатга муносабати, озодлик ва тенгликка интилиш ҳаракатлари билан узвий боғлиқ. Асрий орзу-умидларини акс эттиради.

Дostonларни ижро қилувчилар бахшилар эканлигини биламиз. Бахшилар қадимдан халқ орасида юқори мартаба, хурматга эга бўлишган. Манбаларда келтирилишича “бахши” мўғулчадан “бахша”, “бағча” сўзларидан келиб чиқиб, “устоз”, “маърифатчи” маъноларини англатади. Ўзбекларда бахши деганда дostonларни куйловчи, ёдда сақловчи, наслдан наслга ўтказувчи санъаткор тушунилади. Юртимизнинг жанубий сарҳадлари Қашқадарё-Сурхондарёда томонларда бахшини юзбоши, Жанубий Тожикистон ўзбеклари орасида соҳи, созанда, Фарғона водийсида сановчи, айрим худудларда жирон, жирчи, оқин, охун номланади.

Халқ маданияти ва маънавиятининг қадимий кўриниши бўлган фольклор намуналари ўша халқнинг турмуш тарзи, ҳаётий тажрибаси, ютуқ ва мувафакқиятлари жамулжам бўлади. Шу боисдан асрлар оша авлоддан-авлодга ўтиб, миллий тарбияни юксалтиришда ўз аҳамиятини йўқотмай келмоқда. Халқона рух, бетакрор гўзаллиги ҳамда чинакам маънавий хазина

сифатида қаралар экан, халқ оғзаки ижоди жамиятнинг миллий акси сифатида эътироф этилади. Зеро, ҳар бир миллатнинг этнослари, фольклори ўша миллатнинг кўзгуси, шу билан бирга характерини акс эттиради.

ECONOMICAL SCIENCE

“Тижорат банклари ресурслари” категориясининг иқтисодий моҳиятига нисбатан илмий назарий ёндашувлар

Ю.А.Тойиров - иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), кафедра
доценти в.б.Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти.

Аннотация: мазкур ишда тижорат банклари ресурслари категориясининг
иқтисодий моҳияти юзасидан шаклланган назарий ёндашувлар таҳлили
натижалари ўз ифодасини топган. Шунингдек, ишда мазкур масала юзасидан
муаллифлик ёндашуви келтирилган.

Калит сўзлар: тижорат банки, тижорат банки ресурслари, пассив
операциялар, актив операциялар, ташқи муҳит ресурслари, ички муҳит
ресурслар, ресурсларни қайта ишлаш жараёни/

Аннотация: в данной работе выражены результаты анализа теоретических
подходов, сформировавшихся к экономической сущности категории ресурсов
коммерческих банков. Также в работе представлен авторский подход к
данному вопросу.

Ключевые слова: коммерческий банк, ресурсы коммерческого банка,
пассивные операции, активные операции, ресурсы внешней среды, ресурсы
внутренней среды, процесс обработки ресурсов.

Abstract: this paper presents the results of the analysis of theoretical approaches
that have been formed to the economic essence of the category of resources of
commercial banks. The paper also presents the author`s approach to this issue.

Key words: commercial bank, commercial bank resources, passive operations,
active operations, external environment resources, internal environment resources,
resource processing process.

Сўнгги йиллар давомида тубдан янги молиявий технологияларнинг амалий
фаолиятга татбиқ этиш жараёнларининг изчил амалга оширилиши тижорат
банклари фаолиятини молиявий ресурслар билан таъминлаш борасида бир
қатор муаммоларни юзага келтирди. Мазкур муаммолар ўз навбатида тартибга
солиш органлари томонидан таъминланган ва таъминланмаган
криптоактивлар бозорини мониторингдан ўтказиш бўйича тегишли

стандартлар ва пруденциал назорат механизмларини ишлаб чиқилишига олиб келди. Хусусан, “Молиявий барқарорлик бўйича кенгаш” томонидан глобал стейблкоинлар бозорини тартибга солиш бўйича мониторинг ўтказиш принциплари¹, “Тўлов ва бозор инфратузилмаси масалалари бўйича Комитет” томонидан тизимли стейблкоинларга нисбатан молиявий бозорлар инфратузилмаси учун стандартлар², банк назорат бўйича Базель комитети томонидан криптоактивлар бўйича банк рискларини пруденциал тартибга солиш механизмлари³ ишлаб чиқилмоқда. Бундай шароитда тижорат банклари ресурсларининг иқтисодий моҳияти юзасидан янги ёндашувларнинг ишлаб чиқилиши, фикримизча, муҳим назарий-услубий ва амалий аҳамият касб этади.

Юқори эътироф этилган мулоҳазалардан келиб чиққан ҳолда банк ресурсларининг иқтисодий моҳияти юзасидан илмий ёндашувларни таҳлил этишга ҳаракат қиламиз. Банк фаолиятининг фундаментал асосларига бағишланган илмий манбаларда банк ресурслари хусусий ва жалб қилинган маблағлардан иборат эканлиги таъкидланган. Хусусан, проф. Е.Ф.Жуков, Л.М.Максимова, О.М.Маркова ва бошқа олимлар томонидан тайёрланган “Банклар ва банк операциялари” номли дарсликда: “банк ресурслари пассив операцияларни амалга ошириш орқали шакллантирилади. Пассив операциялар моҳиятан турли турдаги омонатлар, бошқа банклардан олинган кредитлар, хусусий қимматли қоғозларни эмиссия қилиш, шунингдек, банк ресурслари ҳажмини оширувчи бошқа операцияларни амалга ошириш ҳисобланади. Банк ресурсларининг асосий қисми жалб қилинган маблағлардан иборат бўлиб, актив операцияларни амалга ошириш учун зарур бўлган маблағларнинг 90 фоизигача бўлган қисмини қоплайди. Банк ресурсларининг алоҳида шакли банкнинг хусусий маблағлари (капитал) ҳисобланади” деб

¹ Financial Stability Board (FSB). Addressing the regulatory, supervisory and oversight challenges raised by “global stablecoin” arrangements. <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P140420-1.pdf>

² А. Нараин, М. Моретти Регулирование криптоактивов. <https://www.imf.org/ru/Publications/fandd/> асосида

³ Basel Committee on Banking Supervision. Prudential treatment of cryptoasset exposures. <https://www.bis.org/bcbs/publ/d519.pdf>

кўрсатилган⁴. Проф. О.И.Лаврушин таҳрири остида нашр этилган “Банк иши” дарслигида банк ресурслари актив операцияларни амалга ошириш учун банк ихтиёрида бўлган хусусий ва жалб қилинган маблағлар жамланмаси эканлиги қайд этилган⁵. Профессорлар В.Н. Колесников ва Л.П. Кроликовецкая таҳрири остида тайёрланган “Банк иши” дарслигида банк ресурслари банк томонидан актив операцияларни амалга ошириш, яъни даромад олиш учун мобилизация қилинган маблағларни жойлаштиришда ишлатиладиган хусусий, қарз ва жалб қилинган маблағлардан иборат эканлигига эътибор қаратилган.

Ш. Абдуллаева томонидан тайёрланган “Банк иши” фани бўйича дарслигида қайд этилишича: “Банк ресурслари банклар томонидан амалга ошириладиган пассив операциялар орқали ташкил топади ва банк баланснинг пассив қисмида юритилади. Банк ресурсларини қатта икки қисмга бўлиш мумкин. Булар, банкларнинг ўз маблағлари ва жалб қилинган маблағлардир. Жалб қилинган маблағлар баъзи ҳолларда иккига бўлиб қаралади – бу жалб қилинган депозитлар ва сотиб олинган ресурслардир. Бу ресурслар банкнинг актив операцияларини амалга оширишда ишлатилади, яъни банк ресурслари даромад олиш учун турли хил соҳаларга жойлаштирилади...”⁶.

А.А.Омоновнинг “Банк ресурсларини бошқариш самарадорлиги муаммолари” номли илмий тадқиқот ишида тижорат банклари ресурсларига таъсир этувчи омилларни аниқлаш, депозит ва нодепозит манбаларни баҳолаш, ривожланган мамлакатлар ва миллий банк тизимида ресурс базасини шакллантиришнинг таққослама таҳлили натижалари, шунингдек, регулятив капиталнинг етарлилик даражаси ва банкдан ташқари пул айланмасини тадқиқ этиш асосида бир қатор таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган. Мазкур таклиф ва тавсиялар узоқ муддатли ипотека ва субординар қимматли қоғозларни муомалага чиқариш йўли билан тижорат банкларининг ресурс базасини

⁴ Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Е.Ф.Жуков, Л.М.Максимова, О.М.Маркова и др. / Под ред. проф. Е.Ф.Жукова.М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. С.115-116.

⁵ Банковское дело: Учебник. –2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О.И.Лаврушина. М.: Финансы и статистика, 2000.С.68.

⁶ Ш. Абдуллаева. Банк иши. Тошкент. Тошкент молия институти, 2003 й. 100 бет.

мустаҳкамлаш, хориж мамлакатларида тижорат банкларининг брокерлик ва дилерлик ваколотхоналарини очиш, фуқаролар турмуш даражасини яхшилаш ва ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш мақсадида мустақил балансга эга бўлган шуъба қурилиш компанияларини ташкил этиш, депозит ва нодепозит манбалар ҳамда хусусий капитални мустаҳкамлаш каби йўналишларга тегишлидир. Амалга оширилган тадқиқот натижалари асосида олим “...тижорат банкларининг ресурси – бу вақтинчалик бўш маблағларни жалб этиш ва хусусий капитални шакллантириш ҳисобига яратилган молиявий қиймат” деган хулосага келган⁷.

Ўзбекистонлик олим А.М.Раҳимовнинг “Тижорат банклари депозит базаси ва уни кенгайтириш йўллари” номли илмий тадқиқот ишида республикамиз тижорат банклари депозит базасини кенгайтириш билан боғлиқ қуйидаги муаммолар аниқланганлиги эътироф этилган:

банкларнинг хусусиятли томонларидан бири шундаки, тижорат банклари фаолиятини тўлиқ ўз маблағлари ҳисобига эмас, балки жалб қилинган маблағлар ҳисобига ташкил қиладилар. Шу жиҳатдан олиб қараганда, банклар депозит базасини кенгайтириш учун жалб қилинган маблағлар устидан доимий назорат йўлга қўйилмаганлиги;

банкларининг жамғарма депозитлари миқдорини ошириш орқали уларнинг ресурс базасини мустаҳкамлашга етарлича эътибор қаратилмаётганлиги;

банк депозит базасини кенгайтиришда жалб қилинган маблағларнинг муддатлари ва фоиз ставкаларининг ўзаро номуносиват эканлиги;

банк депозит сиёсатини ишлаб чиқишдаги муаммоларнинг мавжудлиги;

республикамиз тижорат банклари депозит базасини кенгайтиришга қаратилган стратегиянинг ишлаб чиқилмаганлиги⁸.

⁷ А.А. Омонов. Проблемы эффективного управления банковскими ресурсами. 08.00.07 - «Финансы, денежное обращение и кредит» Авторефер. диссер. на соис. ученой степени д.э.н. Ташкент 2009г.

⁸ А.М.Раҳимов. Тижорат банклари депозит базаси ва уни кенгайтириш йўллари. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. 08.00.07 – Молия, пул муомаласи ва кредит. Тошкент 2019 йил. 23-бет.

Юқорида келтирилган манбаларни таҳлили олимлар томонидан банк ресурслари (тарифлашдаги муайян фарқланишларга қарамасдан) актив операцияларни амалга ошириш учун зарур бўлган молиявий ресурслар сифатида кўриб чиқилганлигидан далолат беради. Бу эса ўз навбатида банк ресурс базасини мустаҳкамлаш ва ривожлантириш билан боғлиқ муаммоларни банкнинг молиявий оқимлар мутаносиблигини, тўлов қобилиятини, ликвидлилиги ва рентабелли фаолиятини сақлаб туриш учун маблағларнинг етарлилигини, шунингдек, пруденциал нормативлар банк томонидан бажарилишини ифодаловчи ҳолати билан чекланишига олиб келади.

Банк ресурсларининг иқтисодий моҳияти юзасидан муаллиф томонидан амалга оширилган тадқиқотлар асосида қуйидаги хулосаларни қайд этиш мумкин:

-биринчидан тижорат банкларининг ресурслари банк фаолиятининг ташқи ва ички муҳитида шаклланади. Ресурсларнинг шаклланиши жараёни банк таъсири доирасидан ташқарида бўлган сиёсий ва ижтимоий – иқтисодий омиллар ҳисобига юзага келади ва унинг таркибий тузилмасини белгилаб беради. Шунингдек, мазкур омиллар ресурсларнинг ҳажми, муддати ва қийматига таъсир ўтказади. Шунингдек, банклар томонидан ресурсларни жалб этиш манбаларини танлашда муҳим ўрин эгаллайди;

-иккинчидан, тижорат банклари томонидан жалб этилган ресурслар активларга жойлаштирилмайди балки қайта ишланади. Қайта ишлаш жараёнида бош эътибор қонунчилик нормалари, тартибга солиш мезонлари ва меъёрлари ҳамда мижозларнинг тўловга қобил талабига қаратилади. Шу билан бир қаторда, банк томонидан ишлаб чиқиладиган маҳсулот ва хизматларнинг иқтисодий самарадорлиги ресурсларнинг ҳажми, муддати ва қийматига тўлиқ боғлиқ бўлмасдан, банкда бизнес жараёнларни ташкил этиш моделлари, ходимларнинг малакаси, ускуналар ва дастурий таъминот ва бошқа воситаларнинг самарали фойдаланиши даражаси билан белгиланишини қайд этиш зарур. Бу эса ресурслар самарадорлигини баҳолашда муҳим аҳамият касб этади.

Хулоса сифатида эътироф этиш зарурки, ташқи ва ички таъминотчилар ҳамда бошқа манфаатдор томонлар банк ресурслари шаклланувчи муҳит эканлиги, банк фаолияти мазкур ресурсларни қайта ишлаш орқали банк қонунчилиги, тартибга солиш органлари ва мижозлар талабларига мос бўлган маҳсулот ва хизматлар кўринишига келтириш, шунингдек, банк фаолиятини назорат қилиш (макро ва микропруденциал) ресурсларни меъёрий меъёр ва мезонларга мос келтириш воситаси эканлигини эътироф этиш мумкинлигидан далолат беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Financial Stability Board (FSB). Addressing the regulatory, supervisory and oversight challenges raised by “global stablecoin” arrangements. <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P140420-1.pdf>
2. А. Нараин, М. Моретти Регулирование криптоактивов. <https://www.imf.org/ru/Publications/fandd/> асосида
3. Basel Committee on Banking Supervision. Prudential treatment of cryptoasset exposures. <https://www.bis.org/bcbs/publ/d519.pdf>
4. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Е.Ф.Жуков, Л.М.Максимова, О.М.Маркова и др. / Под ред. проф. Е.Ф.Жукова. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.
5. Банковское дело: Учебник. –2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О.И.Лаврушина. М.: Финансы и статистика, 2000.
6. Ш. Абдуллаева. Банк иши. Тошкент. Тошкент молия институти, 2003 й.
7. А.А. Омонов. Проблемы эффективного управления банковскими ресурсами. 08.00.07 - «Финансы, денежное обращение и кредит» Авторефер. диссер. на соис. ученой степени д.э.н. Ташкент 2009г.
8. А.М.Раҳимов. Тижорат банклари депозит базаси ва уни кенгайтириш йўллари. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. 08.00.07 – Молия, пул муомаласи ва кредит. Тошкент 2019 йил.

Raqamli texnologiyalardan foydalanishning ta'lim tizimidagi afzalliklari

Xalikova Lola Nazarovna – i.f.n. dots. Samarqand iqtisodiyot va servis instituti. Iqtisodiyot nazariyasi kafedrası.

Xaydarova M - Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi.

Annotasiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda ta'lim tizimini yanada rivojlantirish va ta'lim sifatini oshirish maqsadida, ta'lim tizimini raqamlashtirish, o'quv jarayonlarida zamonaviy axborot texnologiyalardan foydalanish va uning samaradorligini oshirish bo'yicha takliflar berilgan.

Kalit so'zlari. Raqamli texnologiyalar, zamonaviy axborot texnologiyalar, "raqamli kelajak", elektron darsliklar, masofaviy ta'lim, "raqamli texnologiyalar o'quv markazi", samaradorlik.

Аннотация В данной статье в целях дальнейшего развития системы образования и повышения качества образования в Узбекистане даны предложения по цифровизации системы образования, использованию современных информационных технологий в образовательных процессах, повышению его эффективности.

Ключевые слова. Цифровые технологии, современные информационные технологии, «цифровое будущее», электронные учебники, дистанционное обучение, «учебный центр цифровых технологий», эффективность.

Abstract. In this article, in order to further develop the education system and increase the quality of education in Uzbekistan, suggestions are given on the digitization of the education system, the use of modern information technologies in educational processes, and the improvement of its efficiency.

Key words. Digital technologies, modern information technologies, "digital future", electronic textbooks, distance education, "digital technologies training center", efficiency.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar butun dunyo mamlakatlarida mavjud soha va tarmoqlarning qiyofasi va tuzilishini o'zgartirmoqda. Barcha sohalarda raqamli texnologiyalardan foydalanish shu sohaning rivoji, yuqori samaradorlik,

jarayonlarning tez va sifatli amalga oshishi hamda dunyo hamjamiyatida yuqori raqobatbardoshlik ustunliklariga ega bo`lishni taminlash imkonini bermoqda.

Xususan, ta`lim sohasida raqamli texnologiyalardan foydalanish natijasida ta`lim dunyoning deyarli barcha hududlarini egalladi va insonlar hayotining ajralmas qismiga aylandi. Bu texnologiyalar bilimlarni shakllantirish, yaratish va egallash jarayonlarini to`liq qamrab oldi.

Mamlakatimizda ham ta`lim tizimida raqamli texnologiyalarni rivojlantirish borasida talay ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O`zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning 2020 yil 24 yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida: ta`lim tizimini to`liq raqamlashtirish, oliy ta`limda o`quv jarayonini kredit-modul tizimiga o`tkazish, ilm-fan yutuqlarining elektron platformasi, mahalliy va xorijiy ilmiy ishlanmalar bazasini shakllantirish, xorijiy hamkorlar bilan birgalikda “1 million dasturchi” loyahasini amalga oshirish hamda ta`limning barcha bosqichlarida xalqaro andozalarga to`liq javob beradigan axborot texnologiyalari joriy etish kabi asosiy masalalarga to`xtalib o`tildi. [1] Shuningdek, respublikamiz hududlarida “Raqamli texnologiyalar o`quv markaz”lari tashkil etilmoqda. Shunday markazlardan biri 2019 yil 7 noyabr kuni Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi tomonidan Samarqand viloyati Kattaqo`rg`on shahrida foydalanishga topshirildi. Dastlabki bir yil davomida ushbu raqamli texnologiyalar markazi 1800 nafardan ortiq Kattaqo`rg`onlik yoshlarni robototexnika, kibersport, elektron tijorat sohasida innovatsion tadbirkorlik, dasturiy taminot va raqamli texnologiyalar bo`yicha bilim, ko`nikmalarini oshirishga xizmat qiladi.[2]

Endilikda ta`lim olish uchun xorijiy davlatlarning nufuzli oliy ta`lim muassasalariga borish, chekka qishloq joylarida maktablar qurish, pedagogik-kadrlarni jalb qilish, katta hajmdagi o`quv darsliklarini nashr qilish kabilar muammo bo`lmay qoldi. Chunki yuqoridagi masalalarning yechimi sifatida raqamli texnologiyalar butun dunyodagi ta`lim va boshqa sohalarga oid bilim va ko`nikmalarni barcha uchun istalgan joyda, istalgan vaqtda va istalgan yo`l bilan foydalanish imkonini bermoqda.

Rivojlangan davlatlar tajribasiga tayanadigan bo`lsak, jumladan AQSHda “Raqamli kelajak” dasturi ishlab chiqildi, bu dasturga muvofiq bilim olish va ta’lim berishni butunlay o`zgartirish nazarda tutilgan. AQSH tadqiqotchilari xususiy o`qituvchi singari samarali bo`ladigan kompyuterlashtirilgan ta’lim dasturini yaratish ustida ish olib bordilar. Tadqiqotchilar izlanishlar natijasida “Raqamli o`qituvchi” dasturini hayotga tadbiiq etdilar. Dasturning dastlabki natijalariga ko`ra, axborot texnologiyalari bo`yicha mutaxassis bo`lib yetishish uchun ketadigan vaqtni bir necha yildan bir necha oyga qisqartirish mumkinligini ko`rsatdi. Mutaxassislar fikricha, matematika singari fanlarda bu kabi natijalarni qo`lga kiritish boshlang`ich ta’limni butunlay yangi bosqichga ko`taradi.[3]

Raqamli texnologiyalar (shaxsiy kompyuter, planshet, proektor, multimediya vositalari, elektron adabiyotlar va boshqalar) ta’lim sifatini oshirish va rivojlantirish uchun xizmat qiladi. Buning uchun elektron darsliklarni bilim olish jarayonini qiziqarli, yengil, esda qolarli va sog`liq uchun zararsiz qilishga yo`naltirish lozim. Elektron darsliklar bir vaqtning o`zida ham matn, ham audiotushuntirish, ham videorolik, ham 3D- animatsiyasi kabi elementlarni o`zida mujassamlashtira oladi. Bunday darsliklar ayniqsa, fizika, kimyo, tibbiyot kabi sohalarda ta’lim olayotganlar uchun juda qulay. Qachonki, raqamli texnologiyalar ta’lim olishning bir elementiga aylansa, ta’lim oluvchilar o`qish jarayoniga katta qiziqish bilan kirishadilar. Raqamli darsliklar vizual, multiformatli va interaktiv bo`lgani sababli, mutaxassislar fikricha, tahsil oluvchilar axborotlarning 80% ni eslab qoladilar. [4] Bundan tashqari raqamli texnologiyalarni o`qitish jarayonida qo`llash quyidagilarni amalga oshirish imkonini beradi:

- tahsil oluvchilarning bilim olishini faollashtiradi;
- bilim olishni shaxsiylashtiradi;
- tahsil oluvchilarni bilimlarni mustaqil egallashga o`rgatadi;
- ta’lim oluvchilarda axborotlar bilan ishlash savodxonlik darajasi rivojlanadi, ular internetdagi axborotlarni baholash, ularning ishonchliligini tekshirish kabilar shakllanadi;

-mutaxassis o`qituvchilar yetishmayotgan chekka tumanlar va qishloqlarda tahsil oluvchilarda fanlarni tanlash va uydan turib ta'lim olish imkoniyatini yaratadi;

-nufuzli oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim olish, buning natijasida malakali, professor o`qituvchilarning ma'ruzalarini onlayn tinglashga imkon beradi;

-ta'lim uchun har yili qilinadigan xarajatlarni qisqartirish (birgina qog`oz darsliklarni chop etish uchun AQSHning o`zi har yili 7 milliard AQSH dollari sarflaydi)ga olib keladi. [4]

- raqamli texnologiyalar dunyo bo`yicha eng yangi, qimmatli bilimlarni to`plash va ulardan hamma foydalanishi qulay bo`lgan muhitni yaratish imkonini beradi;

-ta'lim oluvchilarda raqamli texnologiyalar va internet aloqa xizmatlaridan foydalanish natijasida dunyoqarshning kengayishi, dunyoda yuz berayotgan ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatlardan xabardor bo`lish, ularni tushunish va baholay olish kabi ko`nikmalar shakllanadi;

-raqamli darsliklardagi ma'lumotlarni yangilash ko`p xarajatlarni, uzoq muddatni va qayta nashrni talab qilmaydi;

- zamonaviy raqamli darsliklarning eng afzal jihatlaridan biri tahsil oluvchilarga bir mavzuni o`zlashtirmasdan turib keyingisiga o`tishga imkon bermaydi;

- raqamli texnologiyalar tahsil oluvchilarning bilim darajasini tekshirish va baholash to`g`ridan-to`g`ri va shaffof bo`lishini ta'minlaydi.

-raqamli darsliklardan foydalanish bir vaqtning o`zida fanlarni o`zlashtirishni, axborot savodxonligi bilan birgalikda raqamli savodxonlikni shakllantirishga imkon beradi;

-masofaviy ta'lim olish ish va boshqa faoliyatlarni o`qish bilan birga olib borish kabi qulaylikni vujudga keltiradi;

-raqamli texnologiyalar va darsliklar ishlab chiqarish elektronika mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilar uchun katta buyurtma (bu borada tadbirkorlikni rivojlantirish, raqamli dasturlash va darsliklar ishlab chiqarish bo`yicha yangi ish o`rinlarini yaratish mumkin), davlat uchun bu ta'lim tizimi sifati va samaradorligini

o'shiradi, iste'molchilar ya'ni ta'lim oluvchilar uchun esa ta'lim olish oson o'zlashtiriluvchi va qiziqarli bo'ladi.

Bizning fikrimizcha, mamlakatimizda mavjud malakali kadrlar muammosi, zamonaviy adabiyotlar yetishmasligi, moddiy-texnik baza bilan yetarli darajada ta'minlanmaganlik, o'quv jarayonlarida an'anaviy dars o'tish metodlaridan interaktiv metodlar qo'llashga o'tish, ta'lim sifatini jahon ta'lim standartlariga javob beradigan darajaga chiqarish kabi muammolarni hal qilish hamda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish va ta'lim sifatini oshirish maqsadida quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

-ta'lim tizimini to'liq raqamlashtirish va raqamli o'qitishga o'tish yuzasidan huquqiy (qonun va qarorlar qabul qilish) va moddiy (turli xil fondlar, jamg'armalar tashkil etish, investitsiyalar jalb qilish) asoslarini shakllantirish;

-raqamli ta'limning infratuzilmasini shakllantirish (ta'limning barcha bosqichlariga AKT va boshqa raqamli texnologiyalarni joriy qilish, mamlakat hududini to'liq internet aloqasi bilan taminlash);

-milliy raqamli darsliklarni ishlab chiqish, bu darsliklarni nafaqat O'zbekistondagi DTS'larga balki istalgan mamlakatning va xohlagan o'quv dasturining talabiga qarab moslashtirish (buning natijasida milliy raqamli darsliklardan nafaqat mamlakatimiz hududida foydalanish, balki ularni xorijiy davlatlarga eksport qilish imkoniyatini beradi);

-mamlakat hududi miqyosida standart maktablar tizimini shakllantirish, bu maktablarni interaktiv sinf doskalari, planshet, zamonaviy laboratoriya jihozlari, proektor, elektron darsliklar va boshqa texnologiyalar bilan jihozlash;

-raqamli darsliklarni doimiy olish va qayta ishlash ishlarini amalga oshirish kabi qulayliklarni yaratish maqsadida elektron kutubxona yaratish;

-o'qituvchilarda raqamli texnologiyalar va darsliklarni dars jarayonlarida qo'llash va foydalanish bo'yicha ko'nikma va malakalarni shakllantirish yuzasidan o'quv kurslari tashkil qilish, xorijiy mamlakatlar bilan tajriba almashish maqsadida nufuzli oliy ta'lim muassasalari bilan shartnomalar tuzish;

- ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini taminlashni amalga oshirish uchun masofaviy ta'limni joriy qilish va raqamli texnologiyalardan foydalangan holda imtihonlarni tashkil qilish;

-oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlarini to'liq raqamlashtirishni amalga oshirish (bu vaqtni va mablag'larni tejash, shaffoflikni taminlash, korrupsiya holatlariga yo'l qoymaslik va natijalarni shu zahoti olish imkonini beradi);

-oliy ta'limda kredit-modul tizimiga o'tish, raqamli texnologiya mutaxassislarini tayyorlovchi mutaxassislik yo'nalishlarini ochish;

Yuqoridagi kabi chora-tadbirlarni amalga oshirish mamlakatimiz ta'lim tizimini yangi pog'onaga ko'taradi hamda o'qish jarayoni yaxshilanadi, o'zlashtirish, ta'lim darajasi va kadrlarni tayyorlash samaradorligi oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M. Mirziyoyevning 2020 yil 24 yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi
2. Xalikova, L. U. (2018). The essence of integrated skills in improving students' critical thinking. In International Scientific and Practical Conference World science (Vol. 7, No. 4, pp. 66-67). ROST.
3. Xalikova, L. N. (2022). Knowledge that gives happiness. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.1 Economical sciences).
4. Nazarovna, K. L. (2022). Amir Temur about economic issues. British View, 7(2).
5. Xalikova L. N. Economic views in «Kutadgu Bilig» (knowledge that gives happiness) yusuf khas hadjiba //лучшая исследовательская работа 2021. – 2022. – С. 277-279.
6. Nazarovna, K. L. (2021). Features of the formation of the digital economy. Архивариус, 7(2 (56)), 64-66.
- Nazarova, L. (2020). Stylistic usage of Uzbek phraseology: importance for speech culture learning. Theoretical & Applied Science, (11), 323-325.
7. Xalikova, L. N., & Yuldashev, B. Challenges to Improve the Digital Economy in Uzbekistan. JournalNX, 427-429.
8. Yuldashev, S. K., & Nazarovna, H. L. (2022). Poverty Reduction in Uzbekistan: Current Problems and Their Solutions. American Journal of Economics and Business Management, 5(5), 103-107.

Государственная поддержка субъектов туриндустрии Узбекистана

Зурапова Наргиза Арипжановна, студентка 3 курса направления «Туризм», Международного университета Кимё в Ташкенте

Abstract. The article is devoted to the study of measures to support entrepreneurs in the tourism industry, the benefits and preferences provided by the state, which are aimed at restoring the tourism industry after the Covid-19 pandemic. In addition, the article describes the tourism infrastructure facilities of the republic, which were put into operation in 2020 and 2021. In the final part, the author made the following conclusions, the active attention of the Government of Uzbekistan to support business entities in the tourism sector is an important signal for transferring the economy of the republic from resource-oriented economic development to economic growth driven by institutions and human capital.

Key words: entrepreneurship in tourism, economic benefit, preference, state support.

Стремительное развитие туристической отрасли тесно связано с созданием благоприятной деловой среды для частных предпринимателей. В частности, пакет льгот, предоставляемых в последние годы, а также экономические преференции – яркий тому пример.

В частности, в Республике Узбекистан с 1 января 2020 года:

- часть расходов организаций туризма и авиакомпаний по организации чартерных рейсов из стран дальнего зарубежья в Узбекистан за каждого иностранного туриста, если он проведет в стране не менее пяти ночей, 20 долларов США, а в зимний период (с 20 ноября по 20 февраля) 50 долларов США возмещаются в равных долях за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан и Внебюджетного фонда поддержки туризма при Государственном комитете по развитию туризма;
- часть затрат иностранных кинокомпаний при производстве аудиовизуальной продукции (кино, теле- и видеофильмы, клипы, мультфильмы, аниме) на территории Республики Узбекистан («rebate») будут возмещаться до 20% затрат из государственного бюджета Республики Узбекистан в сумме, не превышающей 300 тысяч долларов США;

- 30% стоимости проекта, но не более 3 млрд сумов, будет выделено из средств Внебюджетного фонда поддержки туризма на производство художественных, короткометражных и документально-хроникальных фильмов об исторических и легендарных деятелях Узбекистана;

- часть расходов на создание тематических точек общественного питания в регионах страны (кроме г.Ташкента) специализирующихся на иностранной кухне или фирменных блюдах, а также залов «караоке» и туристско-развлекательных заведений будет возмещено из средств Внебюджетного фонда поддержки туризма в размере 10 млн сумов по каждому проекту;

- согласно перечню, утвержденному Кабинетом Министров Республики Узбекистан, будет ограничен въезд крупногабаритных транспортных средств массой более 5 тонн на территорию объектов материального культурного наследия;

- на территории объектов культурного наследия и охраняемых государством памятников истории и культуры, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, реализуются сувениры только отечественного производства [1].

В целях развития туристической инфраструктуры и создания благоприятной туристской среды проведена следующая работа:

- созданы благоприятные условия для развития бизнеса;
- отменено требование лицензии на эксплуатацию средств размещения;
- срок рассмотрения документов для учреждения туроператора сокращен с одного месяца до 10 дней и переведен в онлайн-форму;
- введен упрощенный порядок аттестации организации семейных гостевых домов и общежитий, отменено 22 требования к ним;
- предусмотрено более 30 различных налоговых, таможенных и иных льгот и привилегий для туристской деятельности, такой как строительство и организация гостиниц, создание тематических парков, ввоз туристских транспортных средств;

- отменено требование получения отдельного разрешения на каждую точку продажи общепита и алкогольной продукции в гостиницах;
- отменено требование к гостиницам лицензировать свои транспортные услуги для обслуживания своих гостей.

В целях смягчения последствий пандемии COVID-19 и восстановления потока туристов принят комплекс мер по поддержке туризма и дальнейшему развитию и оживлению внутреннего и международного туризма. Еще до этого кризиса развитию туризма в нашей стране уделялось особое внимание.

Игроки туристического сектора Узбекистана получили ряд льгот и преференций, для смягчения последствий пандемии коронавируса. Так:

- ставка налога на прибыль туроператоров, турагентов и средств размещения снижена на 50%; от установленных ставок;
- туроператоры, турагенты и средства размещения освобождены от уплаты земельного налога и налога на имущество юридических лиц;
- социальный налог установлен по сниженной ставке в размере 1%
- начисление и уплата сбора для туроператоров, турагентов, а также средств размещения приостановлено;
- частично возмещены процентные расходы туристических организаций по ранее выданным кредитам коммерческих банков на строительство объектов размещения;
- частичное возмещение затрат на реновацию, реконструкцию и усиление материально-технической базы для классификации или модернизации гостиниц.

Указом Президента РУз от 28 мая 2020 г. «О неотложных мерах поддержки сферы туризма для снижения негативного воздействия коронавирусной пандемии» предусматривается субсидирование средств размещения в размере 10% стоимости услуг по размещению (гостиничных услуг) с 1 июня 2020 года по 31 декабря 2021 года.

Как сообщил Президент РУз Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания, в целом 1750 субъектов сферы туризма получили льготы по налогу

на имущество, земельному и социальному налогам на сумму около 60 млрд сумов.

Несмотря на пандемию, за 2020 год открыто 104 новых гостиниц, а также было создано 478 семейных отелей, в результате чего их общее количество достигло 1364.

Другой пример — горнолыжный курорт мирового уровня AMIRSOY, который работает с 2019 года. В 2020 году Правительство приняло решение провести строительные работы на общую сумму 75 миллионов евро. Amirsoy Resort в настоящее время функционирует в полную мощность и предоставляет услуги как внутренним туристам, так и туристам из ближнего зарубежья.

В сентябре 2020 года в Бостанлыкском районе введен в эксплуатацию международный, 300-местный проект стоимостью 50 миллиардов долларов - Heaven's Garden Resort & SPA.

28 декабря 2020 года в Бостанлыкском районе открылась зона отдыха «Seven tree» общей стоимостью проекта 27 млрд сумов, в котором трудоустроено более 150 человек [2].

22 декабря 2020 года в Ташкенте открылся отель «Courtyard by Marriott Tashkent» с 131 номерами в системе известного гостиничного бренда Marriott.

16 августа 2020 года состоялось открытие новой курортной зоны на озере Тудакуль Silk Road Family Resort. Также есть пляж, СПА, оздоровительный комплекс и аквапарк.

Появление туристических достопримечательностей в Бухарской области, таких как тематический туристический центр Bukhara Desert Oasis & SPA, отражает отношение каждого региона к туризму [3].

Кроме того, открытие 11 новых зон отдыха в национальных парках и лесничествах создает условия для дальнейшего расширения рекреации в сфере туризма.

В туристическом поселке Конирил в Самарканде есть ремесла, гостевые дома, туристические маршруты, туристы могут прогуляться по реке Сиеб, отдохнуть на природе и познакомиться с ремеслами.

16 октября в Самарканде открылась гастрономическая улица на улице Орзу Махмудова. В нем каждый турист может отведать блюда узбекской, испанской, итальянской, французской и других национальных кухонь в более чем 30 кафе и ресторанах.

Сформирован перечень из 66 объектов дорожной инфраструктуры для благоустройства автомобильных дорог и придорожной инфраструктуры на трассах от Ханабада до Термеза и Муйнака.

Совместно с ООО «Кишлок курилиш лояк» разработаны типовые проекты строительства объектов и объектов обслуживания категорий «Зона обслуживания» и «Пункт обслуживания» в зависимости от вида обслуживания объектов, устанавливаемых вдоль автомобильных дорог.

На сегодняшний день завершены строительные работы на 17 объектах инфраструктуры, расположенных на данной трассе, в том числе 4 в Ферганской области, 2 в Джизакской области, 4 в Бухарской области, 1 в Хорезмской области и 6 в Республике Каракалпакстан [4].

За 2020 год введено в эксплуатацию 1480 объектов санитарно-гигиенического назначения в туристических объектах, населенных пунктах и вдоль дорог (780 вновь построено, 700 отремонтировано). Это, в свою очередь, послужит расширению инфраструктуры туристической отрасли в стране, созданию условий для иностранных и отечественных туристов и, в конечном счете, обеспечению свободного передвижения туристов.

В заключение следует отметить, о необходимости трансформации турбизнесом Узбекистана своих бизнес-моделей с помощью инноваций и цифровизации. Необходимо развивать такие сегменты рынка, как агро и этно туризм, потенциал которых в настоящее время только начинает раскрываться.

Вместе с тем, как показывает мировая практика развития туризма для того, чтобы отрасль туризма стала высокодоходной, необходима консолидация усилий всех участников туристского рынка, государственного и частного секторов. И здесь роль правительства заключается в обеспечении

координации политики развития и планирования в туристской индустрии на межгосударственном, государственном и частном уровнях.

Список литературы

7. Ўзбекистон Республикаси Туризм ва спорт вазирлиги “COVID-19” пандемияси оқибатларини юмшатиш ва туристлар оқимини қайта тиклаш мақсадида турбизнесни қўллаб қувватлаш ва ички ҳамда ташқи туризмни янада ривожлантириш ва қайта тиклаш бўйича чора-тадбирлар комплекси. 2021 йил.
8. Очилова Х. Ф., Умирова Д. С. Гастрономический туризм: теория и практика. – ООО Директ Медиа, 2021.
9. Рассохина Т. В., Жираткова Ж. В., Очилова Х. Ф. Основы экскурсионной деятельности. изд. ЮРАЙТ – 2020.
10. www.lex.uz

Роль гостиничной индустрии на экономику республики Узбекистан

Курымбаева Тамина Рустембековна,
студентка 3 курса направления «Туризм», Международного
университета Кимё в Ташкенте

Annotation. The article deals with the hotel industry as a mechanism of the economy of Uzbekistan. Conducting analytical research on the economic opportunities for the development of the hospitality industry on an international scale. The hospitality industry has an impact on the economy of Uzbekistan in almost all aspects of the fundamental definition of this sphere of society. The article also discusses the draft Decree of the President of the Republic of Uzbekistan.

Key words: hotel business, foreign exchange earnings, accommodation service, economy of Uzbekistan, hospitality industry, hostel network, franchise.

Пандемия негативно сказалась на индустрии гостеприимства. По прогнозу Всемирной туристской организации, к концу 2020 года международные туристические поездки сократятся на 89 процентов, будут сокращены 74 миллиона рабочих мест, а общие убытки в отрасли составят 800 миллиардов долларов.

Пандемия нанес более сильный и внезапный удар по гостиничному бизнесу всему миру. Больше всего пострадали гигант лидеры этого бизнеса.

Сеть Hilton, объявила о выручке в \$1,9 млрд в первом квартале, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Прибыль компании упала до \$18 млн со \$158 млн.

В самый тяжелый квартал за весь период прежних кризисов выручка Marriott сокращалась на 25%. Сейчас бизнес теряет до 75% доходов от обычного уровня. Выручка компании за последний квартал сократилась на 7%, прибыль рухнула на 91%.

Huatt, в свою очередь, отчиталась о сокращении выручки на 20% и убытке в \$103 млн. Треть отелей сети приостановили деятельность, а 65% персонала отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Ассог, крупнейшая европейская сеть отелей, сообщила, что выручка за первый квартал упала на 15%, а почти две трети точек закрылись [6].

Экономические возможности развития индустрии гостеприимства в международном масштабе создали условия для развития организационно-экономических процессов в Узбекистане.

Для экономики Узбекистана гостеприимство является:

- 1) важнейшим источником валютных поступлений в национальный бюджет;
- 2) фактором, стимулирующим рост платежного баланса в экономике;
- 3) мощным стимулом развития и диверсификации многих отраслей для туризма [2].

Индустрия гостеприимства оказывает воздействие на экономику Узбекистана практически по всем аспектам фундаментального определения этой сферы жизни общества.

В экономическом отношении Узбекистана индустрия гостеприимства рассматривается:

- 1) как определенная совокупность общественных отношений в сфере производства, обмена и распределения продукции;
- 2) часть народнохозяйственного комплекса страны, включающая определенные отраслевые виды производства и экономической деятельности;
- 3) экономическая наука, изучающая индустрию гостеприимства как отрасль хозяйства Узбекистана;
- 4) современная экономическая теория, изучающая поведение людей как хозяйствующих субъектов на всех уровнях туристской экономической системы в процессах производства, распределения, обмена и потребления туристских услуг в целях удовлетворения клиентских потребностей при ограниченных ресурсах семьи, фирмы и общества в целом [5].

В Узбекистане за 2016-2018 гг. рост услуг проживания вырос в 1,4 раза, доля услуг в валовом внутреннем продукте увеличилось 50%. В настоящее время растет заинтересованность в развитии индустрии гостеприимства как на

международном, так и национальном уровнях, так как гостиничный бизнес являются катализатором развития всех секторов экономики [1].

Так же как в Узбекистане тоже предприниматели в сфере туризма, понесшие убытки из-за пандемии, вряд ли смогут покрыть их в ближайшие 1-2 года. В связи с этим Президент Республики Узбекистана подчеркнул необходимость предоставления дополнительных льгот и преференций данной отрасли. Ранее предоставленная льгота в виде освобождения от уплаты туристских сборов будет продлена до конца года. Также предприятиям отрасли при расчете налога на прибыль будет разрешено вычитывать убытки, понесенные в 2020-2021 годах, из прибыли последующих лет.

Гостиницам будут выдаваться субсидии в размере 10 процентов стоимости оказанных ими услуг. Кроме того, им будут субсидироваться до 10 процентов платежей по кредитам, выделенным на оборотный капитал.

По данным министерства по туризму Узбекистана, к концу 2019 года создано 180 новых объектов размещения с более чем 7 000 номеров.

Приоритеты в сфере услуг проживания:

1. Внедрение системы классификации в гостиницах и ресторанах, включающую перечень основных требований, в т.ч. технического оснащения гостиниц, присутствия круглосуточного режима оказания услуг, количество языков, на которых общается обслуживающий персонал, требования по питанию, напиткам, создание благоприятной психологической атмосферы и т.д.;

2. Создание национальных гостиничных сетей;

3. Строительство и реконструкция гостиниц класса 3 звезды;

4. Рост на внутреннем рынке услуг мировых гостиничных сетей;

5. Разработка комплексной маркетинговой стратегии продвижения гостиниц на мировом рынке;

6. Создание в Узбекистане качественных хостелов по франшизе ведущих зарубежных хостельных сетей «Nice», «A&O Hotels and Hostels»,

«Stayokay», «The Youth Hotel Network of Catalonia», «The Equity Point Group», «Лайк» [6];

7. Создание единой электронной системы экскурсионного обслуживания хостелов, позволяющих за умеренную цену получить быстро качественную услугу по проживанию;

8. Образование Национальной ассоциации хостелов;

9. Расширение при гостиницах сети предприятий питания, ориентированных на национальные пищевые предпочтения туристов из разных стран. В результате, рост услуг по проживанию увеличится в 3,2 раза [6].

Существенно положительные экономические воздействия индустрии гостеприимства на экономию Узбекистана:

□ новые рабочие места *для населения* страны, созданные благодаря гостиничному бизнесу;

□ мультипликативный эффект при росте инвестиций;

□ вклад в государственные доходы.

➤ внедрение современных технологий управления средствами размещения в стране;

➤ улучшение системы классификации и спецификации гостиниц в соответствии с международными стандартами;

➤ продвижение инвестиционных возможностей гостиничного сектора Узбекистана за рубежом, привлечение в страну международных сетей отелей;

➤ проведение специальных тренингов по повышению квалификации специалистов гостиничного бизнеса;

➤ внедрение инновационных технологических решений, поддерживающих цифровую трансформацию в данной сфере.

В Узбекистане гостиничная индустрия станет одним из основных механизмов экономики страны. Аналитические анализы показывают что установленные государством меры и льготы создадут условия для развития этого сектора. Стратегический планы по развитию гостиничного бизнеса

приведет к повышению уровня жизни населения страны. В частности, влияние гостиничной индустрия в экономики как источник дохода, инвестиций и налогов, улучшение инфраструктуры туризма.

Список источников

1. Проект Постановление Президента Республики Узбекистан. Концепция комплексного социально-экономического развития Республики Узбекистан до 2030 года. ID-8839.
2. RB Partners Анализ Индустрии Гостеприимства Узбекистана. Ташкент 2018.
3. Очилова Х. Ф., Умирова Д. С. Гастрономический туризм: теория и практика. – ООО Директ Медиа, 2021.
4. Рассохина Т. В., Жираткова Ж. В., Очилова Х. Ф. Основы экскурсионной деятельности. изд. ЮРАЙТ – 2020.
5. uzbektourism.uz
6. stat.uz

Перспективы развития туризма по великому шёлковому пути

Тухтамишева Алимэ Айдеровна,

студентка 3 курса направления «Туризм»,

Международного университета Кимё в Ташкенте

Annotation: The article discusses the prospects for the restoration of economic cooperation in order to preserve historical and cultural ties between the countries of the Great Silk Road in Central Asia. It analyzes the implementation of large-scale reforms of tourist trips, for the population or tourists, including familiarization of historical sites between certain cities. The main role is assigned to the improvement of the economy and the scientific study of historical places and its traditions.

Key words: The Great Silk Road, historical heritage, economic development, cultural ties.

На сегодняшний день развитие экономики в условиях пандемии немного уменьшился в процентных долях. Однако туристические поездки не отменяются, учитывая санитарно-эпидемиологические меры.

Как нам известно, Великий шёлковый путь – система караванных дорог, пересекавших Евразию от Китая до Средиземноморья и служивших в эпоху древности и средневековья важным началом осуществления торговых связей и культурных взаимоотношений Востока и Запада. Историко-культурные связи признаны одним из важнейших направлений современного развития общества. В условиях ускоренного развития глобализации и интернационализации человечество стало терять своеобразие и аутентичность культур, что способствовало возникновению острой потребности в их сохранении и развитии духовно-просветительской деятельности. Использовать этот уникальный комплекс исторических, экономических, культурных и коммуникационных качеств Великого шелкового пути в новом веке в качестве пути политико-экономического прогресса является историческим долгом современной цивилизации.

Основной целью данного исследования является восстановление и широкое внедрение историко-культурного наследия Великого Шёлкового пути, во все отрасли экономики и сферу жизни людей, а также развитие историко-

культурных взаимоотношений между народами, проживающими по маршруту Великого шёлкового пути.

Сегодня разработаны и действуют сотни маршрутов на всех континентах. Однако один из самых привлекательных и самых длинных в мире, имеющий протяженность 12 800 км является Великий Шелковый Путь. Это дорога, которая тысячи лет связывала Восток и Запад как двухсторонняя река цивилизации. К экспедициям торговцев, миссионеров и географов прошлых веков присоединились и туристы. Во многом благодаря организации маршрутов по Великому Шелковому Пути большая часть человечества ныне получила прямой доступ к глобальному наследию, не ограничиваясь географическими пределами. В 1998 г. ЮНЕСКО объявила о начале десятилетнего проекта, названного «Интегральное изучение Шелкового пути - пути диалога». Он предусматривает широкое и всеобъемлющее изучение истории цивилизаций, установление тесных культурных контактов между Востоком и Западом, улучшение взаимоотношений между многочисленными народами, населяющими Евразийский континент. Возрождение Великого Шелкового Пути — это возобновление тысячелетнего диалога цивилизаций.

Уникальный проект, являющийся частью Декады мирового культурного развития ЮНЕСКО, стимулировал интерес к Шелковому пути во всем мире. Он был рассчитан на несколько лет и включал разные виды деятельности. Кроме того, отличался междисциплинарным подходом, дающим возможность в полном объеме изучить научные, технологические и культурные связи, которые существовали между Западом и Востоком, с целью поощрения дальнейших исследований на международном и национальном уровнях в рамках концепции мирового наследия [1]. Мы считаем, что хотя Шелковый путь годами изучался археологами, историками, географами, этнологами, социологами и лингвистами, до этого времени никогда не было всестороннего, систематического исследования данного маршрута историко-культурного взаимоотношения. Кроме того, это будет способствовать развитию туризма по маршруту Великого шелкового пути, обладающего уникальным

разнообразием культурного наследия и традиций. Именно в рамках туризма по шёлковому пути можно наиболее эффективно использовать имеющиеся ресурсы и достичь устойчивого развития туризма в странах Центральной Азии. Нам известно, что трансконтинентальные контакты развивали замкнутые системы сельских общин, расширяли кругозор людей, способствовали более интенсивному развитию интеллектуальной сферы. Разумеется, древние торговцы, которых больше всего интересовала прибыль, но именно в этом и заключается феномен Великого Шелкового Пути, внесшего уникальный вклад в мировую цивилизацию.

Мы предлагаем развивать между странами, пролегающими по шёлковому пути культурный туризм, который также будет способствовать сокращению бедности населения в этих странах, за счет самозанятости и обслуживания туристов. Международная ассоциация АТЛАС (ATLAS – Association for Tourism and Leisure Education), ведущая с 1991 г. исследования культурного туризма, рассматривает его как все перемещения человека к культурным достопримечательностям, отличные от места их постоянного проживания, мотивированные полностью или частично интересом посещения разных видов культурных достопримечательностей, с целью получения новой информации, опыта и впечатлений для удовлетворения своих культурных потребностей.

В соответствии с используемыми культурными ресурсами и учитывая рост интереса к многообразному культурному опыту и интеграцию с другими видами деятельности, исследователи выделяют разные виды культурного туризма.

Мы рекомендуем восстанавливать и развивать историко-культурные взаимоотношения и культурный туризм по следующим сегментам: образовательный туризм, религиозный туризм, посещение родственников и друзей или ностальгический туризм, гастрономический туризм, креативный туризм, туризм с целью волонтерства, лечебно-оздоровительный, туризм с целью обучения языку, духовный и холистический туризм. Как видно, понятие «культурный туризм» является чрезвычайно многогранным и может нести в

себе признаки практически всех существующих видов туризма, если акцент ставится именно на его культурологической стороне. Однако здесь важным аспектом выступает именно расстановка приоритетов самого путешествующего лица, поэтому необходимо уделять особое внимание изучению мотивации туристов.

В культурном туризме, как и в других видах туризма, отмечается разная степень заинтересованности и мотивации туристов в содержании поездок. Например, Гейл Лорд (1999), американский эксперт по культурному наследию, считает, что всех туристов, посещающих объекты культурного наследия, можно разделить на следующие группы:

1) сильно мотивированные туристы – активные любители наследия, которые составляют наименьшую часть потребителей такого туристского продукта, по ее оценкам, около 15 %. Это люди, которые целенаправленно едут в конкретное место, чтобы испытать на себе влияние его культуры и познакомиться с культурным наследием;

2) частично мотивированные туристы, которые путешествуют не только из-за привлекательности объектов культурного наследия, но и по другим причинам, например, с целью посещения родственников или отдыха. Эта группа представляет собой самый крупный сегмент рынка – примерно 30 %;

3) третья группа, включающая в себя около 20 %, является посетителями, которые мотивированы такими факторами, как отдых на морском курорте или посещение спортивного события, а также дополнительно планируют посещение объектов культуры, раз они находятся рядом;

4) случайные посетители, которые составляют также около 20 %. Эти люди не планируют посещение исторических мест и культурных мероприятий, но могут это сделать, если их уговорят интересующиеся культурой друзья или родственники;

5) около 15 % от общей численности туристов не интересуются культурными объектами вообще, и не будут посещать культурные объекты ни при каких обстоятельствах [3].

Мы предлагаем разделить туристов на следующие типы, исходя из этих факторов:

1) целенаправленные культурные туристы, для которых посещение объектов культурного туризма является главной целью поездки, при этом они ориентированы на максимально полное знакомство с посещаемыми объектами;

2) ориентированные на посещение культурных объектов туристы, которые не стремятся получить максимально полный культурный опыт, а нацелены скорее на культурное развлечение;

3) обычные культурные туристы, для которых возможности культурного туризма имеют умеренное значение и воспринимаются обзорно;

4) случайные культурные туристы, для которых культурные объекты практически не имеют значения при принятии решения о поездке, и знакомство с ними происходит поверхностно;

5) культурные туристы, которым случайно повезло – не планировавшие посещение культурных объектов, но получившие счастливую возможность подробно с ними ознакомиться.

Приведенные примеры показывают, что степень заинтересованности туристов должна обязательно учитываться при формировании широкого спектра разнообразных туристских продуктов в рамках культурного туризма. Каждой из выделяемых групп может соответствовать отдельный туристский продукт, наиболее полно отвечающий их потребностям и мотивации. Это тем более важно учитывать в связи с тем, что часто именно узкоспециализированный туризм привлекает более опытных туристов с более высоким уровнем доходов, для которых в первую очередь важна аутентичность ресурсов, получение индивидуального опыта в путешествии и уход от массовых направлений; туристов, которых в современном глобальном мире отличает стремление к самоидентификации, поиску нового, неизведанного, что является важнейшим фактором развития современного туризма.

Историко - культурный туризм развивается уже достаточно долго, но в последние годы в нем происходят достаточно быстрые изменения и преобразования. Эти изменения связаны с новыми формами культурного туризма, которые могут более активно развиваться в будущем. К ним относят формы культурного потребления, обусловленные новыми технологиями, а также рост независимости культурного туриста, которая дает возможность исследовать новые направления, только отдаленные и экзотические, но и повторно открывать уже известные. Культурный туризм, вероятно, будет развиваться не как узкая туристическая ниша, а станет более общим средством потребления элементов повседневной жизни, нового опыта, интегрированного в местные социальные, экономические и культурные системы.

Список использованной литературы

1. Очилова Х.Ф. Перспективы этнопарков в Узбекистане // Туризм и гостеприимство № 1 / 2020. С.69-75.
2. https://www.researchgate.net/publication/340262271_Vozmoznosti_razvitiya_kulturnogo_turizma_v_zone_velikogo_selkovogo_puti
3. <https://scienceforum.ru/2018/article/2018001615>
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/velikiy-selkovyy-put-geopoliticheskie-geograficheskie-i-ekonomicheskie-aspekty-proektirovaniya-transgranichnogo-turistskogo/viewer>
5. Очилова Х. Ф., Умирова Д. С. Гастрономический туризм: теория и практика. – ООО Директ Медиа, 2021.
6. Рассохина Т. В., Жираткова Ж. В., Очилова Х. Ф. Основы экскурсионной деятельности. изд. ЮРАЙТ – 2020.

HISTORICAL SCIENCE

Роль мифологии в религиоведении

Турдиева Дилафруз Махмуджановна

старший преподаватель кафедры

«UNESCO по религиоведению и сравнительному

изучению мировых религий»

Международная исламская академия Узбекистана

E-mail: dilyadiamond@gmail.com

Аннотация

Велика роль мифов и легенд, воплощающих древние религиозные верования и традиции народов мира, в изучении первобытных религиозных представлений, их содержания и философских интерпретаций. Ведь мифы, представляющие собой совокупность первобытных религий древнего человека о мироздании, включают в себя представления о сотворении мироздания, человека, растений и животных, появлении небесных тел, причинах и сущности природных явлений, мифических героев и богов.

Ключевые слова: миф, религиоведение, легенда, сотворение мира, мифология, религия.

Миф (греч. *mithos* — миф, легенда, миф) — совокупность первобытных представлений древнего человека о мироздании, сотворении мира, сотворении человека, растений и животных, появлении небесных тел, причинах и сущности природные явления, мифические герои, боги и содержали религиозные представления о богах.

Мифология – это система мифологических представлений, созданных тем или иным народом, совокупность мифов (греческая мифология, индийская мифология, узбекская мифология); наука, изучающая мифы, мифология. Первые попытки понять сущность мифологических воображений и научно интерпретировать их были предприняты античными учеными.

Велика роль мифов и легенд, воплощающих древние религиозные верования и традиции народов мира, в изучении первобытных религиозных представлений, их содержания и философских интерпретаций. Ведь мифы, представляющие собой совокупность первобытных представлений древнего

человека о мироздании, включают в себя представления о сотворении мироздания, сотворении человека, растений и животных, появлении небесных тел, причинах и сущности природных явлений, мифических героев и богов.

Мифология была способом для древних народов понять вселенную. С помощью мифов делались попытки объяснить, почему солнце восходит и заходит, почему люди болеют или умирают от различных болезней, почему лето сменяется зимой. Учебник "История мировых религий" Горелова Анатолия Алексеевича (М.: Флинта, 2006. - 360 с.) в разделе "Религия и мифология" отмечает, что основная часть наиболее распространенных религий являются мифами. Он связывает процесс Робертсона-Смита от мифологии к религии следующим образом: ритуал - миф - вероисповедание.

Различают следующие виды мифов:

- 1) мифы о начале (мифы о сотворении вселенной и зарождении жизни на земле);
- 2) небесные мифы (мифы о происхождении небесных тел и явлений природы);
- 3) антропогенные мифы (мифы о легендарных героях необыкновенной природы, таких как Геракл, Гильгамеш и др.);
- 4) мифы о поклонении (мифы о поклонении определенным верованиям, например плодородию, воде, растению, огню);
- 5) этногенетические мифы (мифы, связанные с происхождением племен; например, возникновение 92 узбекских племен, миф об Аланкуве у монголов);
- 6) календарные мифы (мифы, связанные с исчислением года, месяца, дня, например, мифы, связанные с исчислением аямаджуза, чилла, девяносто);
- 7) эсхатологические мифы (миф о конце вселенной, например, миф о конце времен).

Различные мифы и легенды о сотворении Вселенной изучались исследователями. К ним относятся «Истории сотворения мира» (“Creation stories around the World”), «Классические китайские мифы» (“Classic Chinese myths”), «Маски Бога: восточная мифология» (“The Masks God: Oriental

Mythology”) и “Вавилонское Бытие” (“The Babylonian Genesis”) и другие книги. Большинство мифов о сотворении Вселенной похожи друг на друга. Известно, что священные источники мировых религий также содержат сведения о сотворении Вселенной. У других народов разные взгляды на сотворение Вселенной.

Религиозные представления о вселенной интерпретируют сложные вопросы ее будущего, создания или прошлого прежде всего как продукт божественной силы. В религии вселенная описывается как «этот мир» — «преходящий мир» и «запредельный» — «вечный мир». В его основе лежит идея о том, что взамен тягот этого мира человек сможет насладиться загробной жизнью. Наука имеет свой собственный взгляд на вселенную. Он стремится доказать сложные проблемы во вселенной на основе логических аргументов, полученных из практического опыта. События, выходящие за рамки существующей научной логики, не объясняются. Именно поэтому некоторые чудесные явления не входят в объект научного исследования.

Использованная литература:

1. Горелов А.А. История мировых религий. М.: Флинта, 2006. - 360 с.
2. Creation stories around the World, Encapsulations of some traditional stories explaining the origion of the Earth, its life, and its peoples. University of Georgia, Fourth edition, 2000.
3. Classic Chines myths: Hong Kong, Joint Publishing Company, 135 p. 1984.
4. Josep M. Campbell. The Masks God: Oriental Mythology: New York, Viking Press, 1962. 551 p.
5. Alexander Heidel. The Babylonian Genesis: Chicago, University of Chicago Press, 1952. 153p.

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCE

Соотношение для спектра операторной матрицы четвертого порядка

Хакимбой Латипов

Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан

e-mail: h.m.latipov@buxdu.uz

Абстракт. Рассматривается операторная матрица четвертого порядка \mathcal{A} , который соответствует гамильтониану систему с несохраняющимся и не более четырех частиц на решетке. Установлены соотношение для существенного, дискретного и точечного спектров операторной матрицы \mathcal{A} .

Ключевые слова: пространство Фока, операторная матрица, существенный, дискретный и точечный спектры.

Многие научно-прикладные проблемы приводятся к исследованиям спектральных свойств блочно-операторных матриц, элементы которых являются линейными операторами, действующих в банаховых или гильбертовых пространствах [1]. Вопросы, связанные с существенными и дискретными спектрами блочно-операторных матриц и гамильтонианов систем с несохраняющимся ограниченным числом частиц на решетке, являющихся одним из его специальных классов, являются актуальными проблемами в физике твердого тела, квантовой теории поля, статистической физике, квантовой механике, магнитогидродинамики и многих других.

Пусть $\mathbb{T}^d := (-\pi; \pi]^d$ - d -мерный куб с соответствующим отождествлением противоположных граней, $L_2((\mathbb{T}^d)^m)$, $m = 1, 2, 3$ - гильбертово пространство квадратично-интегрируемых (комплекснозначных) функций, определенных на $(\mathbb{T}^d)^m$ и

$$\mathcal{F}(L_2(\mathbb{T}^d)) := \mathbb{C} \oplus L_2(\mathbb{T}^d) \oplus L_2((\mathbb{T}^d)^2) \oplus \dots;$$

$$\mathcal{F}^{(3)}(L_2(\mathbb{T}^d)) := \mathbb{C} \oplus L_2(\mathbb{T}^d) \oplus L_2((\mathbb{T}^d)^2) \oplus L_2((\mathbb{T}^d)^3).$$

Гильбертово пространство $\mathcal{F}(L_2(\mathbb{T}^d))$ называется пространство Фока, а $\mathcal{F}^{(3)}(L_2(\mathbb{T}^d))$ - четырехчастичное обрезанное подпространство пространства Фока. В гильбертовом пространстве $\mathcal{H}^{(3)} := \mathbb{C}^2 \otimes \mathcal{F}^{(3)}(L_2(\mathbb{T}^d))$ рассмотрим тридиагональную операторную матрицу

$$\mathcal{A} := \begin{pmatrix} A_{00} & A_{01} & 0 & 0 \\ A_{01}^* & A_{11} & A_{12} & 0 \\ 0 & A_{12}^* & A_{22} & A_{23} \\ 0 & 0 & A_{23}^* & A_{33} \end{pmatrix},$$

с матричными элементами

$$A_{00}f_0^{(s)} = s\varepsilon f_0^{(s)}, \quad A_{01}f_1^{(s)} = \alpha \int_{\mathbb{T}^d} v(t)f_1^{(-s)}(t)dt,$$

$$(A_{11}f_1^{(s)})(k_1) = (s\varepsilon + w(k_1))f_1^{(s)}(k_1), \quad (A_{12}f_2^{(s)})(k_1) = \alpha \int_{\mathbb{T}^d} v(t)f_2^{(-s)}(k_1, t)dt,$$

$$(A_{22}f_2^{(s)})(k_1, k_2) = (s\varepsilon + w(k_1) + w(k_2))f_2^{(s)}(k_1, k_2),$$

$$(A_{23}f_3^{(s)})(k_1, k_2) = \alpha \int_{\mathbb{T}^d} v(t)f_3^{(-s)}(k_1, k_2, t)dt,$$

$$(A_{33}f_3^{(s)})(k_1, k_2, k_3) = (s\varepsilon + w(k_1) + w(k_2) + w(k_3))f_3^{(s)}(k_1, k_2, k_3).$$

Здесь $\{f_0^{(s)}, f_1^{(s)}, f_2^{(s)}, f_3^{(s)}, s = \pm\} \in \mathcal{H}^{(3)}$; A_{ij}^* сопряженный оператор к A_{ij} , $i < j$, $v(\cdot)$ – вещественно-значная непрерывная функция на \mathbb{T}^d и $\alpha > 0$ – “параметр взаимодействия”. При этом $w(\cdot)$ – есть вещественно-значная непрерывная функция на \mathbb{T}^d .

В этих предположениях операторная матрица \mathcal{A} является ограниченным и самосопряженным в гильбертовом пространстве $\mathcal{H}^{(3)}$. Следует отметить, что операторная матрица \mathcal{A} соответствует гамильтониану систему с несохраняющимся и не более четырех частиц на решетке.

С целью изучения спектральных свойств операторной матрицы \mathcal{A} наряду с этим оператором рассмотрим еще следующие два ограниченных самосопряженных операторов $\mathcal{A}^{(s)}$, $s = \pm$, которые действуют в $\mathcal{F}^{(3)}(L_2(\mathbb{T}^d))$ как 4×4 операторные матрицы

$$\mathcal{A}^{(s)} := \begin{pmatrix} \hat{A}_{00}^{(s)} & \hat{A}_{01} & 0 & 0 \\ \hat{A}_{01}^* & \hat{A}_{11}^{(s)} & \hat{A}_{12} & 0 \\ 0 & \hat{A}_{12}^* & \hat{A}_{22}^{(s)} & \hat{A}_{23} \\ 0 & 0 & \hat{A}_{23}^* & \hat{A}_{33}^{(s)} \end{pmatrix}$$

с матричными элементами

$$\begin{aligned} \hat{A}_{00}^{(s)} f_0 &= s\varepsilon f_0, & \hat{A}_{01} f_1 &= \alpha \int_{\mathbb{T}^d} v(t) f_1(t) dt, \\ (\hat{A}_{11}^{(s)} f_1)(k_1) &= (-s\varepsilon + w(k_1)) f_1(k_1), & (\hat{A}_{12} f_2)(k_1) &= \alpha \int_{\mathbb{T}^d} v(t) f_2(k_1, t) dt, \\ (\hat{A}_{22}^{(s)} f_2)(k_1, k_2) &= (s\varepsilon + w(k_1) + w(k_2)) f_2(k_1, k_2), \\ (\hat{A}_{23} f_3)(k_1, k_2) &= \alpha \int_{(\mathbb{T}^d)^2} v(t) f_3(k_1, k_2, t) dt, \\ (\hat{A}_{33}^{(s)} f_3)(k_1, k_2, k_3) &= (-s\varepsilon + w(k_1) + w(k_2) + w(k_3)) f_3(k_1, k_2, k_3). \end{aligned}$$

Здесь $(f_0, f_1, f_2, f_3) \in \mathcal{F}^{(3)}(L_2(\mathbb{T}^d))$. Легко можно проверить, что

$$\begin{aligned} (\hat{A}_{01}^* f_0)(k_1) &= \alpha v(k_1) f_0, & (\hat{A}_{12}^* f_1)(k_1, k_2) &= \alpha v(k_2) f_1(k_1), \\ (\hat{A}_{23}^* f_2)(k_1, k_2, k_3) &= \alpha v(k_3) f_2(k_1, k_2), & (f_0, f_1, f_2) &\in \mathcal{F}^{(2)}(L_2(\mathbb{T}^d)). \end{aligned}$$

Внедиагональные операторы \hat{A}_{01} , \hat{A}_{12} и \hat{A}_{23} называются операторами уничтожения, а \hat{A}_{01}^* , \hat{A}_{12}^* и \hat{A}_{23}^* называются операторами рождения.

Установим связь между спектрами операторных матриц \mathcal{A} и $\mathcal{A}^{(s)}$, $s = \pm$.

Теорема 1. Между спектрами операторных матриц \mathcal{A} и $\mathcal{A}^{(s)}$, $s = \pm$ справедливо равенство $\sigma(\mathcal{A}) = \sigma(\mathcal{A}^{(+)}) \cup \sigma(\mathcal{A}^{(-)})$. Кроме того,

$$\sigma_{\text{ess}}(\mathcal{A}) = \sigma_{\text{ess}}(\mathcal{A}^{(+)}) \cup \sigma_{\text{ess}}(\mathcal{A}^{(-)}), \quad \sigma_{\text{p}}(\mathcal{A}) = \sigma_{\text{p}}(\mathcal{A}^{(+)}) \cup \sigma_{\text{p}}(\mathcal{A}^{(-)}).$$

Часть дискретного спектра $\sigma_{\text{disc}}(\mathcal{A}^{(s)})$ операторной матрицы $\mathcal{A}^{(s)}$ может лежать в существенном спектре $\sigma_{\text{ess}}(\mathcal{A}^{(-s)})$. Поэтому

$$\sigma_{\text{disc}}(\mathcal{A}) \subseteq \sigma_{\text{disc}}(\mathcal{A}^{(+)}) \cup \sigma_{\text{disc}}(\mathcal{A}^{(-)}), \quad (1)$$

$$\sigma_{\text{disc}}(\mathcal{A}) = \{\sigma_{\text{disc}}(\mathcal{A}^{(+)}) \cup \sigma_{\text{disc}}(\mathcal{A}^{(-)})\} \setminus \sigma_{\text{ess}}(\mathcal{A}). \quad (2)$$

Точнее,

$$\sigma_{\text{disc}}(\mathcal{A}) = \bigcup_{s=\pm} \{\sigma_{\text{disc}}(\mathcal{A}^{(s)}) \setminus \sigma_{\text{ess}}(\mathcal{A}^{(-s)})\}.$$

Очевидно, что при $s = \pm$ операторная матрица $\mathcal{A}^{(s)}$ имеет более простую структуру, чем \mathcal{A} .

Литература

1. C.Tretter. Spectral Theory of Block Operator Matrices and Applications. Imperial College Press, 2008.

MEDICAL SCIENCE

The importance of vitamins in the human body.

Значение витаминов в организме человека.

Vitaminlarning inson organizmidagi ahamiyati.

Avezova Nafisa Najmiddinovna

Eliyeva Gulhayo Fazliddinovna

Temirqulova Mahliyo Azamatovna

Afshana in the name of Abu Ali ibn Sina

Technical School of Public Health teacher

Annotation: There is no doubt that vitamins are necessary for the functioning of the human body. They act as catalysts in various biochemical processes and control the metabolism. Without them, the immunity decreases, leading to seasonal colds, severe and dangerous diseases - syngaritis, severe nervous diseases, anemia, cardiovascular diseases, and cancer. This article provides an understanding of the role of vitamins in human health. .

Key words: regeneration, avitaminosis, hypovitaminosis, enzyme, choline, lipoic acid, vitamin B15 (pangamic acid), orotate acid, inositol, ubixinone, paraaminobenzoate acid, orotate acid, inositol, ubixinone, paraaminobenzoate acid, carnitine, linoleic and linolenic acids, vitamin U.

Аннотация: Нет сомнения, что витамины необходимы для функционирования человеческого организма. Они действуют как катализаторы в различных биохимических процессах и контролируют обмен веществ. Без них снижается иммунитет, что приводит к сезонным простудам, тяжелым и опасным заболеваниям – сингаритам, тяжелым нервным заболеваниями, анемии, сердечно-сосудистым заболеваниям, раку. В этой статье дается понимание роли витаминов в здоровье человека. .

Ключевые слова: регенерация, авитаминоз, гиповитаминоз, фермент, холин, липоевая кислота, витамин B15 (пангамовая кислота), оротатная кислота, инозитол, убиксинон, парааминобензоатная кислота, оротатная кислота, инозитол, убиксинон, парааминобензоатная кислота, карнитин, линолевая и линоленовая кислоты, витамин U.

Annotatsiya: Vitaminlarni odam organizmi faoliyati uchun zarurligi shubhasiz. Ular turli xil biokimyoviy jarayonlarda katalizatordek qatnashib, modda almashinuvini boshqarib turadi. Ularsiz immunitet pasayib ketib, mavsumiy shamollashdan tortib, og`ir va havfli kasalliklar - singaraxit, ogir asab kasalliklari, anemiya, yurak-qon tomir kasalliklari, saratongacha ham olib keladi. Mazkur maqola vitaminlarning inson salomatligidagi o`rni haqida tushuncha beradi. .

Kalit so`zlar: regeneratsiya, avitaminoz, gipovitaminoz, ferment, xolin, lipoat kislota, vitamin B₁₅ (pangamat kislota), orotat kislota, inozit, ubixinon, paraaminobenzoat kislota, orotat kislota, inozit, ubixinon, paraaminobenzoat kislota, karnitin, linol va linolen kislotalari, vitamin U.

Organizmning muayyan darajada rivojlanishi uchun asosiy oziqa komponentlar bilan bir qatorda minor komponentlar ham kerak. Ular qatoriga organik va anorganik birikmalar kirib, organik birikmalaridan biri — bu vitaminlar. Ularning ko`pchiligi fermentlarning koferment qismini tashkil qilib, fermentativ jarayonlarni boshqarib turadi. Vitaminlarning nasliy va orttirilgan yetishmasligi turli xil kasalliklar kelib chiqishiga, o`shish va rivojlanishdan ortda qolishiga, to`qimalar va hujayralar yangilanishi va regeneratsiyasining susayishiga olib keladi. Vitaminlar haqidagi ta`limot - vitaminologiya - hozirgi vaqtda mustaqil fan tarmog`idir, vaholanki bundan 100 yil oldin organizmning normal hayot kechirishi uchun oqsil, uglevod, yog`lar, mineral moddalar va suvning qabul qilinishini yetarli deb hisoblaganlar. Lekin amaliyot va tajribalarning ko`rsatishicha organizmning normal rivojlanishi va o`shishi uchun bu moddalarning o`zi yetarli emas ekan. Ovqat tarkibida qandaydir moddalarning yetishmasligi bilan sodir bo`ladigan kasalliklar epidemik xarakterga ega bo`lgan. Vitaminlar haqidagi ta`limotning rivojlanishi N.Lunin nomi bilan bogliqdir, u ovqatlanish haqidagi fanda yangi yo`nalishni ochdi.

U ovqat tarkibida oqsil, uglevod, yog`, tuz va suvdan tashqari hayot uchun zarur bo`lgan almashtirib bo`lmaydigan qandaydir noma`lum moddalarning ham bo`lishi kerak degan xulosaga kelgan. K. Funk tomonidan birinchi marotaba kristall holalda ajratib olingan, beri-beri kasalligining rivojlanishining oldini olgan modda

organik modda bo`lgani va o`z tarkibida aminoguruhini saqlagani uchun K.Funk bu noma`lum moddalarni vitaminlar deb atashni taklif etgan (lot. **vita** - hayot), ya`ni hayot aminlari.

Haqiqatan ham vitaminlar ovqatning qo`shimcha, shart bo`lgan omillari bo`lib, ularning ko`pchiligi o`zining tarkibida aminoguruhini saqlamasa ham vitaminlar deb nomlash biologiya va tibbiyotda mustahkam saqlanib qolgan. Natijada avitaminoz holati rivojlanadi - ovqatda vitaminning umuman bo`lmasligi yoki organizmga o`zlashtirilishining buzilishi natijasida kasallik vujudga keladi. Osiyo, Afrika va Janubiy Amerika davlatlarining ayrim hududlarida aholi bir xil o`simlik tabiatiga ega bo`lgan ovqat mahsulotlarini iste`mol qilganda avitaminoz holatlari uchraydi. Avitaminozda modda almashinuvining buzilishlari hozirgi vaqtda aniqlanishi bo`yicha ferment sistemalari faolligining yoki ular ta`sirining buzilishi bilan bog`liqdir, chunki ko`pchilik fermentlar prostetik guruhlari tarkibiga kiradi. Vitaminlarning fermentlar bilan bog`liqligini birinchi marotaba 1922 yilda akademik N.D. Zelinskiy ko`rsatib bergan. Uning fikricha, vitaminlar modda almashinuvini bevosita boshqarmasdan, bilvosita tarkibiga kiradigan fermentlar orqali boshqaradi. Bu holat hozirgi kunda o`z isbotini topgan. organizmda ma`lum miqdorda sintezlanadigan, vitaminlarga o`xshab ta`sir etadigan, turli kimyoviy moddalar guruhi tafovut etiladi; odam va ba`zi hayvonlar uchun bu moddalar vitaminsimon moddalar deyiladi. Ularga xolin, lipoat kislota, vitamin B₁₅ (pangamat kislota), orotat kislota, inozit, ubixinon, paraaminobenzoat kislota, karnitin, linol va linolen kislotalari, vitamin U va qator qush, kalamush, jo`ja, to`qima bo`laklari uchun o`sish omillari kiradi.

Avitaminozlar-ovqat tarkibida qandaydir vitaminning bo`lmasligi yoki so`rilishining buzilishi natijasida kelib chiqadigan kasallik. **Gipovitaminozlar** - ovqat tarkibida vitaminlarning kam qabul qilin- ishi yoki so`rilishining pasayishi natijasida kelib chiqadigan kasallik. Alimentar a- va gipovitaminozlar ovqat tarkibida vitaminlarning bo`lmasligi yoki kam saqlanishi natijasida vujudga keladi. Ko`pchilik fermentlarning katalitik funksiyasi ularning tarkibidagi kofermentlar bilan bog`liq.

Ferment aktiv markazining katalitik qismida joylashgan koferment, kimyoviy guruh, atom va elektronlarning donor-akseptor vazifasini bajarib kimyoviy reaksiyalarda bevosita qatnashadi. Fermentlarda apofennent spetsifiklikni ta`minlaydi va substratni kimyoviy o`zgarish turiga javob beradi. Bitta koferment bir-necha xil apofermentlar bilan boglanishi va substratning turli xil kimyoviy o`zgarishlarida qatnashishi mumkin. Kofermentlarning kimyoviy tabiati va fermentativ jarayonlardagi funksiyasi turlicha. Asosan kofermentlik funksiyasini suvda eruvchi vitaminlar bajaradi

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. Sh.X. Sobirov «Organik kimyo». Toshkent, Cho`lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2009 yil.
2. A.A. Abdusamatov, R. Mirzaev, R. Ziyaev «Organik kimyo». Akademik litsey va kasb- hunar kollejlari uchun. Toshkent, 2004

Clinical and instrumental assessment of patients with fibromyalgia syndrome.

**Khodjiyeva Dilbar Todjiyevna
Egamov Dadajon Baxtiyor ugli**
Bukhara State Medical Institute

Relevance. The representation of primary fibromyalgia (PFM) is 4% in the general population and 6-10% in general clinical practice PFM can be observed at any age, however, the predominant period is from 25 to 45 years, which is estimated as the most able-bodied.

The purpose of the study. Improving the results of treatment of patients with primary fibromyalgia in combination with comorbidity

Materials and research methods. To achieve this goal, a comprehensive clinical and laboratory examination was performed in 106 patients with primary fibromyalgia (main group -). Also, 32 apparently healthy patients were involved in the survey, which made up the control group. After preliminary studies, patients suffering from primary fibromyalgia were divided into two subgroups by blind randomization. Subgroup I consisted of 65 people, subgroup II - 41 people.

Research results. The results of the study of the vegetative status of individuals in the main and control groups demonstrated statistically significant changes in autonomic reactivity and a high prevalence of vegetative dystonia syndrome in patients with PFM. The clinical effectiveness of treatment was determined immediately after the end of the course of therapy. The group of patients with fibromyalgia was divided into two subgroups by randomization. In both groups, treatment provided for by the CHI standards, but in subgroup II, therapy was supplemented with Magne-Wb. Based on the analysis of the subjective assessment of the condition of patients in both groups after the treatment, it can be concluded that the proposed method of treatment with the inclusion of the Magne-Wb drug makes it possible to more effectively stop most clinical symptoms and reduce their intensity. Under the influence of the treatment, the patients' tolerance to pain effects changed, which was reflected in the change in the levels of pain thresholds. But after traditional therapy, these changes were not statistically significant ($p > 0.05$), while

after treatment, which included Magne-B6, the increase in pain sensitivity levels was statistically significant ($p < 0.05$).

Findings. The revealed decrease in pain thresholds indicates a lack of functioning of the antinociceptive system in patients with PFM. The study of magnesium homeostasis in patients with PFM showed a decrease in its amount in 65% of the subjects.

Analysis of the use of osteoconductive drugs in the treatment of herniated discs.

Khodjiyeva Dilbar Todjiyevna
Bozorov Uktam Naim ugli
Bukhara State Medical Institute

Relevance. Chronic back pain is one of the most significant medical and social problems in industrialized countries. According to recent epidemiological studies, the prevalence of back pain in European countries varies from 23 to 80%.

Purpose of the study. To evaluate in the future the use of microdisectomy in the surgical treatment of herniated discs.

Materials and research methods. The object of the study of the second stage of the work was patients with lumbosacral radiculopathy, who underwent surgery - microdisectomy, after which a course of rehabilitation treatment was carried out in a rehabilitation department in 2019-2021.

All patients of the main group received a course of traditional rehabilitation treatment, similar to that carried out in the first group, which included drug therapy, kinesiotherapy and the above physiotherapy methods, with the exception of rPMS. The rehabilitation program in the early stages after the operation of microdisectomy, patients of both groups received in the conditions of the rehabilitation department. Observation and testing of patients of both groups was carried out in the preoperative period, on the 7th and 21st (22nd) days after the operation.

Research results. The total number of patients was 71, of which 44 (61.9%) were men and 27 (38.1%) were women. The patients were aged 25 to 65 years (mean age 46.8 ± 10.5 years). The distribution of patients according to the level of hernia localization is presented in Table 1. As can be seen from Table 2, more than half of the patients had a herniated L4-L5 intervertebral disc, and multiple hernias were diagnosed in 7.1% of patients. The average duration of lumbosacral radiculopathy was 6.3 ± 4.1 years, the average duration of disease exacerbation was 2.8 ± 0.9 months. Analysis of the data obtained indicates that the most common causes of exacerbation of lumbosacral radiculopathy were hypothermia, increased physical activity.

Complaints that patients presented in the preoperative period were characterized by pain in the back with irradiation to the lower limb, sensory disorders, movement disorders, limitation of movements in the lumbar spine, and pelvic disorders.

Findings. Thus, a comprehensive examination of patients with lumbosacral radiculopathy in the early rehabilitation period after microdiscectomy revealed the presence of pain in all patients, sensory disorders in 59 (83.1%) patients.

Онасида гипотериоз фонидә туғилған авлод каламушлари ёнбош ичагининг морфологик ва морфометрик ўзгаришлари

Аллаберганов Д.Ш, Назаров Б.С, Шамуратов А.Ш.

Тошкент тиббиёт академияси

Резюме Ёнбош ичакни ўзига хос вазифалар бажариши, морфофункционал кўрсаткичларининг мукамаллигидан далолат беради. Ушбу ишда онасида тажриба шароитида гипотериоз чақирилган ва улардан туғилган авлод каламушлари ёнбош ичаги деворининг анатомик, гистотопографик ва морфометрик хусусиятларини ўрганиш мақсад қилиб олинган. Ёнбош ичак узунлиги, $16,6 \pm 2,5$ см, пейер пиллакчалар сони ўртача $5,4 \pm 0,8 \text{ см}^2$ талиги аниқланди. Шиллиқ пардаси қопловчи эпителийси бир қаватли, баъзи жойларида кўп қаторли эканлиги, уларнинг ядролари бетартиб жойлашганлиги, хусусий пластинкаси ҳар хил даражада дифференциаллашган гистиоген ва лимфоид хужайраларга бойлиги аниқланди.

Калит сўзлар: калаш, ингичка ичак, ёнбош ичак, анатомия, гистотопография, морфометрия

Мавзу долзарблиги. Ёнбош ичак, яъни ичакларнинг ўрта қисми улкан вазифаларни жумладан ферментлар ажратиш, моддалар, минераллар ва тузлар сўрилиши бажариши муносабати билан уни ҳар томонлама ўрганиш муҳим ҳисобланади. Ёнбош ичак қориннинг ўнг ёнбош бўшлиғида жойлашган, кўр ичакдан баугиниев қопқоғи билан чегараланган (илиоцекал қопқоқ). Ичакнинг юқори тутаи вертикал, пастки тутаи горизонтал ҳолда жойлашган [2].

Ёнбош ичак 16-24 соат оралиғида ўртача $25 \pm 5,5$ мл ичак шарбати ишлаб чиқазади. Унинг таркиби ишқорий бўлиб, асосий қисми ферментлардан ташкил топади ва бу ферментлар жами 28 хилдан иборат. Бу ферментларнинг асосий қисми панкреатик трипсиногенни фаоллаштиради [5,8]. Шунинг учун, ёнбош ичак анатомияси, топографияси ва гистотопографиясини ўрганиш муҳим масала ҳисобланади [4, 7, 8].

Ушбу ишда мақсад тажриба сифатида онасида гипотериоз чақирилган каламуш авлодлари ёнбош ичагининг морфологик ва морфометрик кўрсаткичлари ҳақидаги маълумотларни такомиллаштириш олинган.

Материал ва фойдаланилган усуллар. Материал сифатида ТТА қошида ташкил этилган лабораторияда 180-220 гр оғирликдаги гипотериоз чақирилган она каламушлардан дўнға келган авлод каламушлари олинди. Декапитация қилинган каламушлар ёнбош ичаги тўлиқлигича ажратиб олинди. Унинг ичи очилиб, шиллик парда юзаси ювилиб, узунлиги ўлчанди ва шиллик парда юзасидаги пейер пиллакчалар саналди. Ёнбош ичакнинг бош, ўрта ва охири дистал қисмидан 4см дан бўлақлар кесиб олиниб, юпқа қоғоз юзасига ёпиштирилди, қоғоз ва ичак биргаликда ғалтак қилиб ўралди, ўртасидан боғланиб, 10% нейтралланган формалинга солинди. Гистологик препаратларда, 20та кўриш майдонида окуляр микрометр ёрдамида ичак девори қатламлари ўлчанди. Ҳар бирининг ўртача арифметик кўрсаткичи (М), хатолиги (m) ва ишончлилиқ даражаси (Р) ҳисобланди. Миқдорий кўрсаткичларга статистик ишлов берилди.

Тадқиқот натижалари ва муҳокама. Ингичка ва ёнбош ичак умумий ҳолда *intestinum tenue mesenteriale* номланади, каламушларда узунлиги ўртача 26см бўлади, 12-бармоқ ичакдан фарқи, улар қорин пардаси билан қопланган. Ингичка ичак (*jejunum*) билан ёнбош ичак (*ileum*) ўртасида аниқ чегара кўринмайди [1, 2]. Янги туғилган авлодларда ёнбош ичакнинг узунлиги 16 смдан 17,2 смгача узунлиқдалиги аниқланди. Лекин ингичка ичак диаметри катта, ёнбош ичакники кичик ва девори қалинроқ эканлиги кузатилди. Ингичка ичак шиллик пардаси кўз билан қаралганда яримойсимон, айлана ёки спиралсимон бурмалари мавжудлиги аниқланди. Айлана бурмалари адабиётларда Керкринг клапанлари дейилади [5] ва у шиллик ва шиллик ости қаватлардан ташкил топади. Ёнбош ичак шиллик пардасида кўп сонли сўрғичлари борлигидан, анатомик жиҳатдан духоба материалига ўхшайди, микроскопик жиҳатдан сўрғичлар қалинлиги 0,3мм. Ёнбош ичакнинг проксимал қисмида сўрғичлар баргсимон, дистал қисмига борган сари бармоқсимон кўринишга айланиб боради. Сўрғичлар орасига шиллик ости қаватида жойлашган найсимон ичак безлари ва Либеркюн безлар чиқарув тешиклари очилади. Шиллик парда юзасида цилиндрик қопловчи ва

қадохсимон хужайралар аниқланади, безларида эса ўзак, жиякли, қадохсимон, Панет ва энтероэндокрин хужайралари мавжудлиги аниқланади [6]

Лимфоид хужайраларнинг ядролари асосан думалоқ шаклда ва гематоксилин билан тўқ бўялган, айримлари базал мембрана орқали миграция ҳолатидалиги кузатилади. Бу қаватнинг капиллярлари девори юпқа, яъни фақат эндотелий хужайралардан ва базал мембранадан ташкил топган. Айрим томирлар атрофида цитоплазмаси эозинофилли семиз хужайралар мавжудлиги аниқланади.

1-расм. Янги туғилган авлод ёнбош ичаги шиллик пардаси. Сўрғичлар жиякли қопловчи эпителий, гистиоцитар ва лимфоид хужайраларга бой хусусий пластинка. Бўёқ: Г-Э. X: 10x100.

Меъда-ичак йўли, жумладан ёнбош ичакда ҳам лимфоид тўқимасида 4та анатомик-функционал майдон фарқ қилинади: 1) қопловчи эпителий орасида лимфо-эпителиал симбиоз кўринишидаги лимфоцитлар; 2) шиллик парда хусусий пластинкасидаги лимфоцитлар; 3) Шиллик парда ости қаватидаги лимфоид фолликулалар, жумладан ёнбош ичак пейер пиллакчалари; 4) йўғон ичак солитар лимфоид фолликулалари. Биз ҳам бу тартибни инобатга олиб, ёнбош ичак девори лимфоид тўқимасини ўргандик

Лимфоид фолликуланинг апикал қисмини бир қаватли призматик эпителий қоплаган (2-расм) ва бу эпителий хужайралари орасида лимфо-эпителиал симбиозга киришган лимфоцитлар кўплиги аниқланади.

2-расм. Ёнбош ичак шиллик қавати GALT – тузилмалари ўрни коллапсга учраган ва ўрнида сийрак толали бириктиривч тўқима тузилмаларини такомил топаётганлиги аниқланади (1), ичак сўрғичлари апикал соҳаларида интраэпителиал лимфоцитларнинг бир жойа тўпланиши ва сохта лимфоид фолликулани эслатувчи псевдофолликулоид тузилмаларнинг шаклланиши аниқланади (2). Бўёқ Г.Э. Ўлчами 10x10.

Жадвал. Ёнбош ичак девори узунлиги, пейер пилакчалар сони ва катламларининг ўлчамлари, мкм

№	Кўрсаткичлар	ўлчамлари	Ишончлилик даражаси
1	Ёнбош ичак узунлиги	11,8±1,6 см	$P \leq 0,05$
2	Пейер пилакчалар сони	5,4±0,8см ²	$P \leq 0,05$
3	Ёнбош ичак девори қалинлиги	515±42,5 мкм	$P \leq 0,08$
4	Шиллик парда қалинлиги	416,8±25,4 мкм	$P \leq 0,06$
5	Сўрғичлар узунлиги	126,4±11,8 мкм	$P \leq 0,04$
6	Крипталар чуқурлиги	1135±4,3 мкм	$P \leq 0,05$
7	Шиллик ости қават қалинлиги	116±21 мкм	$P \leq 0,12$
8	Мушак қават қалинлиги	95,7±4,1 мкм	$P \leq 0,03$
9	Сероз парда қалинлиги	21,4±1,2 мкм	$P \leq 0,03$
10	Сўрғичларнинг крипталарга нисбатан коэффициенти	6,19	

Морфометрик текширувлар натижалари кўрсатишича, назорат гуруҳи ёнбош ичаги анатомик жиҳатдан ўлчанганда, унинг узунлиги ўғил болаларда ўртача 15,8±1,6 см бўлиб чиқди. Ичак очилиб, шиллик парда юзаси ювилиб, ундаги пейер пилакчалари саналди ва ўртача 8,4±0,6 талиги аниқланди.

Хулоса Назорат гуруҳи авлод каламушлар ёнбош ичагининг ўртача узунлиги, 15,8±1,6 м, пейер пилакчалар сони ўртача 8,4±0,6см² талиги аниқланди.

Ёнбош ичак шиллик пардаси қопловчи эпителийси бир қаватли, баъзи жойларида кўп қаторли эканлиги, уларнинг ядролари асосан хужайранинг базал қисмида, лекин айримлариники ўрта соҳасидалиги, кам бўлсада

кадохсимон хужайралар борлиги, хусусий пластинкаси хар хил даражада дифференциаллашган гистиоген ва лимфоид хужайраларга бойлиги аниқланди.

Ёнбош ичак деворининг қалинлиги ўртача $515 \pm 42,5$ мкмни ташкил қилган бўлса, унинг деярлик ярми шиллиқ пардага, ундаги сўрғич ва крипталарга тўри келса, шиллиқ ости, мушак ва сероз пардаси қолган қисмини ташкил қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Абдрешов С. Н. Состояние адренергического иннервационного аппарата щитовидной железы, кровеносных и лимфатических сосудов и лимфатических узлов в период коррекции гипотиреоза / С. Н. Абдрешов, Г. А. Демченко, А. Т. Маматаева [и др.] // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 2021. – Т. 171. – № 2. – С. 253-258.
2. Абдукаримова Н. У. Морфометрическая характеристика лимфоидных узелков (пейеровых бляшек) тонкой кишки в онтогенезе / Н. У. Абдукаримова, Х. А. Ганиева, Г. М. Сафарова, Е. Г. Муйдинова // Universum: медицина и фармакология. – 2020. – № 2-3(66). – С. 20-25.
3. Азизова Ф. Х. Постнатальный морфогенез иммунных органов у потомства, полученного в условиях экспериментального гипотиреоза у матери / Ф. Х. Азизова, Н. К. Тухтаев, С. Х. Ишанджанова [и др.] // Морфология. – 2016. – Т. 149. – № 3. – С. 10-10а.

Почечная патология у новорожденных

К.З.Яхяева, Олимова Р.Р.

Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

Актуальность. В последние годы возрос интерес к проблемам нефропатий, поскольку многие заболевания почек у детей старшего возраста и взрослых, имеют истоки в неблагополучии анте- и перинатального периодов. В связи с ухудшением экологической ситуации и изменениями среды обитания человека возникла проблема экологической патологии как следствия воздействия физических, биологических и химических факторов.

Цель исследования: дать характеристику факторов риска формирования патологии почек у новорожденных детей на основании анализа анамнестических критериев.

Наиболее часто в неонатальном периоде встречаются инфекционно-воспалительные заболевания ОМС, несколько реже – гипоксические нефропатии, острая почечная недостаточность (ОПН), токсико-аллергические состояния и интерстициальный нефрит, а также у них возможно развитие врожденных и наследственных заболеваний почек (гидронефроз, пузырно-мочеточниковый рефлюкс, поликистоз почек), инфарктов почек, дисметаболических нефропатий. При этом одной из ведущих концепций в генезе патологических процессов в почках является деструкция клеточных мембран, обусловленная эндо- и экзогенными факторами и разрушение клеток нефроэпителия. По данным ряда зарубежных авторов, при тяжелой и длительной гипоксии деструкция канальцевого эпителия происходит в результате некроза и апоптоза. Выраженность мембранодестабилизирующих процессов, их пролонгированность и состояние репарации обуславливают клиническую картину заболевания.

При сборе анамнеза следует учитывать возраст родителей, место рождения, и, главным образом, профессию и характер выполняемой работы, связана ли профессиональная деятельность с промышленными вредностями, имеет ли

мать вредные привычки, находилась ли в наследственные и хронические заболевания почек и мочевыводящих путей у родственников. Уточняются при этом сведения о течении беременности, состоянии здоровья матери в это время и употреблении ею лекарственных средств, наличии и исходе предыдущих беременностей (самопроизвольные выкидыши, мертворождения, наличие детей с врожденными пороками развития мочевой системы), а также нарушение гистогенеза может проявиться пороками развития почки и другими достоверными критериями морфофункциональной незрелости почек – органная дисплазия. Это является показателем острой необходимости для разработки мероприятий.

Выводы: 1. В возникновении врожденных нефропатий имеют значение отягощенность по заболеваниям органов мочевой системы у матери новорожденного ребенка и осложненное течение беременности. 2. Высокая частота встречаемости поражений органов мочевой системы у новорожденного требует внедрения в клиническую практику современных неинвазивных и высокоинформативных методов оценки функционального состояния почек в неонатальном периоде.

Литература

1. Абдусагатова Ш.Ш., Яхяева К.З., Курбоналиева З. С. Факторы риска развития почечной патологии у детей //Иновации в медицине и медицинском образовании. Ташкент, 2018. С. 6-7.
2. Бошманова М.А., Яхяева К.З., Нормуротова М.Н. Частота поражение почек при геморрагическом васкулите у детей и оптимизация лечения // RE-HEALTH №3-1 2020 С.328-330
3. Зеленцова В.Л. Нефропатий перинатального периода, особенности течения, исходы: Авто- реф. дис... д-ра мед. наук. - Екатеринбург, 2003. - 46 с.
4. Особенности острой почечной недостаточности у новорожденных детей / А.М. Поздняков, Т.И. Иванникова, В.Г. Середняк, И.В. Чалых // Тезисы первого съезда нефрологов России. - Казань, 1994.-С. 131-132.
5. К.З.Яхяева. Инфекционные факторы возникновения почечной патологии у детей. // Актуальные вопросы нефрологии. Международная научно-практическая конференция – г.Ташкент – 2019. – С.133-134.

Causes and preventive measures of bed sores

Причины и профилактика пролежей

Yotoq yaralarining paydo bo'lish sabablari va oldini olish choralari

Azizova Brilyant Baxtiyorovna

O`rinoval Iroda Faxriddinovna

Professional science teacher at

Gijduvan Medical College

E.mail: mahliyotemiqulova@gmail.com

Tel .: +998973041225

Abstract: A bed sore is a sore that often occurs in patients who have been bedridden for a long time due to a serious illness without medication, in places where the bones protrude (buttocks, elbows, heels, back of the head). Protruding bones are mainly caused by the thinness of the subcutaneous fat layer and constant pressure on the skin, resulting in impaired local blood circulation. This article provides information about the causes of bed sores and measures to prevent them.

Key words: Bed ulcer, necrosis, microcirculation, lymphatic vessels, muscle fibers, friction, diabetes, Norton scale, Waterloo scale, Brayden scale, oxygen.

Аннотация: Пролежень – язва, часто возникающая у больных, длительное время прикованных к постели из-за тяжелого заболевания без медикаментозного лечения, в местах выпирания костей (ягодицы, локти, пятки, затылок). Выпячивание костей в основном обусловлено тонкостью подкожно-жирового слоя и постоянным давлением на кожу, в результате чего нарушается местное кровообращение. В данной статье представлена информация о причинах возникновения пролежней и мерах по их предотвращению.

Ключевые слова: Язва ложа, некроз, микроциркуляция, лимфатические сосуды, мышечные волокна, трение, сахарный диабет, шкала Нортон, шкала Ватерлоо, шкала Брейдена, кислород.

Annotatsiya: Yotoq yara — ko'pincha darmonsiz, og'ir xastalik oqibatida uzoq vaqt ko'rpato'shak qilib yotib qolgan bemorlarda tananing suyak bo'rtib chiqqan joylari (dumg'aza, tirsak, tovon, kallaning ensa qismi)da paydo bo'ladigan yara. Asosan bo'rtib chiqqan suyaklar teri osti yog' qatlamining yupqaligi va

terining doimo bosilib, mahalliy qon aylanishining buzilishi sabab boʻladi. Ushbu maqola yotoq yaralarning kelib chiqish sabablari va ularni oldini olish tadbirlari haqida maʼlumot beradi.

Kalit soʻzlar: Yotoq yara, nekroz, mikrosirkulyatsiya, limfatik tomirlar , muskul tolalari, ishqalanish, qandli diabet, Norton shkalasi, Vaterlou shkalasi , Breyden shkalasi, kislород.

Yotoq yara – terining uzoq vaqt bosilib qolishi, mahalliy qon aylanishining buzilishi va yumshoq toʻqimalarning oʻlishidir. Yotoq yaralarning paydo boʻlishiga uch asosiy omil sabab boʻladi:

Bosim: odam vaznining ogʻirligidan toʻqima va suyaklarga bosim tushib, bu bosim taʼna aʼzolarini siqib qoʻyadi, toʻqimalarning qon bilan etarli darajada taʼminlanmasligiga olib keladi. Oddiy hollarda bu narsalar organizmga zarar etkazmasada, koʻp vaqt qimirlamay yotganda, tana sezgisi yoʻqolganda toʻqimalarga salbiy taʼsir koʻrsatadi.

Kesuvchi kuchi: toʻqimalarning buzilishi, mexanik zarar koʻrishi bilvosita bosim orqali ham sodir boʻladi. Bu hol toʻqimalarning sathiga nisbatan siljishi, yoki kesikligidir. Pastdagi toʻqimalarda mikrostirkulyatsiya buziladi va toʻqimalar kislород etishmasligidan halok boʻladi. Toʻqimalarning siljishi odam toʻshakdan sirgʻalib tushganda, yoki bosh tomonga tortilishi tufayli yuzaga keladi. Bu esa bevosita bosim bilan toʻqimalarga katta zarar etkazadi. Jiddiyroq hollarda limfatik tomirlar va muskul tolalari uzilib ketib chuqur yotoq yaralar hosil boʻlishi mumkin.

Ishqalanish: Ishqalanish kesuvchi kuchning bir qismi boʻlib yuqori teri qatlamining ajralishi va yuzaki yaralanishiga olib keladi. Ishqalanish teri namlanganda kuchayadi. Siydigini tuta olmaydigan bemorlarda, terlaganda, hoʻl, namni singdirmaydigan kiyim kiyib yurganda, oʻziga namlikni singdirmaydigan plastmassa stullar, tagga qoʻyiladigan kleyonka tez-tez almashtirmaganda kuzatiladi. Yotoq yaralar asosan uzoq vaqt chalqancha yotishga majbur boʻlgan ogʻir, holsiz bemorlarda koʻproq dumgʻaza, kurak, ensa, tovon, tirsak, toʻpiqning tashqi qismida paydo boʻladi.

Yotoq yaralarning paydo boʻlishiga:

- qoq suyak bo'lib oriqlab ketish;
- yurak faoliyati susayib,
- qon aylanishining etishmay qolishi;
- markaziy nerv sistemasi kasalliklari;
- qandli diabet sabab bo'ladi.

Yotoq yaralar klassifikatsiyasida qo'yidagi bosqichlar farq qilinadi:

- 1- bosqich – bemor terisining qizarib turishi
- 2- bosqich – terining tashqi qavati va derma zararlanadi va terining shilinishi, qavariq va qubballi yaralar paydo bo'lishi
- 3- bosqich – teri osti to'qimalarning zararlanishi va nekrozi, hamda cho'ntaklar hosil bo'lishi
- 4- bosqich – bemorning mushak, suyak, hatto tayanch to'qimalarni qamrab oladigan chuqur zararlanishlar.

Yotoq yaralarning paydo bo'lish sabablari.

Yotoq yaralarning yuzaga kelishiga ko'pincha bemorlarni yaxshi parvarish qilmaslik:

- 1) notekis, qattiq o'rin, uning tez-tez to'g'irlanib turmasligi, almashtirmasligi va shu sababli choyshabda mayda ushoqlar, burmalar bo'lishi;
- 2) choyshab va ko'ylakdagi choklar, bemor ich kiyimini kam almashtirish, siydik va axlat tegib bulg'angan badan terisini vaqt-vaqtida yuvib turmaslik sabab bo'ladi.

Yotoq yaralar paydo bo'lganda birinchi navbatda yotoq yaralar holatini baholash va shu asosida tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirishi lozim.

Yotoq yaralar holatini baholash.

Yotoq yaralar paydo bo'lganda:

- yotoq yara sohasi holatini baholash
- yotoq yara sabablarini aniqlash
- yotoq yara sohasini kuzatish
- yotoq yara sohasini parvarish qilish
- bemorlarni o'qitish
- yozuv olib borish.

Yotoq yaralar paydo bo'lmaganda: yotoq yaralar paydo bo'lish xavfini aniqlash

- Norton shkalasi bo'yicha
- Vaterlou shkalasi bo'yicha
- Breyden shkalasi bo'yicha.

Yotoq yaralarni davolashning asosiy sharti bu shikastlangan sohadagi har qanday bosimni yo'qotish, asosiy kasallikni davolash va bemorni parvarish qilishdir. Yuqoridagi shartlarni bemor mustaqil ravishda bartaraf qilishi uchun qo'yidagi tadbirlar amalga oshiriladi:

- bemorga va parvarish qiluvchilarga yotoq yaralar xavfi va ularning olidini olish haqidagi axborotni etkazish
- yordamchi vositalar orqali bemorning harakat qilish imkoniyatlarini oshirish;
- bosim kuchini qaytaruvchi moslamalar berish;
- bemor harakatini cheklovchi sabablarni davolash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1.K.O' Zokirova .S.A.Mirzaboyeva "Hamshiralik ishi asoslari" Toshkent "ilmi ziyo"2019/
2. A.J.Hamroyev, A.B.Alimov «Xirurgiyava reanimatsiya asoslari». Тошкент, «Zar qalam», 2005.

Characteristics of chest injured patients.

Характеристики пациентов с травмой грудной средства.

Ко`krak qafasi shikastlangan bemorlarning xususiyatlar.

Bozorova Ruxsat Sultonovna
Boymurodova Mohinabonu Tursunovna

Ashrapov Halil Xalidovich

Afshona named after Abu Ali ibn Sina

Public Health Technical School

professional science teacher

Phone: +998973041225

mahliyotemiqulova@gmail.com

Annotation: chest injury is often observed among surgical diseases. In case of chest injury, there are life-threatening conditions that require emergency care: airway obstruction by a foreign body; fracture of several ribs; valve pneumothorax; open pneumothorax; hemothorax; increase in emphysema between the chest. This article provides information about chest injuries.

Keywords: cyanosis, tachycardia, valve pneumothorax, immobilization, hemothorax, emphysema, aseptic bandage, bleeding, shock, collapse, surgical infection, atelectasis, bronchoscopy.

Аннотация: среди хирургических заболеваний часто наблюдается травма грудной клетки. При травме грудной клетки существуют угрожающие жизни состояния, требующие неотложной помощи: обструкция дыхательных путей инородным телом; перелом нескольких ребер; клапанный пневмоторакс; открытый пневмоторакс; гемоторакс; увеличение эмфиземы между грудной клеткой. В этой статье представлена информация о травмах грудной клетки.

Ключевые слова: цианоз, тахикардия, клапанный пневмоторакс, иммобилизация, гемоторакс, эмфизема легких, асептическая повязка, кровотечение, шок, коллапс, хирургическая инфекция, ателектаз, бронхоскопия.

Annotatsiya: ko`krak qafasi shikastlanishi- xirurgik kasalliklar orasida ko`p kuzatiladi. Ko`krak qafasi shikastida shoshilinch yordam talab qiluvchi, hayot uchun xavfli bo`lgan holatlar mavjud: nafas yo`llarining yot jism bilan berkilib qolishi; baravariga bir nechta qovurg`alar sinishi; klapanli pnevmotoraks; ochiq

pnevmotoraks; gemotoraks; ko`ks oralig`idagi emfizemaning ko`payishi. Ushbu maqolada ko`krak qafasi shikastlari haqida ma`lumot beriladi.

Kalit so`zlar: sianoz, taxikardiya, klapanli pnevmotoraks, immobilizatsiya, gemotoraks, emfizema, aseptik bog`lam, qon ketish, shok, kollaps, xirurgik infeksiya, atelektaz, bronxoskopiya.

Ko`krak shikasti ochiq va yopiq shikastlarga bo`linadi. Yopiq shikastlar ichki a`zolarning jarohatlanishi va jarohatlanmasligi bilan bo`ladi. Ochiq jarohatlar sanchilgan va sanchilmagan, ichki a`zolarning shikasti va shikastlanmasligi bilan bo`ladi. Ko`krakning jarohatlanishi travmatik shok, o`tkir qon yo`qotish, nafas olishning buzilishi, o`pka-yurak yetishmovchiligi bilan kechishi mumkin.

Ko`krak shikastining asosiy simptomlari: og`riq nafas olganda kuchayadi, teri va shilliq pardalarning sianozi, taxikardiya, ko`krak qafasining deformatsiyasi, perkutor tovushning o`zgarishi (tovushning to`mtovlashishi, qutichasimon tovush). Tashxis shikastlanish og`irligiga qarab, dastlab taxminan qo`yiladi. Dastlabki yordam hajmi: jarohatda – aseptik bog`lam, qon ketishda – vaqtincha qon to`xtatish, suyaklar singanda – transport immobilizatsiyasi..

Ko`krak qafasining lat yeyishi. Teri butunligi buzilmagan holda ko`krak qafasi yumshoq to`qimalarining mexanik shikastlanishi o`tmas buyum bilan urilganda yoki ko`krak bilan yiqilganda yuzaga keladi. Lat yeyishda qon tomirlari shikastlanadi va yumshoq to`qimalarga qon quyiladi. Yuzaki lat yeyishda qontalash hosil bo`ladi. Yumshoq to`qimalarga anchagina qon quyilishida gematoma rivojlanadi.

Klinik holati va simptomlari. Shish, qontalash, og`riq, faoliyatining buzilishi, nafas olganda va harakat qilganda og`riqning kuchayishi lat yeyishga xos bo`ladi. Shikastlangan zahoti lat yeyishni davolash: tinchlik, lat yeyilgan joyga muz yoki sovuq kompress qo`yiladi. Katta gematoma, gemartrozlarda punksiya qilinadi, qon so`rib olinadi va bosib turuvchi bog`lam qo`yiladi. Kuchli og`riqda analgetiklar (analgin, baralgin) beriladi.

O`pkaning lat yeyishi. Visseral pardasining butunligi buzilmagan holda o`pka to`qimasining mexanik shikastlanishi shikastlovchi mexanik omilning ko`krak qafasiga to`g`ridan to`g`ri ta`siridan kelib chiqadi. O`pkaning kortikal qavatida,

ba'zan chuqurroqda tomirlarning shikastlanishi yuz beradi. Katta kuch bilan urilganda massiv qon quyilishi o'pkaning butun bo'lagi yoki anchagina qismini egallaydi. Alveolalar o'rtasidagi to'siqlarning ko'plab yirtilishi va havo yoki qon to'plangan bo'shliqlar paydo bo'lishi kuzatiladi. Ko'pincha lat yeyish natijasida o'pkaning shikastlanishi bronxlarning shikastlanishi yoki ularning qon laxtalaribilan berkilib qolishi hisobiga obturatsion atelektaz bilan kechadi.

Klinik kechishi va simptomlari. Bemorning asosiy shikoyati chuqur nafas olganda va harakat qilganda kuchayadigan lat yegan sohadagi og'riqdir. O'pka to'qimasining hikastlanganliginingshubhasiz belgisi qon tuflash hisoblanadi. Shikastlangandan 24– 48 soat o'tgach travmatik pnevmoniya rivojlanadi va krupoz yoki o'choqli nevmoniya tipida kechadi. Bemor hayoti uchun eng xavfli simptomlar qon ketish, shok, kollaps, xirurgik infeksiya hisoblanadi. Shikastlangan a'zoni saqlash muhim vazifa hisoblanadi. O'pkani olib tashlashni faqat o'ta qat'iy ko'rsatmalarga asoslanib amalga oshirish mumkin – asosiy qon tomirlarining yorilishi, yumshoq to'qimalarning ancha ezilishi, umumiy yiringli yoki og'ir anaerob infeksiyaning boshlanishi. Rentgen tekshirish shikast xarakterini, joylashgan o'rnini aniqlaydi.

O'pka to'qimasining lat yeyishini davolash – bir necha kun bemorga tinchlik yaratish, og'riqsizlantiruvchi dorilar va travmatik pnevmoniyaning oldini olish uchun antibiotiklar buyurish. Atelektaz aniqlanganda davolovchi bronxoskopiya yordamida bronxlarni tozalash.

Gemotoraks – o'pka yoki ko'krak qafasi tomirlarining shikastlanishi natijasida plevral bo'shliqda qon yig'ilishi. Ko'krak qafasining jarohatlangan tarafida pastki bo'laklarida nafas shovqinining kuchsizlanishi va perkutor tovushning bo'g'iqligi, o'tkir qon yo'qotish asosida tashxis qo'yiladi. Rentgenda plevra bo'shlig'ida qiyshiq joylashgan suyuqlik soyasi, gemopnevmotoraksda gorizontal soya ko'rinadi. Gemotoraksning yakuniy tashxisi plevral punksiya yordamida qo'yiladi, ya'ni punksiya vaqtida qon chiqadi.

Qovurg'alarning sinishi. Qovurg'alar yakka sinishi va ko'plikda bo'lishi mumkin. Sinish sababi – yuqoridan tushib ketish, avtohalokat, ishlab chiqarish travmalari. Qovurg'alarning bir va ikki anatomik chiziq bo'yicha sinishida ko'krak qafasida

flotatsiya (paradoksal harakat) yuzaga keladi, ya'ni nafas olish aytida ko`krak devorining bir qismi cho`kadi, nafas chiqarganda esa ko`tariladi va tashqi nafas olish va qon aylanishining buzilishiga olib keladi. Bemorda kuchli lokal og`riq, siniq bo`laklarining g`ichirlashi, ko`krak qafasining shikastlangan yarmida harakatning cheklanishi bo`ladi.

Nafas olish tez, og`riq bilan, tanani o`tirgan holatdan yotgan holatga o`tkazish qiyin bo`ladi. Tashxis qo`yishda klinik belgilar muhim hisoblanadi, tashxisni tasdiqlash uchun rentgen tekshirish ahamiyatga ega. Og`riq qoldiruvchi dorilar (novokain, dikain, sovkain) buyuriladi, pnevmoniya rivojlanishining oldini olish uchun nafas mashqlari, antibiotiklar, sulfanilamidlar tayinlanadi. Ko`krak qafasini bintlash tavsiya etilmaydi, chunki bog`lam nafas harakatini cheklab, pnevmoniya rivojlanishi uchun sharoit yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. Ziyaeva M.F., Hamedova M.A., Mirrahimova G.M., Murodova R.T. Jarrohlikda hamshiralik ishi. Toshkent. Milliy ensiklopediya. 2005 yil.
2. Bekmurodova M. Jarrohlik va reanimasiya asoslarida hamshiralik ishi. Toshkent 2005 yil.
3. Barikina N.V., Chernova O.V. "Sestrinskoe delo v xirurgii". Feniks - 2002 yil.

Laboratory indications in the diagnosis of acute diffuse glomerulonephritis.

**Лабораторные показания в диагностике острого диффузного
гломерулонефрита.**

Gipertoniya kasalligi bilan kasallangan bemorlarda tekshiruv usullari

Hafizova Maftuna Olimjonovna

Hamdamova Mahira Aminovna

Ostonova Feruza Obidovna

Professional science teacher at

Gijduvan Medical College

E.mail: mahliyotemiqulova@gmail.com

Tel :+998973041225

Abstract: According to the data obtained during general medical examinations of a large number of people in our country, hypertension is detected in 5-10% of cases, but this percentage increases slightly in older age groups. According to the researchers of our country, hypertension ("essential hypertension") accounts for 70-80% of cases of hypertension . This article provides information on methods of examining patients with hypertension.

Key words: hematuria, proteinuria, cylindruria, atherosclerosis, hemiplegia, hemiparesis, cardiosclerosis, cardiac hypertrophy, tachycardia, arrhythmia, cardiac decompensation.

Аннотация: По данным, полученным при диспансеризации большого числа жителей нашей страны, артериальная гипертензия выявляется в 5-10% случаев, однако в старших возрастных группах этот процент несколько увеличивается. По данным исследователей нашей страны, на гипертоническую болезнь («эссенциальную гипертензию») приходится 70-80% случаев артериальной гипертензии. В данной статье представлена информация о методах обследования больных артериальной гипертензией.

Ключевые слова: гематурия, протеинурия, цилиндрурия, атеросклероз, гемиплегия, гемипарез, кардиосклероз, гипертрофия сердца, тахикардия, аритмия, декомпенсация сердечной деятельности.

Annotatsiya: Bizning mamlakatimizda juda ko`p sonli kishilarni yalpi tibbiy ko`riklardan o`tkazishda oligan ma`lumotlarga kura gipertoniya kasalligi 5-10%

xollarda aniqlangan, biroq katta yosh gruppalarida bu protsent birmuncha oshadi. Gipertoniya kasalligi («essensial gipertoniya») vatanimiz tadqiqotchilarning ma'lumotlariga binoan gipertoniya holatlarining 70-80% gacha hollarini tashkil etadi. Ushbu maqolada gipertoniya kasalligida bemorlarni tekshirish usullari haqida ma'lumot beriladi.

Kalit soʻzlar: gematuriya, proteinuriya, silindruriya, ateroskleroz gemiplegiya, gemiparez, kardioskleroz, yurak gipertrofiya, taxikardiya, aritmiya, yurak dekompensatsiyasi.

Gipertoniya kasalligi - asosan yurak-tomirlar sistemasi patologiyasi, arterial bosimning barqaror va avj olib oshishi, keyin esa organmorfologik oʻzgarishlar bilan kechadigan murakkab birlamchi-funksional nerv kasalligidir.

Subyektiv ma'lumotlar. Shikoyatlari:

- bosh ogriqi; bosh aylanishi;
- quloqda shovqin, koʻz oldi jimirlashi;
- koʻrishning buzilishi, koʻr boʻlib qolish mumkin (tromboemboliya asoratlarida);
- yurak sohasida yoqimsiz sezgi va ogʻrik.;
- nafas qisishi, «boʻgilish» sindromi boʻlishi ehtimol (chap qorincha yetishmovchiligida);
- yurak urishi, notekis ishlashi;
- injiklik, uyqusizlik, hamma narsadan gumonsirash;
- umumiy behollik, ish qobiliyati, xotira susayishi va b.;
- kasallikning turli asoratlariga, yurak dekompensatsiyasi, birga keladigan kasalliklar uchun xos shikoyatlar.

II. Subyektiv ma'lumotlar analizi («bosim oshishi» shikoyatlari, simptomlari, davolash tadbirlari, oʻtkaziladigan terapiya ta'sirchanligi, kasallik nima bilan bogʻliq: kasbkor, yashash joyi, mehnat sharoitlari, ishdagi va oiladagi sharoit, zararli odatlar, irsiyat va b.).

III. Obyektiv ma'lumotlar.

1. Arterial bosim: bosim maksimal yoki sistolik oshgan, 160 dan 240 gacha va bundan yuqori, minimal yoki diastolik bosim simob ustuni hisobida 95 dan 140 mm gacha va bundan yuqori.

2. Qator organlar va sistemalar, avvalo yurak-tomirlar sistemasi tomonidan o`zgarishlar kasallikning II bosqichidan boshlab aniqlanadi. I bosqich uchun asosan subyektiv ma'lumotlar (funktional xarakterdagi siljishlar) xos.

Yurak-tomirlar sistemasi (kardial formasi):

- arterial bosim oshishi;
- puls ritmik, aritmik, tarang, taxikardiya;
- yurak gipertrofiyasi chapga yo`nalgan, tomirlar dastasi kengaygan;
- mitralizatsiya simptomlari - I ton susayishi va yurak uchida sistolik shovqin, aorta ustida II ton aksenti, kasallikning kechikkan bosqichlarida ba'zan mitral klapaning organik xarakterdagi yetishmovchiligi shakllanadi;
- toj tomirlar (toj tomirlar aterosklerozi qo`shilganda) va yurak yetishmovchiligi belgilari (kardioskleroz natijasida); Nerv sistemasi (perebral formasi):
- arterial bosim oshishi va «oshgan bosim» simptomlari;
- bosh ogrishi, eshituvning pasayishi, quloqlarda shovqin, uyqu buzilishi va b.;
- xotira pasayishi, ko`rish qobiliyati yomonlashuvi;
- tez o`tadigan gemiparezlar, miya qon aylanishining dinamik buzilishlari;
- psixozlar, alahlash holatlari, epileptik tutqanoqlar;
- miyaga qon quyilishi, gemiplegiya va b.;
- ko`z tubi o`zgarishi, tur parda tomirlari ateriosklerozi, tomirlar elastikligini yo`qotadi, ularning kalibri bir xil emas, mis yoki kumush sim simptomlari, tur parda tomirlari aterosklerozi xos belgi - torayishi sababli ularning buralma shaklga kirish, arteriovenoz chorraxalar paydo bo`lishi (I, II va III dara-jali Salyus simptomi), tur pardaga kon quyilganligi, ba'zan tur pardaning kuchishi va kuruv nervi atrofiyasi.

Buyrak formasida:

- arterial bosim oshishi g`oyat yuqori kursatkichlarga yetadi, barqaror turadi, gipotenziv preparatlar ta`siri juda kam bo`ladi, xavfli o`tishi bilan ajralib turadi;

- siydik sindromi (gematuriya, proteinuriya, silindruriya, solishtirma og`irligining asta-sekin kamayishi);

- kechikkan bosqichlarida: buyrak funksiyasi buzilishi - konsentratsion xususiyati pasayishi, nefroangioskleroz yoki birlamchi-bujmaygan buyrak natijasi sifatida azotemiya va buyrak yetishmovchiligining boshqa alomatlari.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. Ziyayeva «Terapiya» Toshkent, «Ilm Ziy», 2007.
2. A.J. Hamroyev, A.B.Alimov «Xirurgiya va reanimatsiya asoslari». Toshkent, «Zar qalam», 2005.
3. O.Хайдаров, Ш.Х.Эрматов «Ички касалликлар». Toshkent, «Zar qalam», 2005

Organization of surgical care in patients with suppurative peritonitis

Организация хирургической помощи больным с гнойным перитонитом

Yiringli peritonit bilan kasallangan bemorlarda operativ yordamni tashkil qilish

Rayimova Dilaferuz Olimovna

Gafurova Feruza Kayimovna

Temirkulova Mahliyo Azamatovna

Professional science teacher at

Gijduvan Medical College

E.mail: mahliyotemikulova@gmail.com

Tel .: :+998973041225

Abstract: Peritonitis, which is considered an inflammatory disease of the abdomen, stands out among surgical diseases due to its dangerous complications. Peritonitis is accompanied by paresis of the gastrointestinal tract: flatulence develops, the abdomen becomes wet, stools do not come in time, peristalsis suddenly relaxes or disappears completely. The disease requires timely surgical intervention.

Key words: peritoneum, infection, streptococci, pneumococci, enterobacteria, appendicitis, gallbladder, microflora, enema, acrocyanosis, oxygen therapy, catheter, pus.

Аннотация: Перитонит, считающийся воспалительным заболеванием органов брюшной полости, выделяется среди хирургических заболеваний своими опасными осложнениями. Перитонит сопровождается парезом желудочно-кишечного тракта: развивается метеоризм, живот мокнет, стул несвоевременный, перистальтика внезапно ослабевает или исчезает совсем. Заболевание требует своевременного хирургического вмешательства.

Ключевые слова: брюшина, инфекция, стрептококки, пневмококки, энтеробактерии, аппендицит, желчный пузырь, микрофлора, клизма, акроцианоз, оксигенотерапия, катетер, гной.

ANNOTATSIYA: Qorin pardoning yallig`lanish kasalligi hisoblangan peritonit kasalligi xirurgik kasalliklar orasida o`zining xavfli asoratlari bilan alohida e`tiborda turadi. Peritonit me`da-ichak yo`li parezi bilan birga kechadi: meteorizm

rivojlanadi, qorin dimlanadi, najas vaqtida kelmaydi, peristaltika birdaniga bo`shashadi yoki butunlay yo`qolib ketadi. Kasalik o`z vaqtida jarrohlik aralashuvini talab qiladi.

Kalit so`zlar: qorin parda, infeksiya, streptokokk, pnevmokokk, enterobakteriya, appenditsit, o`t pufagi, mikroflora, huqna, akrotsianoz, oksigenoterapiya, katetr, yiring.

Qorin bo`shlig`i seroz qoplamalari (qorin parda) ning yallig`lanishiga yiringli peritonit deyiladi. Bu dard asosan qorin bo`shlig`i a`zolari yiringli kasalliklarining asoratlari hisoblanadi. Peritonit turli xil mikroblar hisoblangan enterobakteriyalar, stafilokokklar, streptokokklar, pnevmokokklar, aralash infeksiya tufayli kelib chiqadi, Infeksiya qorin bo`shlig`iga jarohatlanish, qorin bo`shlig`i a`zolarinig yiringlashi yoki teshilishi natijasida, shuningdek, jarrohlik yo`li bilan davolash qilinishi paytda tushadi. Ko`pgina hollarda peritonit ko`richak ortigi (o`tkir appenditsit) o`t pufagi, yo`g`on va ingichka ichakning yiringli yalliglanishidan paydo boiadi. aksariyat hollarda peritonit aralash mikroflora tufayli qorin bo`shlig`i, jinsiy a`zolar teshilganda tez rivojlanadi. Peritonitga chalingan bemor darhol kasalxonaga yotqizilishi va operatsiya qilinishi lozim. Kompleks davolash qilinishi. Operatsiyadan oldingi tayyorgarlik juda tez va iloji boricha kam vaqt sarflab amalga oshirilishi kerak. Og`riqsizlantirish usuli bemorning ahvoli va yoshiga, shuningdek klinika imkoniyatlariga qarab tanlanadi. Odatda, umumiy anesteziyaning hozirgi zamon usullari ancha ishonchli hisoblanadi. Ayni vaqtda qo`shilib qolgan peritonit kasallikni og`irlashtirishi mumkin, shu sababli patologiya xarakteri va jarrohning mahoratiga qarab operatsiya qilish hajmi, uning og`ir-yengilligi belgilanadi (zaruriyat tug`ilganda jarrohlik yo`li bilan davolash ikki bosqichga ajratiladi: bunda bemorning ahvoli qanchalik og`ir bo`lsa, birinchi bosqichda jarrohlik yo`li bilan davolash shunchalik soddaroq bo`lishi va qisqa vaqt ichida bajarilishi kerak). Jarrohlik yo`li bilan davolash qilinishi yalliglanishning birlamchi o`chog`i bartaraf etiladi, qorin bo`shlig`i tozalanadi, antibiotiklar yuboriladi va drenaj amalga oshiriladi. Dori-darmonlar bilan davolashda infeksiyani bartaraf etishga va umumiy zaharlanishni kamaytirishga, shuningdek, organizmning immunobiologik

reaktivligini oshirishga va parenximatoz a'zolar faoliyatini yaxshilashga e'tibor beriladi. Peritonit diagnozi qo'yilgunga qadar narkotik va og'riqsizlantiruvchi moddalarni, shuningdek, mahalliy isituvchi muolajalarni qo'llash zarar keltirishi mumkin. Tozalovchi va sifon klizmani qo'llash tavsiya etilmaydi, chunki bu ichak teshilishiga olib kelishi mumkin. Tashxis qo'yilgach, operatsiya 2-3 soat ichida bajarilishi zarur. Diffuz peritonitda operatsiya faqat preagonal holatda (bemorning es-hushi, fikrlashi kirarli-chiqarli bo'lgan hollarda, akrotsianoza, tomir bilinar-bilinmas urayotganda, qon bosimi 70 mm sim. ust. dan pastga tushib ketganda va h.k.) naf bermasligi mumkin. Shuningdek, cheklangan peritonit holatlarida, masalan, appendikulyar infiltrat yuzaga kelganda (qorin pardaning diffuzli ta'sirlanishi yo'qligiga ishonch boiganda) ham oshig'ich operatsiya qilishdan voz kechish lozim. Yig'ilgan lokal yiring faqat ular qorin bo'shlig'ida ishonchli ravishda cheklangandan keyingina ochiladi, bunda yiringli o'choqqa qorin pardadan tashqari yoi orqali yaqinlashishga harakat qilinadi. Operatsiyadan keyingi davrda infeksiya va zaharlanishga qarshi jadal kurash olib borishning ahamiyati kattadir. Uch kateter prinsipdan foydalaniladi. Birinchi kateter burunga oksigenoterapiya uchun, ikkinchisi magistral venaga parenteral davo uchun, uchinchisi siydik qovug'iga qo'yiladi. Peritonitda to'rtinchisi me'da va ichakka qo'yiladi. Organizmning immunobiologik qobiliyatini oshirish, parenximatoz organlar funksiyasini yaxshilash, antibiotiklardan oqilona foydalanish, shu jumladan aorta ichiga va mahalliy joyga antibiotiklarni yuborishdan ham to'g'ri foydalanish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. G'.R.Rahimov, O'.B.Ochilov, K.M.Mirjonov «Klinik patologiya va birinchi tibbiy yordam» Toshkent, «Ilm Ziyo», 2007.
2. A.J.Hamroyev, A.B.Alimov «Xirurgiyava reanimatsiya asoslari». Toshkent, «Zar qalam», 2005.

Efficiency of «SUSTAVIN» use on the background of standard treatment in patients with early osteoarthritis

Sagdiyana Buranova, Tashkent Medical Academy, Uzbekistan

Halmurad Akhmedov, Tashkent Medical Academy, Uzbekistan

Sardor Raximov, Tashkent Medical Academy, Uzbekistan

Abstract: in this study, an assessment was made of structural changes in the joints and the clinical course of osteoarthritis, depending on the level of oligomeric cartilage matrix protein and the clinical effectiveness of treatment at an early stage. To do this, we included 125 patients in the study, in addition, we studied retrospective data of 300 patients with a diagnosis of osteoarthritis.

Keywords: osteoarthritis, joints, cartilage oligomeric matrix protein

Introduction: The aim of the study was to evaluate the structural changes in the joints and the clinical course of the disease depending on the level of oligomeric matrix protein of the cartilage, as well as the clinical efficacy of early treatment in patients with osteoarthritis.

The object of the study was prospective data of 125 patients and retrospective data of 300 patients with osteoarthritis being treated in the city clinical hospital No. 3 in Tashkent.

Materials and methods. The research included 50 patients aged 41-65 years in grade 1-2 OA of the knee joint without marked synovitis, as well as 10 healthy volunteers. **The control group (n = 24)** - followed the recommendations for living a healthy lifestyle, weight and nutrition correction, performed a complex of physiotherapy exercises, and also NSAIDS (nimesulide 100 mg twice a day for 14 days, thereafter as needed). **The main group (n = 26)** - followed the recommendations for living a healthy lifestyle, weight and nutrition correction, performed a complex of physiotherapy exercises, and also NSAIDS (nimesulide 100 mg twice a day for 14 days, thereafter as needed) and also took Sustavin twice a day per os in the morning in the evening for 3 months. The level of COMP was studied by enzyme-linked immune sorbent assay (ELISA, Russia).

Results and their discussion. In the course of the study, it was noted that in the group with the use Sustavin there were improvements in VAS, and pain during

active movements significantly decreased: in the main group during the study, there was a considerable positive dynamic ($p < 0.05$) of indicators within the VAS compared with the control group (30.2 ± 1.1). In turn, there was also a significant improvement in Lequesne index in patients of the main group in comparison with the control one. Thus, in the control group, the Lequesne index decreased on average to 6.5 ± 0.5 , while in the main one this indicator was 3.5 ± 0.3 points. This indicates a significant decrease in pain syndrome in patients during treatment with Sustavin.

In a comparative assessment of the indicators of the levels of COMP, in patients of both study groups, a decrease in the levels of COMP was revealed, which indicated a decrease in the degree of cartilage degradation as a result of treatment. However, it is important to note that the degree of reduction in COMP was significantly better in patients of the main group who also took Sustavin. Thus, the level of COMP decreased to 1.37 ± 0.36 of $\mu\text{g} / \text{ml}$ from the initial value, whereas this indicator in the control group was 1.48 ± 0.47 $\mu\text{g} / \text{ml}$. According to the literature, the decrease in the level of COMP in the blood may be due to the fact that the root of harpagophytum and white willow contain substances that have anti-inflammatory, analgesic (inhibition of COX-2, iNOS), chondroprotective (decrease in mediators of cartilage destruction: $\text{TNF}\alpha$, $\text{IL-1}\beta$, IL-6 , MMPs, NO, elastase) and antioxidant (increased activity of superoxide dismutase, catalase, glutathione peroxidase, capture of superoxide and peroxy radicals) effect on the cartilage of the joint. ESR decreased to 11.3 ± 0.6 mm / h, while in the control group this indicator reached 16 ± 0.3 mm / h. At the same time, it can be noted that in the patients of the main group, the level of CRP was significantly reduced in comparison with the control group (6.3 ± 0.8 and 10.8 ± 2.1 , respectively)

Conclusion. Our results show that Sustavin, against the background of standard treatment, has a positive effect on joints in knee OA, improving their functionality. The decrease in serum COMP levels in patients treated with Sustavin probably reflects changes in matrix metabolism because COMP is a marker of disease progression at an early grade of knee OA. This represents the general interest in assessing the effectiveness of the drug on increased synovial tissue metabolism in

OA, therefore, this requires further research to study the levels of COMP within its potential as a predictor of cartilage degradation.

Procedures and rules for storage of drugs

Процедуры и правила хранения лекарственных средств

Dori vositalarini saqlash tartibi va qoidalari.

Turdiyeva Gulmira Shaxriyorovna

Xayrullayeva Zuhro Bo`stonovna

Professional science teacher at

Gijduvan Medical College

E.mail: mahliyotemiqulova@gmail.com

Tel .: :+998973041225

Abstract: Prescribing and storing drugs for patients being treated in the hospital is carried out in a special order. Methods of administration and storage of medicinal substances are also developed separately for one type of medicine. When writing an application for poisonous, narcotic, acute, scarce and valuable drugs, the patient's name, medical history number and diagnosis are indicated. This article provides information about the procedure for storing medicines in hospital conditions.

Key words: solutions, vial, ampoule, glass cabinet, antibiotic, vitamins, dibazol, papaverine, magnesium sulfate, narcotic analgesics, atropine, aminazine, yellow label, white label, nastoks, decoctions, mixtures, ointments, serums, alcohol, powder, tablets.

Аннотация: Назначение и хранение лекарственных средств больным, находящимся на лечении в стационаре, осуществляется в особом порядке. Способы введения и хранения лекарственных веществ также разрабатываются отдельно для одного вида лекарств. При написании заявления на ядовитые, наркотические, острые, дефицитные и ценные препараты указывают ФИО больного, номер истории болезни и диагноз. В данной статье представлена информация о порядке хранения лекарственных средств в условиях стационара.

Ключевые слова: растворы, флакон, ампула, стеклянный шкаф, антибиотик, витамины, дибазол, папаверин, сульфат магния, наркотические анальгетики, атропин, аминазин, желтая этикетка, белая этикетка, настоки, отвары, смеси, мази, сыворотки, спирт, порошок, таблетки.

Annotatsiya: Shifoxonada davolanayotgan bemorlarga dori moddalarini yozib berish va saqlash maxsus tartibda amalga oshiriladi. Dori moddalarini qo'llash usullari va saqlash tartibi ham bir dori turi uchun alohida ishlab chiqilgan. Zaharli, narkotik, o'tkir, tanqis va qimmatli dori vositalariga talabnoma yozilganda bemorning ismi- sharifi, kasallik tarixi raqami va tashxisi ifodalanadi. Ushbu maqolada shifoxona sharoitida dori vositalarini saqlash tartibi haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: eritmalar, flakon, ampula, oynali shkaf, antibiotic, vitaminlar, dibazol, papaverin, magniy sulfat, narkotik analgetiklar, atropin, aminazin, sariq etiketka, oq etiketka, nastoykalar, qaynatmalar, miksturalar, malhamlar, zardoblar, spirt, kukun, tabletkalar.

Bo'limda dori vositalarini saqlash uchun, avvalo, ularni qo'llash usuliga qarab bo'lib chiqiladi. Barcha steril eritmalar, flakon va ampula holdagi dori vositalari muolaja xonasida oynali shkafda saqlanadi (shifoxona dorixonasida tayyorlangan barcha flakonli eritmalar ko'k qog'ozli belgiga ega bo'lmog'i lozim).

Oynali shkafning ma'lum bir qatorida antibiotiklar va ularning eritmaları saqlanadi. Ikkinchi qatorda tomchilab yuborish uchun flakonli eritmalar (sig'imi 200—500 ml), boshqa qatorlarda ampulali qutichalar, ya'ni A yoki B guruhiga (kuchli ta'sir etuvchilar) kirmaydigan vitaminlar, eritmalar — dibazol, papaverin, magniy sulfat va boshqalar saqlanadi.

Muolaja xonasida dori vositalarini saqlash

A va B guruhiga kiruvchi dori moddalari alohida shkaflarda saqlanadi. Shkaf eshigining ichki yuzasida dorilarning ro'yxati bo'lishi lozim. A (narkotik analgetiklar, atropin va boshq.) va B (aminazin va boshq.) ro'yxatidagi dorilarni 1 ta shkafda saqlash mumkin, ammo ular alohida qulflanadigan bo'linmalarda bo'lishi lozim. Shuningdek, shkafda kuchli ta'sir qiluvchi dorilar ham saqlanadi.

Zaharli dori moddalari saqlanadigan shkafga Venena «A» deb yozilishi lozim, shkaf eshigining ichki tomoniga esa dori moddalarining 1 marotabalik va 1 kecha-kunduzda qancha qo'llanilishi yoziladi. Kuchli ta'sir qiluvchi dori moddalari saqlanadigan shkaf Heroika «B» yozuvi bilan belgilanadi. Hamma shkaflardagi dori

moddalarini «tashqi», «ichki», «ko`z tomchilari», «inyeksion» guruhlariga ajratiladi. Dorixonada tayyorlangan steril eritmalarning saqlanish muddati 3 kun.

Shu vaqt ichida dori moddalarini ishlatilmasa, yaroqli (rangini o`zgartirmagan, rangsizlanmagan) hisoblansa ham to`kib tashlanadi, «ichki», «tashqi» qo`llashga mo`ljallangan dori moddalarini tibbiyot hamshirasi postidagi shkafning turli bo`linmalarida belgilangan holda saqlanadi. Dorixonada tayyorlanib, tashqi qo`llashga mo`ljallangan dori shakllari sariq etiketka, ichki qo`llashga mo`ljallanganlari oq etiketka bilan belgilanadi.

Tibbiyot hamshirasining:

- 1) dori moddalarining shakli va taxlamini o`zgartirishga;
- 2) har xil taxlamdagi dori moddalarini bir taxlamga solishga;
- 3) dori moddasi etiketkasini o`zgartirish va almashtirishga;
- 4) dori moddalarini etiketkasiz saqlashga haqqi yo`q.

Shoshilinch paytda dori moddalarini topish qulay bo`lishi uchun ular ma`lum tartibda joylashtiriladi. Yorug`likda parchalanadigan dori moddalarini qoraytirilgan, shisha idishlarda, yorug` tushmaydigan joyda saqlanishi lozim. O`tkir hidli dori moddalarini alohida, tez buziladigan dori moddalarini (nastoykalar, qaynatmalar, miksturalar), shuningdek, malhamlar, zardoblar maxsus muzlatgichda saqlanadi. Nastoyka, qaynatma va miksturalarning muzlatgichda saqlanish muddati 3 kundan oshmasligi lozim. Loyqalanish va yoqimsiz hid paydo bo`lishi, rangining o`zgarishi bu dorilarning yaroqsizligini bildiradi. Shuni esda tutish lozimki, nastoykalar, eritmalar, ekstraktlar spirtida tayyorlanadi va vaqt o`tishi bilan spirtning bug`lanishi natijasida ularning konsentratsiyasi oshib ketadi. Shuningdek, rangini o`zgartirgan kukunlar va tabletkalar foydalanishga yaroqsiz hisoblanadi.

Dori moddalarini ro`yxatga olish

Tibbiyot hamshirasining postida ham muolaja xonasidagi kabi shkaf bo`lishi lozim. Unda «A» va «B» ro`yxatdagi dori moddalarini saqlanadi. Shkaf kaliti hamshiralarga berilganda maxsus daftarga qayd qilinadi.

Shkafda saqlanadigan dori moddalarining ishlatilgani to`g`risida maxsus daftarga yozib boriladi. Daftarning barcha varaqlari raqamlanib, ip o`tkaziladi .

Ипнинг бо`ш учи oxirgi varaqda qog`oz varag`i bilan yelimlab mahkamlanadi. Shu varaqda daftar varaqlarining raqamlari soni yoziladi va davolash muassasasining dumaloq muhri qo`yiladi. Daftarning raqamlangan varaqlari «A» va «B» ro`yxatdagi dori moddalari uchun bo`lib qo`yiladi. Bu daftar ham shkafda saqlanadi. Yillik «A» va «B» ro`yxatdagi dori moddalarining ishlatilishi bo`lim katta hamshirasi tomonidan nazorat qilinadi. Zaharli va kuchli ta`sir qiladigan dorilarni noto`g`ri saqlagan va talon-taroj qilgan tibbiy xodim jinoiy javobgarlikka tortiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. K.O' Zokirova .S.A.Mirzaboyeva "Hamshiralik ishi asoslari" Toshkent "ilmi ziyo" 2019/
2. A.J. Namroyev, A.B. Alimov «Xirurgiyava reanimatsiya asoslari». Toshkent, «Zar qalam», 2005.
3. O. Xaydarov, Sh. X. Ermatov «Ичкикасалликлар». Toshkent, «Zar qalam», 2005

Control measures for sterile materials
Меры контроля стерильных материалов
Steril ashyolarni nazorat qilish choralari

Umarova Durдона Shavqiddinovna
Professional science teacher at
Gijduvan Medical College
E.mail: mahliyotemiqulova@gmail.com
Tel. : +998973041225

Abstract: Epidemiological regime is a procedure implemented in DPMs to prevent the accumulation of disease-causing microbes and the occurrence of infectious diseases. Currently, the main goal is to prevent the occurrence of nosocomial infections, and nosocomial infections are infectious diseases caused by microbes inside the hospital in most cases. This article provides information on measures to control sterile materials.

Key words: indicator, sterilizer, tweezers, clamp, chloramine, chlorine lime, paper, cotton, gauze, test, chemical indicator, physical indicator, biological indicator.

Аннотация: Эпидемиологический режим – это процедура, реализуемая в ДПМ для предотвращения накопления болезнетворных микробов и возникновения инфекционных заболеваний. В настоящее время основной целью является профилактика возникновения внутрибольничных инфекций, а внутрибольничными инфекциями в большинстве случаев называют инфекционные заболевания, вызываемые микробами внутри стационара. В данной статье представлена информация о мерах по контролю стерильных материалов.

Ключевые слова: индикатор, стерилизатор, пинцет, зажим, хлорамин, хлорная известь, бумага, вата, марля, тест, химический индикатор, физический индикатор, биологический индикатор.

Annotatsiya: Epidemiologik rejim — DPMLarda amalga oshiriladigan, kasallik qo'zg'atuvchi mikroblar to'planishi va yuqumli kasalliklar kelib chiqishining oldini olish maqsadida belgilangan tartibdir. Hozirgi kunda asosiy maqsad kasalxona ichi infeksiyalari kelib chiqishining oldini olishga qaratilgan bo'lib, kasalxona ichi infeksiyasi aksariat hollarda kasalxona ichidagi mikroblar tufayli

kelib chiqadigan yuqumli kasalliklar hisoblanadi. Ushbu maqola steril ashyolarni nazorat qilish choralari haqida ma`lumot beradi.

Kalit so`zlar: indikator, sterilizator, pinset, qisqich, xloramin, xlor ohagi, qog'oz, paxta, doka, sinama, kimyoviy indikator, fizik indikator, biologik indikator.

Sterillikni nazorat qilish (sinamalar) Sterillashni to'g'ri olib borilganini aniqlash uchun monitoring olib borish shart. Monitoringda 3 xil indikator: fizik, kimyoviy va biologik indikatorlar ishlatiladi.

1) Fizik indikatorlar

Harorat, sterilizatorlar bosimi va sterillashning davomiyligi kabi fizik indikatorlar yordamida monitoring olib borish usuli. Sterilizator ichida barcha asboblarning ham bir xil holatdami (bir xil sharoitdami), yana sterillashning barcha sharoitlariga, qoidalariga rioya qilindimi kuzatish qiyin.

2) Kimyoviy indikatorlar (indikator tasmasi, indikator qog'ozi)

Muayyan sharoit ta'siri ostida indikator tasmadagi bo'yoqning rangini o'zgarishini tekshirish orqali sterillikni tekshirish usuli. Qadoqlangan steril idishga yopishtiriladi va rangi o'zgarganligi tekshiriladi. Indikator tasmalari yaroqlilik muddatiga ega. Indikator tasmalarini qadoqlangan (bikslarga) solib ham sterillikni yaxshi amalga oshirilganligini tekshirish mumkin.

3) Biologik indikatorlar

Sterilizator ichkarisiga, sterillash qiyin bo'lgan joyidagi juda rezistent bo'lgan sporalarni yo'qotilganligini - sterillanganligini aniqlash usuli.

Steril asboblarning bilan ishlash- Steril asboblarni saqlash

Sterillangan asboblarni yaroqlilik muddati tugaguncha saqlash va ishlatish. (gaz bilan sterillanganda yaxshilab shamollatib so'ngra ishlatiladi). Steril asboblarni saqlashda qadoqlangan idishga sterillik buzilishini: havo kirmasligini, namlanib qolmasligini ta'minlash lozim.

2) Steril qo"lqoplarni taxlash

Bosim ostida bug" bilan sterillashda asboblarning asosan matolarga (2 ga buklangan paxta tolasidan matoga, plastikdan matoga) yoki steril qadoqqa o'raglan holda

bikslarga taxlanadi. Qadoqni ochishda sterillikni buzmaslik uchun asbobni matoga asta sekin ochish lozim.

- Steril qadoqlarni ochish usuli; steril qadoqlarni ochishda matoning tashqi tomoni steril emas ichki tomoni sterilligini hisobga olishni unutmaslik kerak. • Steril qadoqni stol ustiga qo'yib ochiladi, bunda xalat bilan tegib ketmaslikni hisobga olib, stoldan bir oz uzoqroqda turiladi. • Taxlangan ustki qismini extiyotkorlik bilan ushlab turib ochiladi. Ichki tomoniga tegib ketmasdan yon tomonlarini ochiladi.

3) Steril asboblarni ishlatish usullari - Steril pinset bilan ishlatish

Pinset sterillangan va yuqumsizlantirilgan asboblarni, qadoqlangan matolar bilan muolajalarda ishlatilganligi uchun u bilan ishlatish juda extiyotkorlikni talab etadi.

Pinset metal idish bilan qaynatish yoki bosim ostida bug" bilan sterillanadi va metal idishda saqlanadi.

Metal idishdan pinsetni olish qoidasi

- Metal idishdan pinsetni olayotganda boshqa pinsetlarni hamda idish chetlariga tegib ketmaslik zarur.

- Pinset uchlarini yuqorig ko'tarmaslik lozim aks holda paxta sharchadagi dez eritma pastga oqib tushib sterillikni buzishi mumkin. P --Steril va yuqumsizlantirilgan asboblarni uzatish

Steril va yuqumsizlantirilgan asboblarni uzatish qisqich yoki pinset yordamida uzatiladi. Bu muolaja juda extiyotkorlikni talab qiladi, shuning uchun quyidagilarga ahamiyat berish zarur:

- Pinset yoki qisqichning uchlari partnerning pinseti bilan

tegilmasligi zarur.

- Steril va yuqumsizlantirilgan asboblarni uzatishda partnerni yuqumsizlantirilgan qo'lga ushlab uchun qulay qilib uzatish lozim.

Ifloslanish darajasini aniqlash. Sinama qo'yilgan zahoti yoki 1 daqiqadan so'ng hisobga olinadi. Qon qoldig'i aniqlanganda sinama musbat bo'lib, pushti indikatorli eritma ko'k yoki ko'kintir rangga kiradi. O'simlik xususiyatiga ega bo'lgan peroksidaza, xlor tarkibli oksidlovchilar (xloramin, xlor ohagi va

boshqalar), sintetik yuvuvchi vositalar, temir tuzlar (zang), kislotalar jihozlarda aniqlanganda, indikatorli eritmaning rangi o'zgarmaydi.

Sinamaning o'ziga xos xususiyatlari. Sinama nam yaproqchaga yoki nam tortuvchi yuzaga (qog'oz, paxta, doka) qo'yilmaydi. Sinama qo'yishga mo'ljallangan yaproqchalarni yaxshilab yuvilgan va quritilgan holda ko'p marotaba qo'llash mumkin. Tibbiyot asboblarida sinamani xona harorati yoki 35°C da qo'yish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1.K.O' Zokirova .S.A.Mirzaboyeva "Hamshiralik ishi asoslari" Toshkent "ilmi ziyo"2019/
2. A.J.Hamroyev, A.B.Alimov «Xirurgiyava reanimatsiya asoslari». Тошкент, «Zar qalam», 2005.

PEDAGOGICAL SCIENCE

Oilaviy ajrimlar natijasidagi noto'liq oila farzandlarning ruhiy holati

Aripov Shokirjon Olimovich

Farg'ona davlat universiteti
pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Shaxsning shakllanishida u dunyoga kelib, tarbiyalanayotgan oiladagi muhit, undagi psixologik iqlim, oila a'zolarining o'zaro munosabatlari, bolaning o'z ota-onasi, aka-ukalari, opa-singillariga munosabati va aksincha, ularning bolaga munosabati, uning oilasidagi turmush tarzi, shaxslararo munosabatlarning qanday tashkil qilinganligi kabi omillar muhim o'rin egallaydi. Farzandlar oilada ota-onaning bir-biriga, qolaversa atrofida qilargaga bo'lgan munosabati, mehri, muhabbati, bir-birini tushunishi, hurmat qilishi asosida tarbiyalanishi lozim. Shunday ekan ota har doim o'zida ijobiy sifatlarni shakllantirib borishi, farzandiga yaxshi sifatlari bilan na'muna bo'la olishi lozim. Onaning farzand kamolotidagi o'rni juda beqiyos bo'lib, o'z navbatida ona ham o'zida axloqiy, insoniy sifatlarni mujassam etib shakllantirishi lozim. Zero barcha ota-onalar barkamol yetuk ideal farzand tarbiyalashni istaydi, buning uchun esa avvalo ideal ota-ona bo'lish lozimdir. Bola uchun oila - bu eng katta dunyodir. Oilada u yashaydi, faoliyatda bo'ladi, o'zi uchun yangiliklarni kashf etadi. Bu makon bolalarga sevishni nafratanishni, quvonishni, hamdardlikni o'rganadi. Oila a'zosi sifatida bola ota-ona bilan ma'lum ma'noda muloqotda bo'ladi, bu munosabatlar unga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatadi. Natijada bola mehribon ochiqko'ngil, muloqotga kirishuvchan yoki aksincha qaysar, qo'pol yolg'onchi bo'lib o'sishi mumkin. Shunday qilib oilada tarbiya masalasi har bir tashkiliy jarayon singari ma'lum maqsadga yo'nalganlik aniq vazifalar qo'yishni talab qiladi. Har bir oilada bola tarbiyasining asosiy maqsadi o'z ichiga ma'naviy boy ruxan pok va insoniy barkamollik kabi xususiyalami mujassamlashtirilgan shaxsiy har tomonlama rivojlantirishda iboratdir. Umuman olganda ajralishlar va bunday o'zgaruvchan, ziddiyatli oilalardagi munosabatlar bolani dastlabki ijtimoiylashuvi sharoitlarni yomonlashtiradi asab sistemasida psixikasidagi buzilishlarga sabab bo'ladi, asocial xulq-atvor shakllanishining omili bo'lishi, bolani ijtimoiy muhit bilan munosabatga kirisha olmasligi muammolarini paydo

bo`lishiga olib keladi. Bularning hammasi noto`liq oila sharoitida tarbiyaviy vazifalarini bajarishda qiyinchiliklarga sabab bo`ladi.

Bilamizki, oilalar tinchligi va mustahkamligida oila boshlig`i-erkaklarning o`rni hamda mas`uliyati juda katta. Chunki hayotning qiyinchiliklarini ular o`z yelkalariga oladilar. Afsuski, amaliyotda ko`rib turibmizki, erkaklarning oilaviy munosabatlarda o`z o`rnini yo`qotib qo`yayotgani, ya`ni ikkinchi darajaga tushib qolayotgan holatlar ham yo`q emas.

Xo`sh, muammolarning oldini qanday olish zarur? Avvalo, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlab borish zarur. Bu juda muhim ahamiyatga ega. Unda bir qator omillarga e`tibor qaratish lozim bo`ladi, ya`ni oiladagi ajrimlarni oldini olishda, asosan, yoshlarni oila ilmiga o`rgatish maqsadga muvofiqdir. Ularda oila muqaddas qo`rg`on ekanligi to`g`risidagi targ`ibot-tushuntirish ishlarini butunlay yangi bosqichda, ya`ni noodatiy usul va yondashuvlar asosida olib borish kerak.

Ajralish hozirgi zamon insoniylik jamiyatining eng muhim ijtimoiy muammolaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun chet elda ham, O`zbekistonda ham ajralish muammosini o`rganishga keng ilmiy jamoatchilik e`tibori qaratib kelinmoqda. Bu muammoni turli soha mutaxassislari: yuristlar, sotsiologlar, psixologlar, iqtisodchilar va boshqa fan sohalari mutaxassislari o`rganmoqdalar. Ularning e`tibori bu hodisa sabablari, omillari, motivlarini o`rganish, ularni bartaraf etish, ajralishlarning salbiy asoratlarini kamaytirish masalalariga qaratilgan. Chunki oilalarning buzilishi tufayli nafaqat shu ajralishgan er-xotin va ularning farzandlari, balki jamiyat ham ko`p zarar ko`radi. Ajralishlar ko`plab noxush hodisalar: noto`liq oilalar sonining ortishi, bolalar va o`smirlar o`rtasida qonunbuzarlikning ko`payishi, pedagogik nazoratsiz qolgan bolalar sonining ortishi, yolg`izlik, sobiq er-xotinlar va qarindoshlar orasidagi munosabatlarning yomonlashuvi kabilarning yuzaga kelishiga sabab bo`ladi.

Noto`liq oila haqida gap ketganda, shuni alohida ta`kidlab o`tish joizki, noto`liq oilalar ham turlicha yuzaga keladi. Oilalar erxotinlardan birining vafot etishi yoki ularning ajralishi tufayli noto`liq bo`lib qolishi mumkin. Albatta oilada ota yoki onaning vafot etishi ulkan bir fojia, avvalo, bu fojia hech kimning

boshiga tushmasin, lekin bunday oilalarda marhumning ruhi hurmati, unga nisbatan, uning sha`niga ijobiy munosabatlar saqlanib qolgan bo`ladi. Biroq er-xotin ajralishi sababli yuzga kelgan noto`liq oilalarda “tirik yetim” bolalra qoladi. Birinchidan, “tirik yetimlik” jamoatchilik o`rtasida, ayniqsa, bolalar jamoalarida – bog`chada, maktabda, tengdoshlarga davrasida nisbatan kuchliroq oqralanadi.

Ikkinchidan, bundat oilalrda ota yoki ona tomonidan, ularning yaqinlari tomonidan sobiq turmush o`rtog`i sha`niga, uning sahxiyatiga salbiy bo`yoqlar beruvchi munosabatlar shakllanadi. Sobiq er-xotinlar tononidan bir –birlarini qoralovchi fikmulohazalar ko`proq bildiriladi. Buning oqibatida noto`liq oilalardagi farzandlarning shakllanishida qator noxushliklarni olib keladi. Ayniqsa, ajralish natijasida otasiz o`sayotgan qiz bolaning his-tuyg`ulariga, otasiga bo`lgan mehriga, qiz bolada shakllanadigan ota obraziga va otasiz o`sayotgan qizning ruhiyatiga salbiy ta`sir ko`rsatadi. Nu esa nafaqat qiz bolaning bolalik davrida balki kelgusida ham o`zi mustaqil oila qurganida o`z asoratini ifodalashi mumkin. Ma`lumki, o`zbek oiallarida ajralishlar miqdori boshqa millatlarga qaraganda kam. Lekin har bir ajrashgan oilaga to`g`ri keladigan “tirik yetim” bolalar soni o`zbek oilalarida 2-2,5 martaga ko`p. Shu bilan birga, “ajralish madaniyati” ning quyi saviyada ekanligi va o`ziga xos milliy xususiyatlar bilan ifodalanishi o`zbek oilalarda ko`proq oqibatlariga olib keladi. Shunga ko`ra, ajralishlarning salbiy asoratlari o`zbek oilalarda boshqa millatlarga ko`ra kuchliroq ifodalanadi.

Shuning uchun ham hozirgi vaqtda ajralish muammosini ilmiy asosda o`ragnish masalalariga alohida e`tibor berilmoqda. Ayni paytda joylardagi FHDYo organlari qoshida Oila dorilfununlari tashkil qilinib, ularda nikohlanuvchi yoshlar uchun 1 oylik o`quv kurslari tashkil qilinmoqda. Faqat shu o`rinda bir savol ko`ndalang bo`ladi: 18-20 yil davomida oilada singdirilmagan ko`nikmani 1 oy Ichida tushuntirishning imkoni bormikan? Har bir oilada muhit, iqtisodiy va ma'naviy ahvol turlicha ekanligini nazardan qochirish kerak emas. Ajrashish bolalar uchun ayanchli kechadi. Ko`pgina bolalar o`z fikrlariga ko`ra ota-onalarining ajrashishlarida o`zlarini ayblashadi, aybdorlik qayg`uga sabab bo`ladi. Ajrashish

bolalar ta'limiga salbiy ta'sir o'tkazib, o'quv jarayoni sustlashishiga yoki ta'lim olish imkoniyatlari uchun moddiy ta'minot cheklanishiga olib keladi.

Ajrashish eng avvalo, juftliklarning o'zlariga salbiy ta'sir o'tkazadi, ular hayotida og'riqli iz qoldiradi. Stress, xotiralar fojeaga aylanishi mumkin. Yolg'izlik, turmushdagi past-balandliklarni yolg'iz boshdan o'tkazish har qanday jismoniy og'riqdan ham azobliroq bo'ladi. Shu bilan birga, ajrashish bir necha turdagi his-tuyg'ularni oila uchun birinchi o'ringa olib chiqadi. Yo'qotish, g'azab, chalkashlik, ishonchsizlik, xavotir, aslida bularning o'rni mehr-muhabbat, kelajakka ishonch kabi tuyg'ular bilan to'ldirilishi kerak bo'lgan. Ajrashish bolalarni haddan tashqari his qilishga va hissiyotlarga sezgir bo'lishga olib kelishi mumkin. Oiladagi bo'shliqni to'ldirish uchun tashqaridan mehr izlash natijasida bolalar turli "yomon yo'llar"ga kirib qolish ehtimoli ham juda kata.

Demak, hamma gap baribir yoshlarning oila haqida tasavvuri va uning atrofidagi masalalarga borib taqaladi. Kalavanning uchini davlat tashkilotlarining yoinki otaonaning qo'lga tutqazib qo'yish emas, chigallikni hamjihatlikda yechishga urinish kerak. Turmush qurgan er-xotin ham o'zlarini har tomonlama ta'minlash masalasida, ham mulohaza yurita olishda mustaqillikka ega bo'lishi, nafaqat o'zining shaxsiy qiziqishlari, balki farzandining taqdiri borasida ham mas'uliyatni his etishi lozim.

Oilada ota yoki onaning yo'qligi yoki ulardan birining ketib qolishi Oila tarbiyasiga katta zarar yetkazadi. Ularning bolaga beradigan tarbiyaviy ta'sir kuchi yo'qoladi, Oila tarbiyasidagi muvozanat buziladi. Bunday sharoitda bola qalbi qat-tiq jarohatlanadi, u tajang, serjaxl, qo'pol, dag'al bo'lib qoladi, kattalarga ishonmay qo'yadi, o'qishi pasayib ketadi. Oila tarbiyasida otaning obro'si katta ahamiyatga ega. Bolalarni barkamol inson qilib yetishtirishda maktabni oila bilan bog'lamasdan muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi. Shuning uchun Oila tarbiyasida maktab va ota-onalar o'rtasidagi ta'lim-tarbiyaga oid birgalikdagi ishlari katta ahamiyatga ega. Ota-onalarning o'qituvchilar bilan bo'lgan uchrashuvlarida aytilgan fikrlar, ayniqsa qimmatlidir. Chunki ular o'z farzandlari to'g'risida ko'proq narsalarni bilib oladilar. Shuning uchun bola tarbiyasining tub mohiyatini tushungan har bir ota-ona oila bilan

maktab o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga intiladi. Bola maktabni tamomlagunga qadar ota-ona maktab bilan yaqin aloqa o'rnatishi, farzandining darslarini o'zlashtirishi, xulq-atvoridan xa-bardor bo'lib turishi, tarbiya masalalarida o'qituvchi, sinf rahbari bilan maslahatlashib turishi, bolaning darsdan so'ng nima bilan mashg'ulligi haqida o'qituvchi va sinf rahbarini xabardor qilib turishi lozim. Uz navbatida o'qituvchi va sinf rahbari ham bolaning o'qishi, odobi, xulqi, maktabda o'zini tuta bilishi haqidagi ma'lumotlarni ota-onaga yetkazishi, zarurat tug'ilganda paydo bo'lgan muam-molarni birgalikda hal qilishi zarur.

Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, jamiyatimizning kelajagi oilalarning mustahkamligiga bog'liq. Oila nikoh asosida vujudga keladigan farog'at maskani bo'lmog'i darkor. Uni yuritishda ilohiy ta'limotlarga amal qilinadigan bo'lsa, u haqiqatda mustahkam va bardavom bo'ladi. Bu borada har birimiz bir yoqadan bosh chiqarib, oilalarning mustahkamligi, jamiyatimizning sog'lomligi hamda farzandlarimizning porloq kelajagi yo'lida o'stirayotgan o'g'il-qizlarimizga to'g'ri tarbiya berib bormog'imiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Rizouddin ibn Faxruddin. «Oila». – Toshkent, 1991
- 2.Tuychieva, I., Aripov, S., Madaminova, D., & Mustaev, R. (2021). The pedagogical system of preparing boys for family relationships in general secondary schools. 湖南大学学报 (自然科学版), 48(8).
- 3.Арипов, Ш. О. (2022). Ёшларни оилага тайёрлашда оилада эр ва хотиннинг айрим мажбурият ва бурчларини қонуний жиҳатдан тушунтириш. Academic research in educational sciences, 3(1), 68-75.
- 4.Sh.O. Aripov Maktab ta'limidan boshlab o'g'il bolalarni oila mustahkamligi, erkak kishining o'rni va islom ta'limotidagi qarashlarini shakllantirish Pedagogical sciences and teaching methods 408-410 2 (14)2022/6/8
- 5.Ш.О.Арипов [Ёшларни оилага тайёрлашда оилада эр ва хотиннинг айрим мажбурият ва бурчларини қонуний жиҳатдан тушунтириш](#) Academic research in educational sciences 68-75 3 (1) 2022y

Bugungi kunda zamonaviy futbolning dunyo va O`zbekistondagi rivoji

Maxsumov Islomjon Adil o`g`li UzDJTSU o`qituvchi
Xalikov Davron Otkurjonovich UzDJTSU 2-bosqich magistranti
Saida`zamov Ilyosxon Olimjon o`g`li O`zDJTSU 2-bosqich talabasi

Annotation. This article discusses the progress of modern football in today's era, the level of development in Uzbekistan and world countries, as well as football stars who have contributed to the development of this sports game.

Key words: football, Pele, goal, speed, flexibility, “goal machine”.

Futbol hozirgi zamonga kelib, butun dunyoda shu qadar rivojlandiki, bu o`yin sport turi degan maqomidan san`at darajasiga chiqib ulgurdi. Futbol har doim jozibali tarzda o`ynalishi kerak, bu shou bo`lishi shart, – degan edi Yoxan Kruyev. Futbol bu – san`at. Aslida, ham shunday. Har bir o`yinda futbolchilarning ajoyib harakatlaridan rohatlanamiz. Aytaylik, chiroyli gollar, ajoyib pastlar, yoqimli vaziyatlar, har xil emotsiyalar, hissiyotlar bularning barcha-barchasi futbol o`yinida yaqqol namoyon bo`ladi. Bundab tashqari futbolda futbolchilarning gol urib, g`alabani, darvozaga urilgan golni nishonlashlari, emotsiyalarini namoyon etishlarini kuzatish nafaqat futbolchilarning o`zida, balki shu o`yinga qiziquvchilar va tomoshabinlarda ham estetik zavq uyg`otadi. Futbol, asosan, to`qson daqiqa o`ynaladi. Ana shu to`qson daqiqa ichida kichik bir soniyalar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ma`lum ma`noda bugungi zamonaviy futbolda mana shu kichik soniyalar ichida birgina aqlli qaror qabul qilish juda muhim sanaladi va albatta, bu qaror butun bir o`yinni hal qilishi mumkin. O`yinchilarning zargarona, aqlli uzatmalari, chiroyli gollari muxlislarni hayratga soladi. Futbol o`yini o`tgan asrda Braziliya, Germaniya, Italiya, Ispaniya, Argentina va Buyuk Britaniyada keng rivojlandi. Bu esa butun dunyoda futbolning ommalashib borishiga sabab bo`ldi. Jahon futbolda o`chmas iz qoldirgan, o`z nomlarini tarix zarvaraqlariga oltin harflar bilan muhrlab qoldirgan, kelajak avlodga namuna bo`ladigan futbolchilar ko`plab topiladi. Bu futbolchilarga Pele, Maradona, L. Yashin, Y. Kruyf, M. Platini, Z. Zidan va boshqa futbol yulduzlarini misol qilib keltirishimiz mumkin. O`z davrining “futbol qiroli” iga aylangan Pele uch karra jahon chempioni hisoblanadi. U 1958-, 1962- va 1970-yilgi jahon chempionatida g`olib bo`lgan. 1957 – 1977- yillarda 1300 ga yaqin to`p kiritib,

jahon rekordini o`rnatgan. Hozirgi kunda o`z cho`qqisining eng yuqorisiga ko`tarilgan, oltin to`p sohiblari bo`lmish Leonel Messi va Cristiano Ronaldo kabi futbolchilarni XXI asr jahon futbolining yorqin yulduzlari sifatida keltirishimiz mumkin. L. Messi jamoasining “ijodkori”, “drejori” bo`lsa, Ronaldo “gol mashinasi”. Ularsiz bugungi dunyo futbolini tasavvur etish juda qiyin. Ularning sovrinlari, natijalari, urgan gollari, o`yinlarini tarozi pallasiga qo`ysak-da, tarozi toshi ojizlik qiladi deyish mumkin. Ularning yillar davomida to`plagan tajribasi, mahorati haqida qancha gapirilsa, shuncha oz. Zero, bu ikki futbolchi tom ma`noda futbolning so`nmas yulduzlariga aylanib ulgurishdi. Bu futbolchilar hozirgi kunga kelib, „millionlar futboli” ichida millionlab muxlislariga egadirlar.

O`zbek futboli haqida so`z ketganda, yurtimizda dastlab 1912-yilda Qo`qonda birinchi futbol jamoasi tuzildi. Keyinroq Farg`ona, Samarqand, Toshkent, Andijon, Namangan viloyatlarida ham futbol jamoalari paydo bo`ldi. XX asrning 20-yillarida mamlakatimizda turli toifadagi musobaqalar, jumladan, 1937-yildan „O`zbekiston birinchiligi” muntazam ravishda o`tkazila boshlandi. 1956-yilda Toshkentda „Paxtakor” jamoasining tashkil etilishi va shu nomdagi stadion qurilishi respublikamizda futbolning rivojlanishiga katta turtki bo`ldi. 1959-yilda tashkil etilgan O`zbekiston futbol federatsiyasi 1992-yilda (keyinroq 2001-yilda) qayta ro`yxatdan o`tdi (4. 345). O`zbek futboliga M. Qosimov, I. Shkvirin, M. Shatskix, va boshqa futbolchilarimiz ulkan hissa qo`shganlar va bugungi kunda ham yosh, o`sib kelayotgan avlod o`z hissalarini qo`shib kelishmoqdalar. “Paxtakor”, „Bunyodkor“, „Nasaf“, „Lokomotiv“ singari yurtimizda faoliyat olib borayotgan jamoalar nafaqat yurtimizda, balki Osiyo mintaqasida ham o`z o`rni va mavqeyiga ega jamoalar hisoblanadi. Hozirda o`zbek futbolida ko`zga ko`ringan iqtidorli futbolchilarimiz Yevropa yashil maydonlarida ham to`p surishga muyassar bo`lmoqdalar. Jumladan, Eldor Shomurodov, Jaloliddin Masharipov, Jasur Yaxshiboyev kabi futbolchilarimiz dunyo futbolida legioner sifatida yashil maydonlarda to`p surayotganligi vatandoshlarimizga faxr bag`ishlaydi. O`zbekistonda birinchi raqamli sport turlaridan biri bo`lmish futbolni yanada rivojlantirishga doir Prezidentimiz tomonidan qo`shimcha chora-tadbirlar, loyihalar

futbolga joriy etilmoqda. Hozirda yoshlarni futbol bilan shugʻullanishlariga qiziqishlarini oshirish, ommaviy va havaskor sportni rivojlantirishga katta eʼtibor berilmoqda. Bugungi kunda har bir viloyatlar qamrovida futbol akademiyalari, bolalar va oʻsmirlar sport maktablari faoliyat olib bormoqda. Yurboshimiz tomonidan yoshlarni sport bilan band etish, oʻquvchi-yoshlarni boʻsh vaqtini samarali oʻtkazish boʻyicha qarorlar qabul qilingan va bugungi kunda samarali natijalarga erishilmoqda. Bu borada uch bosqichli sport oʻyinlari tashkil etilgan. Bular “Umid nihollari”, “Barkamol avlod” va kichik olimpiada deb atalmish “Unversiada” sport musobaqalaridir. Har yili mahallalar oʻrtasida “Mahalla birinchiligi” oʻtkaziladi. Bu musobaqalarda yuqori isteʼdodga ega boʻlgan yoshlarni tanlab olish juda muhim. Bu yaratilgan imkoniyatlardan yoshlar toʻgʻri foydalansa bas. Futbol qiroli Pele oʻzining hayoti, yoshligi haqida shunday soʻzlarni aytadi: “Odamlarni hurmat qilish va munosib boʻlish uchun koʻp mehnat qilish kerak. Ilgari juda qattiq mehnat qilardim. Mashgʻulotlardan soʻng boshqa futbolchilar plyajga borganlarida men toʻp urayotgan boʻlardim”, – deydi. Mana, nima uchun Pele futbolda ulkan yutuqlarga erishgan. Har bir futbolchi oʻzi uchun yangi dunyo kashf qilishi mumkin. Buning uchun ulardan kuchli hamda mashaqqatli mehnat talab etiladi. Ana shundagina kelajakda boʻlgʻusi yosh futbolchilarimizdan Peledек futbol qirollari, oltin toʻp sohiblari yetishib chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Eng mashhur gol nishonlashlar. Stadion.uz.
2. Futbol va futbolchilarning eng mashhur 66 ta iboralari. uz.warbletoncouncil.org.
3. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 7-жилд. – Тошкент: „Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2004. – 704 б.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 9-жилд. – Тошкент: „Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2005. – 704 б.

Management autonomy of HEIs in Western countries

Azamov Jasurbek Murodovich

Independent researcher of Kokokn State Pedagogical Institute,
Doctor of Philosophy in Legal Sciences (PhD)

Abstract

In the article, the need to reform the system of autonomy in the management of higher education institutions in the West, the need to introduce new principles to it, and the issues of introducing academic and financial autonomy as components of institutional autonomy as new principles of higher education management and effective aspects are highlighted.

Key words: Vice-rector, rector, vice-rectors, department heads and faculty deans, diversification.

Today, many European higher education institutions use a two-tiered governance structure that involves external members. The decisions of the external members are mandatory, as well as the decisions of the internal members. External members participate in the management of HEIs with a two-tier system. Today, many European HEIs also aim to increase the number of governance participants with external stakeholders integrated into small decision-making bodies. European HEIs, which have gained more autonomy, are moving to the practice of appointing rectors who have strategic management experience and who are outside the scientific and academic field. The independent selection, appointment and dismissal of vice-rectors, as well as decision-making about their term of office, are not fully formed in all European higher education systems, and their legal basis is not guaranteed.

These indicators reflect the most important aspects of management activities of HEIs in administrative, organizational and personnel issues. Independence in decision-making and recruitment of qualified personnel ensure the competitiveness of higher educational institutions. Giving greater powers and decision-making rights to the governing body of higher education institutions (Board of Trustees) helps to increase the efficiency of the entire higher education system. Because the speed of decision-making is the basis of the independence of the internal management system of higher educational institutions. The inclusion of external members in the structure

of management bodies is also important, because their participation allows taking into account the interests of a wide range of interested parties when making management decisions.

The ability to make decisions about the internal structure of HEIs has a direct impact on the ability to identify and implement the directions of scientific and strategic development. In addition, the creation of legal entities allows diversification of the sources of financing of the activities of OTM.

The ability of HEIs to independently hire highly qualified pedagogues based on their requirements creates conditions for effective competition in the global environment of higher education. Independent determination of the salary level and the conditions for promotion in the service will further increase the possibility of attracting the most talented teachers and administrative staff of HEIs. Thus, the use of the above-mentioned criteria allows to develop the basic management capabilities of higher educational institutions.

When assessing the level of organizational independence and institutional capabilities of higher education institutions in Europe, it is necessary to consider the structure of the institution's governing bodies. The structure of the governing bodies of European HEIs can be different. Nevertheless, the main management bodies of higher educational institutions consist of decision-making bodies and advisory bodies. In most countries, the basic norms of the decision-making bodies of HEIs are regulated by law, but universities usually have freedom in their implementation.

Conditionally, two main structures of governing bodies of European universities can be distinguished: two-level and unitary (joint). In most countries, higher education institutions have a two-tier structure consisting of the Council (collegial governing body) and the Senate. The names of the structures may change, but the Senate, which usually consists of a large number of members, remains the same.

A two-level structure operates in many European countries, and usually the activity of one of the bodies is secondary and advisory in nature. In a two-tier structure, the Council is usually responsible for making decisions on matters of

strategic importance, such as the strategic plan, the appointment of the rector and vice-rectors, and the allocation of the budget.

The Senate is responsible for academic matters such as the development of educational programs, awarding diplomas and raising the level of service of employees. The members of the Senate are faculty representatives, administrative staff and students, and the members of the Council are internal (faculty, administrative staff, etc.) and external members (leaders of partner companies, representatives of ministries, etc.).) will consist of.

In conclusion, the right to independently appoint representatives of the executive management of higher education institutions is the main indicator of management autonomy. The executive management of the university includes the rector, vice-rectors, department heads and faculty deans. In some countries, the composition of the members of the executive board and the requirements for them are determined by law.

References

1. Stichweh R. (1994) *Wissenschaft, Universität, Profession — Soziologische Analysen*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
2. Ordorika I. (2003) The limits of university autonomy: Power and politics at the Universidad Nacional Autónoma de México // *Higher Education*. Vol.46. No. 3. P.361–388.
3. Берман Г.Ж. *Западная традиция права: эпоха формирования*. Москва: 1994.–С.127-153.
Rashdall H. *The universities of Europe in the Middle Ages*. Oxford, 1936. Vol. 1. – P.87-267.

Ilmiy tadqiqotning ishining obyektini aniqlash konsepsiyasini shakllantirish.

Olimov Temir Hasanovich-

Buxoro davlat pedagogika instituti

dotsenti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: ushbu maqolada ilmiy tadqiqotning ishining obyektini aniqlash konsepsiyasi, maqsadi va vazifalarini shakllantirish haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: ilmiy tadqiqot, maqsad, vazifa, mavzu, muammo, yechim.

Tadqiqotning obyektini aniqlash konsepsiya, maqsad va vazifalardan oldin keladi, u muammoni keltirib chiqaradi. Obyektni aniqlamay tadqiqot o'tkazish haqida qarorga kelib bo'lmaydi.

Obyekt nima? Uning xususiyat va belgilari nimalardan iborat? Ushbu savollarga aniq javob topmay turib, nimani o'rganish haqida biror xulosaga kelib bo'lmaydi. Demak, ilmiy tadqiqot obyektini aniqlashdan boshlanadi. Inson hayoti va ijtimoiy taraqqiyotga oid har qanday masala, muammo, borliq tadqiqot obyektini bo'lishi mumkin. Nima ilmiy izlanishni qiziqтира, nima ijtimoiy taraqqiyot nuqtai nazaridan takomillashtirishga muhtoj bo'lsa, nima ilmiy-nazariy muammo sifatida o'rganishni taqozo etsa, o'sha tadqiqot obyektidir.

Tadqiqot obyektini real voqelik, kishilar, jamiyat hayotidagi hodisalarning aniq ko'rinishlari bo'lishi shart emas, goho transsendental, kognitiv, subektiv tushunchalar bilan bog'liq hodisalar ham tadqiqot obyektini bo'la oladi. Tajriba ko'rsatadiki, goho ushbu ob'ektlar ratsional izlanishlarni mohiyatan boyitadi, aql-idrokni yagona, mutlaq haq mezonlar sifatida qarashning g'ayrihayotiyiligini ko'rsatadi.

Tadqiqot obyektining xususiyatlari va belgilari quyidagilarda aks etadi:

- obyekt ijtimoiy taraqqiyot manfaatlariga xizmat qilishi;
- ratsional boshqarish va tashkil etish xususiyatlariga ega bo'lishi;
- ilmiy tadqiqot o'tkazish talablari va texnologiyasiga muvofiq kelishi;
- ijtimoiy hayotning sotsiodinamik xususiyatiga zid kelmasligi;
- o'zini o'zi tanqid qilish orqali rivojlanish, o'zgarishga ochiq bo'lishi darkor.

Tadqiqotchi duch kelgan narsani obyekt qilib olavermaydi, u (obyekt) ijtimoiy taraqqiyot manfaatlarini ifoda etishi, funksional nuqtai nazardan ijtimoiy

taraqqiyotga xizmat qilishi lozim. Avval boshda asotsial xususiyatga ega obyekt tadqiqot natijasida yoki ratsional boshqarish, ta'sir ostida pozitiv ijtimoiy xususiyat kasb etishi zarur. Demak, obyektning pozitiv yoki negativ xususiyatlari bab-barobar tadqiqot ob'ekti bo'la oladi. Shuning uchun obyekt pozitiv (sotsial) yoki negativ (asotsial) belgilariga qarab emas, balki uning ijtimoiy taraqqiyot manfaatlariga xizmat qilish imkoniyatlarini oshirish, ko'paytirish nuqtai nazaridan, maqsadidan kelib chiqib tanlanadi.

Obyekt ratsional boshqarish va tashkil etish xususiyatlariga ega bo'lishi zarur. To'g'ri, goho tadqiqot obyekti (masalan, psixoterapevtik yo'nalishdagi izlanishlar obyektlari) ushbu talabga javob bermaydi, uni jamiyatning ongli a'zosiga aylantirish, xulq-atvorini shakllantirish, boshqarish imkoni yo'q. Ammo bu mazkur ob'ektni o'rganish, tadqiq etish mumkin emas, degan fikrga olib kelmaydi. Bu misolda tadqiqotchi obyektning real holatini o'rganishga asosiy e'tiborini qarata turib, gipotetik tarzda undagi negativ xususiyatlarni, belgilarni kamaytirish yoki ularni pozitiv tomonga (ideal holati) o'zgartirish yo'llarini izlaydi. Huquqshunoslik ham shaxs (obyekt)dagi deviant xulq-atvorni o'rgana turib, uni pozitiv tomonga o'zgartirish texnologiyasini ishlab chiqadi, ya'ni shaxs (obyekt)ning ideal holati (modeli)ni yaratadi. Obyekt real holatida ratsional boshqarish va tashkil etish xususiyatiga ega bo'lmasligi (bunday hollar ko'pincha istisnodir) mumkin, ammo tadqiqotchi uni ideal holatga yetaklayotganda ratsional boshqarish va tashkil etish mexanizmlarini, usullarini yaratishi shart.

Tadqiqot obyekti ilmiy izlanishlar o'tkazish talablari va texnologiyasiga muvofiq kelishi zarur. Ya'ni shunday obyekt tadqiqot obyekti qilib tanlanishi kerakki, u tadqiqotchiga yaqin, tanish, uning maqsadiga muvofiq, ilmiy izlanishga qarshi, to'siq bo'lmaydigan, imkoniyatlari ko'lamida tadqiqotchi bilan hamkorlik qilmog'i zarur. Masalan, tarixiy-jug'rofiy yoki matematik tahlil muammolari bilan qiziquvchi tadqiqotchi kutilmaganda devinant xulq-atvorni tuzatish yoki neyroxirurgiya sohasida tadqiqot o'tkazishga jazm qilsa, taajjubli holdir. To'g'ri, Mars sayyorasi haqida ilmiy izlanishlar olib borish uchun Marsda yashash shart emas. Ammo ijtimoiy-gumanitar sohada tadqiqot obyektiga bevosita yaqinlik talab etiladi.

To`g`ri, shu paytgacha ideal jamiyat, ideal davlat bo`lmagan, ammo kishilar ular haqida fikrlashdan, asarlar yozishdan to`xtamaganlar. Bu o`rinda tadqiqotchining obyektga yaqinligi uning jamiyat bilan munosabatlari, davlat bilan aloqalaridadir. Tadqiqot obyekti ijtimoiy hayotning sotsiodinamik xususiyatini, hatto eng kam foizda bo`lsa-da, o`zida aks ettirishi darkor. O`zgarishga, rivojlanishga moyil bo`lmagan obyektни tanlash, u qanchalik fidoyilik va olijanob ish bo`lmasin, kutilgan muddatda kutilgan natija beravermaydi. Ko`p hollarda u hech qanday natija bermaydi. Shuning uchun o`zining vaqti va imkoniyatlariga muvofiq keladigan obyektни tanlash maqsadga muvofiqdir. To`g`ri, ba`zi muammolar tadqiqotchining butun umrini talab etadi, u bor kuchi va imkoniyatlarini ularni o`rganishga sarflaydi. Bunday tadqiqotchi havas uyg`otadi, ammo hozir gap muddati chegaralangan izlanishlar, tadqiqotchilar to`g`risida ketmoqda.

Ijtimoiy-gumanitar sohadagi izlanishlarda ko`pincha inson va uning faoliyati tadqiqot obyekti bo`ladi. Mazkur tadqiqotlar inson hayoti va faoliyatini yanada yuksaltirish (ideal holat)ga qaratiladi. Inson hayoti va faoliyati real holatda qololmaydi, ilm, tafakkur ularning yanada samarali kechishi haqida qayg`uradi. Hatto tadqiqotchi g`or ichidagi yoki dengiz tubidagi jonivorlar hayotini o`rganganida ham inson aqlu idrokining nimalarga qodirligini namoyon etadi. «Ijtimoiy munosabatlar» va «jamiyat» falsafa va sotsiologiyaga oid tushunchalardir. Shuning uchun uni keng ma`noda va ko`lamda falsafiy-sotsiologik tadqiqotlar, qolgan ilm sohalari esa uning ayrim, tor, aniq yo`nalishlarini o`rganadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Olimov T.X. Yoshlarda o`zlikni anglashni shakllantirish // Ta`lim tizimida ijtimoiy-gumanitar fanlar. – Toshkent, 2016. – №4. – B. 118 -121. (13.00.00. 01.07.2011. №1).
2. Olimov T.X. Sharq mutafakkirlari ijodida fuqarolik jamiyati va madaniyatini rivojlantirish masalalari // Pedagogik mahorat – Buxoro, 2019. – №2. – B. 85-88 (13.00.00. №23).

PHILOLOGICAL SCIENCE

Исҳоқхон ибрат асарлари лексикасида маънодош сўзларнинг лексик-семантик воқеланиши

Муротали Латипов, ГулДУ мустақил изланувчиси

Аннотация. Мақолада маърифатпарвар жаҳид адиби Исҳоқхон Ибратнинг насрий, назмий, публицистик асарлари матнида қўлланган синонимларнинг генетик манбаси, семантик табиати, услубий қўлланиши ўрганилган.

Калит сўзлар: семема, ифода семаси, семантик воқеланиш, синонимик қатор, синонимик муносабат, эмоционаллик, экспрессивлик, грамматик кўрсаткич, денотат, коннотатив маъно.

Маънодош сўзлар тилнинг луғавий жиҳатдан бойлик даражасини кўрсатиб берувчи ўзига хос воситадир. Тилда маънодош сўзларнинг кўп бўлиши тилнинг эстетик вазифасини янада тўлиқ бажара олиш имкониятини таъминлайди. Бу жуда қадим замонлардан бери анланган, идрок этилган ва ўрганилган ҳодисадир. Ўзбек тили маънодош сўзларга жуда бой тил ҳисобланади. Бадиий сўз санъаткорлари тилимиздаги маънодош сўзлар ичидан тасвир мақсади ва руҳига мувофиқ келадиган аниқ сўзни топиб, ўз асарларида қўллашга ҳаракат қиладилар, шу тариқа, қаҳрамонлар руҳияти ҳамда тасвир объектининг энг кичик қирраларигача реал кўрсатиб беришга интиладилар [1;51]. Маънодош сўзлар синонимлар деб ҳам юритилади. Шаклан ҳар хил, аммо бир тушунчани турли бўёқ ва оттенка туси билан ифодалайдиган лексемалар синоним дейилади. Синоним лексема орасидаги муносабат синонимия ёки синонимик муносабат деб юритилади. Синоним лексемаларнинг семемаларидаги аташ вазифа семаси айнан бир хил бўлиб, ифода семаси фарқланади. Мисол сифатида юз – бет – афт – башара – турк қаторини келтириш мақсадга мувофиқ. Маънодошлик қаторидаги мазкур лексемаларнинг барчасида аташ семалари бир хил, яъни “одам бошининг олд томони”, “пешонадан ияккача бўлган қисм”. Аммо ифода семалари ҳар бир лексемада ўзига хос. Аниқроғи, “шахсий муносабат” ҳар бир лексемада

бошқа-бошқа намоён бўлган. Улар қаторидаги юз лексемасида “шахсий бетараф муносабат” кўринишида бўлса, турқ лексемасида “ўта кучли шахсий салбий муносабат” тарзида [2;87].

Ҳар бир ижодкор ўз асарида синонимлардан унумли фойдаланади. Чунки синоним сўзлар нутқни чиройли, таъсирчан ва рагон қилишда, сўз сеҳрини намоиш этишда, ортиқча такрорларга йўл қўймасликда, бир маънони хилма-хил сўзлар орқали турли нозик маъно қирралари билан ифодалашда катта аҳамиятга эга. Синонимлар қатори аъзоларидан нутқ жараёнида ўринли фойдаланиш сўзловчининг мақсадини аниқ, рагон ва таъсирчан ифодалашда катта аҳамиятга эга, шунингдек, нутқнинг ноўрин такрорлардан холи бўлишини таъминлайди.

Шоир ва носир, ношир ва публицист Исҳоқхон Ибрат асарларида ҳам синонимлар салмоқли ўрин эгаллайди. Адиб асарларидаги синонимлар таҳлилида, асосан, икки жиҳатга эътиборни қаратиш зарур бўлади. Улардан бири муаллифнинг икки ёки ундан ортиқ маънодош сўздан ифодаланаётган мазмун учун энг мақбул бирини танлаши бўлса, иккинчиси айна бир матн таркибида икки ёки ундан ортиқ маънодош бирликларни бадиий тасвир мақсадига уйғун ҳолда қўллаши масаласидир. Ибрат асарларида мазкур икки ҳолат ҳам кузатилади: Бир асокири шонаҳу илан ўтуб боруб турур экан, бир ҳаммомдан **оби** мустаъмал чиқиб, наждан оқиб турган экан. Уламоларга хитоб қилибдурки: “Бул **сув** ҳукми шариятда нимадур?” деб. Уламо айтибдурки: “Тақсир, шариятда ҳалоли жорий, аммоки, табиат тортмас!” дегонида: “Шариат ҳукмига қарамаган табиатни ташламоқ лозим!” деб ҳурмати шарият деб бир овуч ичган экан [3;68]; Оммага ҳаёт **замин-ерларга фахол-хошок** солуб ўтқузуб, бир кун кўчада юруб, арбоблар чоқируб, мунодий айтуб, фалонийникига нонга ёки ошга деб, бир кун ош, бир кун нон таом эди [3;69].

Синонимик муносабатда бўлган сўзлар ўзбек тили луғат бойлигининг турли лексик қатламларига мансубдир. Масалан, англамоқ (ўзбекча) – тушунмоқ (ўзбекча); гўзал (умумтуркий) – сулув (диалектал); хат (арабча) – мактуб (арабча) – нома (форс-тожикча); киши (ўзбекча) – одам (арабча); кўк

(ўзбекча) – осмон (форс-тожикча) – фалак (арабча); анализ (русча-байналмилал) – таҳлил (арабча); тема (русча-байналмилал) – мавзу (арабча) каби. Юқорида келтирилган мисолларда қўлланган об ва сув, замин ва ер сўзлари ҳам синоним лексемалардир. Об, замин форс-тожик тилига, сув, ер эса ўзбек тилига хос лексемадир. Синоним сўзларни ҳосил қилишнинг бир қатор йўллари мавжуд. Шулардан бири сўз ўзлаштириш натижасида синонимлар ҳосил қилишдир. Муаллиф бундан ўринли фойдалана олган: Хўқанд жам бўлганда: “Асос тош кўядургон киши балоғатдан буён тарки мустаҳаб содир бўлмаган киши тош кўёдур”, деганда, бу **уламою фузалолардан** ҳеч ким қодир бўлмай, ожиз бўлганда хон ўзи: “Алҳамдулиллоҳ, ман тарки мустаҳаб қилмаганман умрумда!” – деб асос тошни ўзи қўйганда, уламоий аср иттифок илан “жаннатмакон” лақабини берган экан [3;74].

Маълумки, жуфт отлар таркибидги қисмлар якка ишлатилиши ёки ишлатилмаслигига кўра уч гуруҳга бўлинади: 1. Ҳар иккала қисми якка ишлатилганда маъно англатадиган жуфт отлар. 2. Фақат битта қисми якка ҳолда маъно англатадиган жуфт отлар. 3. Ҳар иккала қисми якка ишлатилганда маъно англатмайдиган жуфт отлар.

Ҳар иккала қисми якка ишлатилганда маъно англатадиган жуфт отлар уч гуруҳга бўлинади: а) қисмлари ўзаро синоним бўлган жуфт отлар; б) қисмларининг маънолари бир-бирига яқин бўлган (аммо синоним бўлмаган) жуфт отлар; д) қисмлари ўзаро антоним бўлган жуфт сўзлар.

Юқорида қўлланган **уламою фузало** жуфт от қисмларининг маънолари бир-бирига яқин бўлган сўзларга мансубдир. “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да мазкур сўзларга қуйидагича изоҳ берилган:

УЛАМО – Ислом илоҳиётчилари ва ҳуқуқшунос (фақиҳ)лари, шунингдек, диний муассасаларга, суд (қозилик) маҳкамаларига, ўқув юртларига мутасадди бўлган барча ислом дини олимлари [4;293]. **ФУЗАЛО** – эск. кт. Ўқимишли кишилар; донишмандлар, зиёлилар; фазилат эгалари [4;318].

Аввалги вақтдаги маҳалла мактабида 5 йилда 3 адад муаллимда ўқуб,

охири саводим чиқмай, кейин қизлар мактабида, ўз уйимизда **волидаи марҳумамдан** ўқуб савод чиқардим. Икки сана **қиблагоҳимдан** хуснихат машқ этдим [3;86]. Муаллиф мазкур матнда она ва ота сўзларининг ўрнида волида билан қиблагоҳ синонимларини қўллаган, нутқ таъсирини, экспрессивлигини оширган. Чунки волида, қиблагоҳ сўзлари бадийий услубга хос бўлиб, уларнинг қўлланиши бадийий эмоционалликни таъминлайди.

Шаҳарни(нг) эҳтиёжини қишлоқ **адо қилур**, қишлоқни(нг) эҳтиёжини шаҳар **битирур** [3;42]. Ушбу мисолда иш-ҳаракат лексемалари ҳисобланган адо қилур, битирур феъллари ўзаро синоним сифатида қўлланган.

Ҳам ул шаҳарда ҳар куни юруб турадиган фойизлар, чироғ, шамол сандал (вентилятор ёки холодильник) бўлса, катта мактаблар бўлса, заводлар овози ҳар куни неча мартадан эшитулуб турса, бир нимарсага эҳтиёжманд бўлуб чиқса, киши дарҳол топилса, тилфонограмлар бўлса, шаҳарлар **озода**, чангдан, бўйи баддан **тоза** бўлса [3;39]

Мазкур парчада тоза ва озода сўзлари синоним сифатида қўлланиб, такрорнинг олдини олишга, нутқ равонлигига хизмат қилган. “Ўзбек тили синонимларининг изоҳли луғати”да бу сўзларнинг синонимик қатори қуйидагича берилган [5;194]: ТОЗА, ОЗОДА, ПОК, ПОКИЗА, СОФ, МУСАФФО, БЕҒУБОР, ҒУБОРСИЗ. Ифлосликдан, гард-ғубордан холи. Тоза жуда кенг қўлланади. Озода сўзида белги даражаси кучлироқ. Пок нисбатан кам қўлланади. Покиза маънони бир оз кучлироқ оттенкада ифодалайди. Соф, мусаффо шу маънода китобий ҳисобланади ва иккаласи ҳам кўпинча ҳавога нисбатан қўлланади. Мусаффо маънони кучли оттенкада ифодалайди.

Қуруғайди **кўз ёшим** ул парилар илкидин,

Сели **ашкимни** кўргач, чекти барча домонлар [3;102].

Ушбу мисолда шоир кўз ёш ва ашк сўзларини синоним сифатида қўллаган. Ашк форсча сўз бўлиб, ЎТИЛда қуйидагича изоҳланган:

АШК [ф. – кўз ёши] эск. кт. **1** Кўз ёши, ёш. Охим била эшикда ўт, ашким била девор нам. А.Навоий. Булут бағрин ой ҳажри гўё сўкар, Недин йўқса ашқини юммай тўкар. А.Навоий [4;148].

Учимиз теъдод этай, яхши билинг,

Улфату ўртоғдурмиз уч киши [3;181].

“Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да улфат сўзига қуйидагича изоҳ берилган: **УЛФАТ** [а.–розилик; иттифоклик, иноклик; яхши кўриш, меҳр, муҳаббат] **1.** Сухбат, зиёфат ва ш.к. да доимий бирга бўладиган кишилар бирлиги, шундай кишилардан иборат бўладиган йиғин; улфатчилик. **2.** Шундай йиғин, улфатчиликнинг ҳар бир қатнашчиси, аъзоси (бошқаларига нисбатан); жўра. **3.** Умуман, сухбат, зиёфат ва ш.к. учун тўпланган (икки ва ундан ортиқ) шахслар, улардан ҳар бири (бир-бирига нисбатан). **4.** айн. улфати. **5.** кўчма Доим бирга бўлувчи нарса; “шерик”. **6** Улфат (эркаклар ва хотин-қизлар **исми**) [4;298]. “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да ўртоқ сўзига қуйидагича изоҳ берилган: **ЎРТОҚ 1.** Ёши тенг ёки яқин бўлиб, ўзаро яхши алоқада бўлган тенгдошлар (бир-бирига нисбатан); бирга ўсган; тенгдош, дўст, ошна. **2.** Дунёқараши, фаолияти, яшаш шароити ва ш.к. жиҳатидан бир, ғоявий жиҳатдан яқин киши; ҳамфикр, ҳамғоя. **3.** расм. Кишиларга мурожаатда, одатда уларнинг фамилияси, касби, унвони ва ш. к. билдирувчи сўзга қўшиб ишлатилади. **4** с.т.айн. **турмуш ўртоғи**; эр ёки хотин, рафиқ ёки рафиқа. **5.** Бирор иш-фаолиятда бирга бўлувчи, бирор нарсани баҳам кўрувчи; шерик [4;181]. Англашиляптики, улфат ва ўртоқ кўп маъноли сўзлар бўлиб, дўст, ошна маъносида синонимлик ҳосил қилади. “Ўзбек тили синонимларининг изоҳли луғати”да ҳам мазкур сўзлар синоним сифатида кўрсатилган [4;245].

Кўринадики, Исҳоқхон Ибрат ижодкорнинг тилдан фойдаланиш маҳоратини намоён этадиган, эмоционал-экспрессив ифода семалари қабарик ҳолда реаллашадиган лексик бирликлардан бири ҳисобланган синонимлардан ўз асарларида сермахсул фойдаланган. Гарчи, синонимлар услубий бўёқдорлик билан фарқланса-да, аммо уларнинг қўлланишидаги мантиқийликни таъминлай олиш муаллифдан истеъдод ва юксак маҳоратни тақозо этади. Адиб насрий, назмий, публицистик асарлари матнида синонимларни қўллашда ана шу мантиқийликка алоҳида эътибор қаратган услубининг ўзига хослигини таъминлаган. Асарлар матнида қўлланган

маънодош бирликлар XX аср бошларидаги давр адабий тилида синонимларнинг услубий воқеланиши ҳақида ҳам муайян маълумотлар бера олади.

Адабиётлар:

1. Йўлдошев М. Бадиий матн ва унинг лингвопоэтик таҳлили асослари. – Тошкент: Фан, 2007. – 123 б.
2. Sayullayeva R. va b. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent, 2010. – 336 б.
3. Исҳоқхон Ибрат. Танланган асарлар. – Тошкент: Маънавият, 2020. – 159 б.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти, 2007. – 608 б.
5. Ҳожиев А. Ўзбек тили синонимларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1974. – 308 б.

O'zbek va yapon tillarida hurmat shaklining ifodalanishi

Raxmatov Bekzod O'ktamovich,

“Umumiy tilshunoslik” kafedrası o'qıtuvchısı (O'zDJTU)

Har bir mamlakat xalqları o'zining urf-odatı, an'analaridan kelib chiqqan holda suhbatdosh bilan turli darajada muloqotda bo'ladi. Bundan tashqari, so'zlovchining saviyasi, madaniyatini ham yoddan chiqarmaslik zarur. Muloyimlik har bir insonga xos emas, ya'ni inson tug'ilganda unda bu hislat mavjud bo'lmaydi. Balki bu yillar davomida shakllanadi va tarbiyalanib boradi. Lekin millat nuqtayi nazardan qaraydigan bo'lsak, bir millat boshqa millatga qaraganda nisbatan muloyimroq bo'lishi mumkin ekan.

Bir guruh olimlar davlatlarda muloyimlik darajasini o'rganib chiqishgan holda shuni aniqlashdiki, Tokyo shahri – 31%, London shahri – 24%, Parij shahrida esa muloyimlik darajasi 18%ni tashkil etar ekan. Bu ko'rsatkich, albatta, nisbiy hisoblanadi.

O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng, qator davlatlar bilan hamkorlik aloqalarini o'rnata boshladi. Bu esa o'sha davlat madaniyatı, ruhiyatı va tilini o'rganishni ham taqazo etadi.

So'nggi 10 yilliklarda yurtimizning OTMlarida yapon tili mutaxassis fan sifatida o'qıtıla boshlandi. Hozirgi kunda yapon tili fan sifatida o'zbek tilida ham, rus tilida ham o'rgatilib kelinmoqda. Shunisi qiziqki, yapon tilini o'rganish jarayonida rus tilida o'rganishdan ko'ra o'zbek tilida o'rganuvchilar nisbatan osonroq o'zlashtirishini kuzatishimiz mumkin. Balki yapon tili oltoy tillarga mansubligi (bu bo'yicha bahs ko'p), gap qurilishida o'xshashligi, nafaqat til tuzilishi, balki madaniyatı ham o'xshashligi kabi sabablar yapon tilini o'rganishda qulayliklar tug'dirishi mumkin.

O'zbek tilida hurmat shaklini ifodalash uchun ko'pincha suhbatdoshni “sizlash” va kesim tarkibining so'ngiga “-lar” qo'shimchasini qo'shish bilan amalga oshiriladi. Masalan, Dadam ishdan keldilar.

Hurmat shaklini qo'llash suhbatdoshning kim ekanligiga ham bog'liq bo'ladi. Undan tashqari, hududiy farqlanishlarni ham ko'rishimiz mumkin. Quyidagi holatlarda suhbatdoshga “siz” deya murojaat qilinadi:

1. Yoshi katta qarindoshlarga va ota-onalarga nisbatan;
2. Umr yo'ldoshga va uning oila a'zolariga nisbatan (odatda erkak kishi ham rafiqasiga "siz" deya murojaat qiladi, lekin hozirgi zamonaviy o'zbek oilalarida "sen" deya murojaat qilinmoqda);
3. Har qanday yoshi katta shaxslarga nisbatan;
4. Ish yuzasidan suhbat jarayonida: masalan, shifokor va bemor, jurnalist intervyu jarayonida va b.q.;

O'zidan yoshi kattalarga rasmiy uslubda murojaat qilinganda ismi va sharifi bilan, so'zlashuv uslubida esa qarindoshlik aloqalarini ko'rsatuvchi so'zlardan foydalaniladi. Vaholanki, begona shaxslarga nisbatan ham qo'llanaveradi. Masalan: erkak kishilarga nisbatan "aka", "amaki", "uka" kabi so'zlardan foydalaniladi. (Alisher aka, Rustam amaki).

Ayolllar ismlariga esa "opa", "xola", "singil", "kelin oyi" kabi so'zlarni qo'shib aytish odat tusiga kirgan. (Kamola opa, Aziza xola).

Yapon tilida esa maxsus "hurmat shakl" mavjud. U "keygo" atamasi bilan qo'llanadi. Ular quyidagi holatlarda qo'llaniladi:

1. O'zidan yuqori statusdagi shaxslarga. Masalan, maktabda ustozlarga nisbatan, albatta, hurmat shakl qo'llaniladi. Ovqat tanovvul qilish - 食べる (taberu) so'zi qo'llanilsa, yuqori statusdagi shaxslarga nisbatan esa - 召し上がる (meshiagaru) fe'lini qo'llash kerak. Aks holda behurmatlik bo'ladi.

2. Rasmiy uslubning barcha ko'rinishlarida;
3. Uncha tanish bo'lmagan shaxslarga yoki begonalarga nisbatan;

Yapon tilida o'zidan yoshi kattalarga murojaat qilinganda rasmiy uslubda ismi va sharifi bilan, so'zlashuv uslubida esa qarindoshlik aloqalarini ko'rsatuvchi so'zlardan foydalanilmaydi. Ko'proq hurmatni bildirishda o'qituvchi, shifokorlarga nisbatan 先生 (sensei), o'quvchi va talabalar esa o'zidan katta talabalarga nisbatan esa 先輩 (senpai) deya o'z o'rnida katta talabalar kichkinalariga nisbatan 後輩 (kohai) deya kamtarlik shaklidagi so'zni qo'llashadi.

Chekka-chekka hududlarda esa o'zbek tilidagi kabi so'zlashuv uslubida begonalarga murojaat qilinganda ismiga “opa”, “xola”, “amaki” kabi so'zlarni qo'llanilishini kuzatishimiz mumkin.

Shuni alohida aytib o'tish kerakki, yapon tilida suhbatdosh o'z oila a'zolariga nisbatan hurmat shaklini qo'llmaydi. Boshqa shaxslarga o'z oilasi haqida gapirganda esa kamtarlik shakldan foydalaniladi.

O'zbek va yapon tillarida hurmat shaklni qo'llash turlicha bo'lib, baz'i bir o'xshashliklarni ham kuzatishimiz mumkin. Hind-Yevropa tillaridan farqli o'laroq ushbu ikki Sharq tillari o'zidan katta shaxslarga hech qachon “sen” deya murojaat qilmaydi.

O'zbek tilida ota-ona, opa-akaga nisbatan hurmat shaklini qo'llashni kuzatishimiz mumkin. Yapon tilida esa bu holat kuzatilmaydi.

Yapon tili boshqa tillardan farqli o'laroq maxsus hurmat shaklga ega. Unda butun bir til grammatikasi, hatto leksikasida o'zgarishlar kuzatiladi. Bundan tashqari, maxsus kamtarlik shakli ham mavjud.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Власова Э.И. Этика делового общения: учеб. пос. / Э.И. Власова. – М-во образования и науки Росс. Федерации, ФГБОУ ВПО «Моск. гос. строит. ун-т». – М.: МГСУ, 2011. – 152 с.
2. ちびまる子ちゃんの敬語教室. – Tokio, 2007. – 205 p.

Ғози Олим Юнусов ўзбек ше валаридаги унли товушлар тизими хақида

Гулноза Эргашова,
ТошДЎТАУ таянч докторанти

Аннотация. Мақолада маърифатпарвар жаид адиби Ғози Олим Юнусовнинг ўзбек шевалари вокализми, унинг тузилиши, қонуниятлари хақидаги илмий фикрлари таҳлил қилинган. Ўзбек шеваларидаги унли фонемаларнинг артикуляцион ва акустик хусусиятлари, транскрипцион белгилари борасида илгари сурган назарий қарашлари изоҳланган.

Калит сўзлар: тор унли, кенг унли, дифтонг, фахиш, босит унлилар, сингармонизм, индифферент товуш, транскрипция, графема, махраж.

XX асрнинг 20-йилларида янги алифбога ўтиш, ўзбек тилининг фонетик қонуниятларини белгилаш ва уни адабий тилда қўллаш, бунда сингармонизм қонуниятининг амалда бўлиш ёки бўлмаслиги хусусида Абдурауф Фитрат, Ашурали Зоҳирий, Абдулла Алавий, Отажон Ҳошим, Ғози Олим Юнусов каби давр зиёлилари матбуотда катта мунозаралар юритишади. Бу масала Ғ.Олимнинг икки асарида тадқиқот объекти бўлган:

1. “Маориф ва ўқитғучи” журналининг 1927 йил 12-сонида Ғ.Олим “Ўзбек тилининг товушлари” деган мақолани эълон қилади ва унда ўзбек тилидаги, тўғрироғи, ўзбек шеваларидаги унли ва ундош фонемаларнинг миқдор ва сифат хусусиятларини ёритишга ҳаракат қилган ва унда ислоҳ қилинган араб ёзуви ва лотин алифбосига асосланган транскрипцияни қўллаган. Бу манба Н.Янгибоевнинг “XX асрнинг 20-йилларида ўзбек тилшунослиги жараёни (“Маориф ва ўқитғучи” журнали материаллари асосида)” мавзусидаги диссертацион ишида таҳлил қилинган [2].

2. “Тасниф” асарида “O‘rnaklarning imlosi” деган сарлавҳа остида шевалардан матнларни “baynalmilal ilmiy fonetik alifbe (унда қавс ичида М.Ф.А.)” билан ёзганлигини қайд қилади. Лекин ўзи эътироф этадики, бу алифбога қатъий амал қила олмаган. Буни босмаҳона қийинчиликлари билан боғлайди. чунки “босмаҳоналарда илмий имлога тегишли ҳарфлар йўқлиги” [1;5] Бу ҳолатни тушуниш мумкин, чунки ушбу асар нашр қилинган давр

техникасининг аҳволи тўғрисида тасаввурларимиз бор. Ғози Олим шевалардаги фонемаларнинг вариацияларини кўрсата олмаган ёки уни кўрсатиш иложини топа олмаганлигини “Бироқ бу кўрина олмаган фонетик хусусиятларнинг маънога таъсир жиҳатидан семантик роллари йўқдир, уларнинг фақат талаффуз жиҳатлардангина аҳамиятли бўлалади (бўла олади) [1;5]” тарзида изоҳлайди. Аслида шевашунослик учун ҳар бир товуш аҳамиятли эканлиги Ғози Олимга равшан бўлган.

Бу икки манба материаллари асосида ўзбек тилидаги унлилар тўғрисида Ғози Олимнинг қарашларини ўрганишга ҳаракат қиламиз. У унлиларни жуда тор, тор, ўрта ва кенг даражаси тўғрисида фикр юритади. Ғози Олим унлилардаги уч даража деганда ҳозирги адабиётларимизда қайд қилиб келинаётган унлилар таснифидаги оғизнинг очилиш даражаси тамойилини эслатадиган изоҳлар беради, лекин уларни тавсифлашда фикр унлиларнинг чўзиқлиги тўғрисида бораётганлигини сезиш мумкин, жумладан, *i* унлисини қуйидагича изоҳлайди:

-унингча, ёпиқ бўғинларда (уни *c-v-c* тарзида тушуниш мумкин) ундан олдин ва сўнг очик бўғин бўлмаса, у “жуда тор” (тил учи - ?) товушини ифода қилади. Унга мисол келтирмайди, балки “ўрнакларни йиғишда” қўллаганини айтади, холос. Буни шундай тушуниш мумкин: *oldim*, *birdek* каби сўзлардаги *-dim*, *bir-* бўғинларида жуда тор даража *i* унлиси қўлланади;

- очик бўғинда ва ундан олдин ва сўнг ёпиқ бўғин келса, у кенгрок даража бўлади, яъни, гўё, бу қоидаси *ki-chik*, *kel-di* каби сўзлардаги *ki-*, *-di* бўғинларидаги *i* унлиси “кенграк” даражадир. Уни ўрта даража деб тушуниш мумкин;

- агар очик бўғин сўзнинг охирида бўлса, уч даража очиклик (яъни кенг) бўлади. Бу изоҳни давом эттириб, бунда *i* унлисининг “*e*”га мойил талаффуз қилинишини айтади ва “*e*”га яқин деб билади. Эҳтимол, у *es-ki*, *ya-ngi* сўзларидаги *-ki-*, *-ngi* каби бўғинларни кўзда тутган бўлса керак. Кўринадики, бу ўринларда оғизнинг очилиш даражаси эмас, балки унлиларнинг қисқа ва чўзиқ талаффузи тўғрисида гап бормоқда. Шунда ҳам бу айтилаганлар

мисоллар билан мустақамланиши лозим эди. Ҳақиқатан ҳам, ўзбек шеваларида и унлисининг чўзиқ талаффуз этиладиган ўринлари бор. К.К.Юдахин Қорабулоқ шевасида тушум келишиги ва ўтган замон аниқ феълидаги і унлисининг чўзиқ талаффуз қилинганлигини эътиборга олиб, матн транскрипциясини берган [3;21], лекин Ғози Олим бу ҳақда эмас, балки унлиларнинг уч даража очиқлиги тўғрисида фикр юритмоқда. Бундай фикр юритиш фонетик назарияларга мос келмайди, бошқача айтганда, барча унлиларда ҳам оғизнинг очилишига қараб уч даражани белгилаш мумкин эмас, балки унлилар оғизнинг очилиш даражасига кўра тасниф қилинади. У тор унлилардаги уч даражага амал қилишнинг аҳамиятига ҳам тўхталган ва бу борада шундай дейди: “Ўзбек тили тор унлиларининг бундай уч даража очиқлик билан очилиш қонунини билмаган кишилар, яъни ўзбек тилини ўрганувчилар талаффузда жуда **фахиш** (асарда *faḫiṣ* ёзилган, ёқимсиз маъносида қўллангани сезилиб турибди) хатолар қилиб, эшитувчи ўзбекнинг лисоний завқини бузиб, ўз гапининг таъсирига зарба беришга йўл очади [1;6]”. Шу ўринда Ғози Олим изоҳларида бир ишора ҳақида тўхталишни лозим топамиз. Бу ҳам бўлса, очиқлик даражасини белгилашда 9°, 9>, <9, <9° рақамларидан фойдаланганки, уни қандай мақсадларда қўллаганликларини билиш имкони бўлмади. Демак, бу уч даражанинг фақат тор унлиларда мавжуд бўлган деб билади.

Ғози Олим ўзбек шеваларини тасниф қилишдан олдин келтирилган мисоллар (ўрнаклар) учун транскрипция белгиларидан фойдаланиш имкониятларини ёритиш чоғида ўзбек шеваларидаги унли ва ундош товушларнинг (уларни фонем деб ҳам юритади) артикуляция ва акустик хусусиятлари (талаффуз ва эшитилиш) тўғрисида маълумот беради. Шунингдек, Ғози Олим ҳарф ва товуш терминларини синоним сифатида ишлатади, бундай фикр юритиш ҳам давр анъанаси билан боғлиқдир, 1919 йилда “Чигатой гурунги” томонидан эълон қилинган “Битим йўллари” асарида ҳарф термини айна ўринда товуш маъносида қўлланган эди. Демак, Ғози Олим анъана доирасида бу терминни қўллаган.

Унлилар тавсифи. Ғози Олим давр анъанасига таянган ҳолда унлиларни босит ва мураккаб унлига ажратади. Бу терминларнинг табиати тўғрисида фикр билдирмайди, балки ўша давр анъанаси сифатида қўллай беради. Аслида босит (bəsīt тарзида берилган) термини содда унлиларни билдирган, мураккаб термини эса дифтонгни ва ув, ий ҳарфий бирикмаларни англатган. Бу унлилар тавсифини “Тасниф” ва 1927 йилда эълон қилган “Ўзбек тилининг товушлари” мақоласидаги дастлабки фикрлари билан қиёсан ўрганамиз [4]. Тўғри, Ғози Олим “Тасниф”да 1927 йил “Маориф ва ўқитғувчи” журналида эълон қилинган таснифидан воз кечади, бундан шу мақоладаги унлилар тўғрисидаги фикрдан ҳам воз кечган, деган хулоса чиқмайди.

Босит унлилар тавсифи. **і** – бу ҳарфни тор, тил олдидан чиқадиган, ғоят қисқа айтиладиган товуш учун олдим, дейди [1;5]. Аввалги мақоласида унинг “қисқа ва ингичка касра эканлиги эслатилади, холос. Ғози Олим бу товушнинг барча шеваларда уч даража очилишга эга эканлигини ҳам таъкидлайди (бу ҳақда юқорида айтилди).

у унлиси. Бу графема билан лабланган **і** унлисини ифода қиламиз, дейди [1;6]. Бу янглиш фикр юритиш бўлиб, **і** унлиси ҳеч қачон лабланган бўла олмайди, қолаверса, **і** унлиси учун нима сабабдан **у** унлисини олиши керак, деган саволга жавоб бера олмайди. Бу ҳарфдан мақолада олд қатор, ҳозирги лотин алифбосига асосланган транскрипцияда **ü grafemasi bilan** берилаётган **tovushni** ифода қилган эди [1;15]. Унингча, биринчи даражали очиқ бўлса, энг тор лабланган тил учи унлисини, иккинчи даражали (ўртада келган) унлини, учинчи даражали очиқликда охирги бўғинда келса, лабланган **е** унлисига яқин 9 даража товушни ифода қилади. Бизнингча, бундай фикр юритиш ҳозирги замон фонетикачиларида учрамайди. Бу ўринда унинг олд қатор (**u – ü** оппозициясидаги) унли эканлиги эътироф этиши кифоя эди, балки лозим топилса, нутқ жараёнидаги товуш мослиги нуқтаи назардан таърифлаши лозим эди. Афтидан, товуш мослиги қонунининг **у** даврда ҳали эътироф этилмаганлиги бошқа унлиларга (**і** ва **е**) яқин деган тушунчани қўллашига асос бўлган.

u товуши. Уни тил орқа, тор, лабланган деб таърифлайди ва барча шеваларда қўлланишини эътироф этади. Бу жиҳатдан тўғри йўл тутади, лекин бу унлини тор унли деб атагани ҳолда уч даража очиклик (кенг) ҳақида фикр юритиши мантиққа зид эканлигини англаш қийин эмас.

ь унлисини тавсифлашда “уч турли талаффузни ўз устига олади” иборасини ишлатади ва унинг қуйидаги хусусиятларини кўрсатади:

ь унлиси, унингча, ёпиқ бўғинда келса ва бу ёпиқ бўғиндан илгари ва сўнг очик бўғин бўлмаса, бу товуш энг тор, қисқа, лабланмаган тил орқаси **ш** (халқаро транскрипцияда бор, вақтида Е.Д. Поливанов Иқон шевасида тил олди *i* унлисининг орқа қатор жуфтлиги сифатида шу белгидан фойдаланган [5;528] унлисини ифода қилади [1;5]. Бу тавсифни шундай тасаввур қилиш мумкин, яъни, гўё бу унли *aqʻim* (ёпиқ бўғиндан олдин очик бўғин келмаган), *qʻilgʻan* (ёпиқ бўғиндан кейин очик бўғин келмаган) сўзларида қўлланган. Албатта, ёпиқ бўғиндан олдин ва кейин очик бўғиннинг келмаслиги *i* унлисининг табиатини очиқ бера олмас эди, балки тил орқа қисқа *i* унлисининг қўлланиши сингармонизмли шеваларнинг фонетик хусусияти ҳисобланади;

ь унлисини “сўз бошида ёки сўз ўртасида очик бўғинда келса, иккинчи даража очиклик билан **ъ** товушини билдиради” [1;6] деб изоҳлайди. **ь** унлисининг **ъ** унлисига ўтиши, унинг иккинчи даража очиклиги тўғрисидаги фикр асоссиз эди;

ь унлиси сўзнинг охиридаги очик бўғинда келса, учинчи даражада кенгайиб (<9) товушини ифоа қилади [1;6], деб тушунтирадики, фикр нима ҳақда бораётганлигини англаш қийин бўлди, чунки (<9) белгиси нимани англатиши бизга маълум эмас эди.

“Ўзбек тилининг товушлари” мақоласида **ь** унлисини “бутун ўзбек шеваларида муштарак бўлуб, фақат қалин сўзлардагина келатурғон қисқа ва қалин касрадур” дейди ва унга *qʻiliq*, *qʻir* сўзларини мисол қилиб келтиради. Бу ўринда Ғози Олим **ь** унлисининг барча шеваларда қўлланиши тўғрисида фикр юритмоқдаки, уни икки хил талқин қилиш мумкин: 1) 1929 йилдаги Тил ва имло конференциясидан кейин ўзбек адабий тили учун сингармонизмли

шевалар асос қилиб олиниши билан шаҳар шевалари вакиллари ҳам ўз нутқларида бу унлини қўллашга ҳаракат қилганлар. Бу эса унинг “бутун ўзбек шеваларида” деган иборани ишлатишга асос бўлган; 2) Ғози Олим шаҳар шеваларида индифферент i унлиси ($i+i = i$) мавжуд бўлганлигини билмаган. Ғози Олимнинг: “Ўзбекча сўзлашгучи тожиклар форсий тилида (ь) қисқа, калин касра бўлмаганлигидан калин сўзларда ҳам бу қисқа ва ингичка касрани ишлатадилар” [1;51] деган гапида Ғози Олим гарчи ўзи бу ҳақда фикр юритмас-да, Н. Янгибоева бу ўринда индифферент товуш ҳақида сўз бориши лозимлигини тўғри илғай олган [2]. Маълумки, шаҳар шеваларида рус графикаси асосидаги ўзбекча транскрипцияда \ddot{y} лотиндаги i ҳарфи билан ифода қилинадиган индифферент товуш бўлган.

е ҳарфи (товуши). Бу унлига ҳозирги тушунчалар даражасида таъриф бера олган, яъни унинг ўрта кенг, олд қатор эканлиги айтилади, лекин уни лабланган деб юритади [1;7]. Мақоласида бу унлининг лабланганлиги тўғрисида фикр юритмаган. Н.Янгибоева Ғози Олимнинг юқорида айтганимиздек, товуш мослиги қонунини тушуниб етмаганликда айблаши ўринлидир [2;14]. Аввалги мақоласидан фарқ қилган ҳолда бу ишида Фарғона қипчоқлари Қўрғонтепа ва Ойимда яшовчи қипчоқлар нутқида биринчи бўғиндан кейинги бўғинларда e ўқимасдан Σ ўқиш кераклигини уқтиради. Бунда Σ белгисининг қандай товушни ифода қилишини тавсифламайди, фақат бу белгининг e унлисидан кенгроқ эканлигини эслатиб ўтади.

ө ҳарфи (товуши). Бу белгидан лабланган товуш учун эмас, балки Σ белгисининг лаблангани учун ишлатганини айтади. У мазкур ишида бу унли шеваларда сўз бошида тор y (транс. **u**) товушидан бошлаб, сўнгра бирдан кенгайиб, кўп шеваларимизда \ddot{y} ҳолига келади, деган фикрни айтади. Унинг бу фикридан \ddot{y} белгиси дифтонг(мураккаб)ни ифода қилади. Бу белги ҳақида ҳам маълумот бермайди ва y қатнашган ўринлардан ҳам мисоллар келтирилмайди. Унингча, бу унлини Фарғона қипчоқ шеваларида биринчи бўғинда дифтонг, кейинги бўғинларда босит қилиб ўқиш керак. Бу фикрда муайян даражада ҳақиқат бор, фақат биринчи бўғин тушунчасини сўз бошида

деб тушуниш лозим. **ө** унлиси сингармонизмди шеваларда сўз бошида дифтонглашиши адабиётларда айтилиб келинмоқда. Яна бир масала. Ғози Олим лабиал сингармонизм тўғрисида фикр юритмайди, балки ундан чекинган ҳолатни бошқача йўл билан тушунтиради: “...сўнгги бўғинда (аввалги бўғинда **ө** келганда), **ә** (и) ўқилиши лозимлигини кўрсатади. Шунингдек, **ө** (œ) унлисини яна сўз охирида келса, **е** ўқилиши кераклигини уқтиради ва “ёки” вариантини ҳам беради: **æ//ə** ёки **е**. Бундай изоҳлашни ўз даври хусусияти деб ҳам қараш мумкин, лекин ўз даврининг тил билими шахслари унинг қанчалик илмий фикр эканлигини тасаввур қилишлари бизга қоронғи бўлиб қолади.

ә унлиси. Унинг олд қатор, кенг, лабланмаган эканлигини айтади ва уни **æ** товуши учун ишлатганини айтади. Аслида Ғози Олим **æ** ва **ә** унлиларини фарқлаган. Унингча, қипчоқ шеваларида **ә** унлиси биринчи бўғиндан кейин келган бўғинларда **æ** товушидан торроқ, **е** товушидан кенгроқ, бироқ **е** товушига мойил ўқилади. Бундай талқин ҳозирги қарашларга тўлиқ мос келади. **æ** унлиси тўғрисида Е.Д.Поливанов дастлабки мақолаларида ёритган эди [5;515]. Бу товуш учун ҳозирги адабиётларда транскрипцияда **є** графемаси олинган ва бу унли Наманган шевасида қўлланиб келаётир.

Ўғуз шеваларида (унингча, Хива-Урганч) **ә** унлиси **е** унлисидан кенг, “ә”дан тор бўлган **Σ** товуши барча бўғинларда келиб, **æ** товушига мойил айтилишини таъкидлаган [1;7].

Қарлуқ шеваларида (унингча, турк-барлос) **ә** ҳарфи сўз бошида **æ** товушини ифода қилади ва иккинчи бўғинларда ундан торроқ **Σ** товушини ифода қилади, деб тушунтиради [1;7].

Қипчоқ, ўғуз, қарлуқ шеваларида бу унлиларнинг қўлланиши бўйича мисоллар келтирилмаган.

о унлиси (ҳарфи). Уни тил орқа, ўрта кенгликда бўлган, лабланган товуш эканлиги тўғри кўрсатилган. Тошкент шевасида бу унлининг индифферент эканлиги, яъни **о** ва **ө** ўртасида талаффуз қилиниши тўғрисида фикр юритадики, бу ҳозирги тушунчаларга мос келади. Яна уни Тошкент шевасида махраж

жихатдан товуш ўрта (mixed) вазиятда бўлиши ҳақида фикр юритади. Бу фикрнинг шу ўриндаг и аҳамиятига тўхталиш лозим деб ҳисоблаймиз, яъни тил ўрта деб юритиши такрорни билдиради, лекин mixed (аралаш) деб кўрсатиши қайси масалани ҳал қилиш учун зарур бўлганлигини англаш қийин бўлди.

Бу унлининг кипчоқ лаҳжаси шеваларида қўлланиши тўғрисида билдирган фикрларида имийликдан йироқлашадиган ўринлар ҳам бор. Дастлаб сўз бошида дифтонглашиши тўғрисида фикр юритади, бу ҳозирги адабиётларда ҳам қайд қилинади. Лекин унинг биринчи бўғиндан кейинги бўғинларда э унлисига айланади ва унинг (э) кўп шеваларда **u** unlisiga aylanishi асосиз қолган ва уни мунозара учун ҳам қабул қилиш қийин.

а унлиси (ҳарфи). (Тил) орқа, кенг, лабланмаган товушлиги айтилган. Бу ҳарф билан бизнинг тушунчамиздаги **ā** (э) унлисини ифода қилган. Афсуски, унга Тошкент ва Хива шеваларидан (матнда тиллари) **alma** сўзини мисол сифатида келтириши мунозарага сабаб бўлади, чунки Тошкент шевасида бу сўз **ālmā**, Хива шевасида алма тарзида талаффуз қилинади. Демак, бу борада назарий хатога йўл қўйган. Бу унлининг Тошкент шевасида мустақил фонема бўлганлигини таъкидлайди-да, яна барча шеваларда мавжуд деб ҳисоблайди. Албатта, бу ўринда фикр уйғунлиги бузулган. Бу унли учун мақолада э графемаси танланган эди [2;14].

а унлиси. Уни босма ҳарф деб юритади. Бундай аталиши юқорида **а** унлисидан алоҳида товуш учун фойдаланганлиги сабаб бўлган. Бу unlining умумтуркий **а** унлиси деб тушунгани тўғри, лекин бу унлини ҳеч бир шевада мустақил фонема эмас, дейиши ҳақиқатдан йироқ, балки бу унли барча сингармонизмли шеваларимизда қўлланаётганлиги адабиётларда акс этиб келмоқда. Ғози Олим бу унли масаласида айрим реал ва нореал маълумотларни ҳам беради. Бу унлининг Тошкент шевасида **qanaqa**, **sadaqa** сўзларининг ҳамма бўғинларида қўлланишини пайқай олган. Бу тўғри, лекин уни фақат Тошкент шеваси билангина боғлаб қўйиши дуруст эмас, чунки бу унли сингармонизмни йўқотган шеваларимизда ҳам **q**, **g'** баъзан х ундошли

сўзларда фонетик вариация сифатида қўлланишда бор. Бу унли бўйича яна бир масала борки, унда **а** унлиси ундошлар (унда унсиз) орасида келса, у лабланиб, тескари **п** ҳолига келади ва барча шеваларда қўлланади, деган маълумотни беради. Бу фикр фактик мисоллар орқали исботланмаган ва кейинги диалектологик тадқиқотларда ҳам бундай фикрлар учрамайди. Ғози Олим бу асарида мураккаб унлилар деб аталган -uv, uv (-üv), -iy, -ьу товуш бирикмаларига тўхталмайди, улар тўғрисида мазкур мақолада батафсил тўхталган.

Адабиётлар:

1. Prof. G‘ozi Alim Junus. Ozbek lahčalarini tasnifda bir tačriba. - Taškent: Ozdavnašr, 1935. -68 b.
2. Янгибоева Н. XX асрнинг 20-йилларида ўзбек тилшунослиги жараёни (“Маориф ва ўқитғучи” журнали материаллари асосида): Филол. фан. ... фалсафа доктори ... дис. – Қарши, 2020.
3. Юдахин К.К. Тексты. Карабулакский говор. – Ташкент: Фан, 1961. – С. 21.
4. Ғози Олим. Ўзбек тилининг товушлари // Маориф ва ўқитғучи, 1927. - №12. – Б.49 -55 (араб грфикасида).
5. Поливанов Е.Д. Фонетическая система говора кишлака Икан (Туркестанский уезд) // Известия АН СССР, 1929, сер. 7. - №7. – С. 528.

Кейс-технологии на уроках русского языка и литературы

Дадаева Озода Йулдашевна,
преподаватель кафедры
общего языкознания УзГУМЯ

В настоящее время идет становление качественно новой системы образования. Процесс сопровождается существенными изменениями в теории и практике учебно-воспитательного процесса. Поэтому учителю необходимо знать современные образовательные технологии и использовать их на практике.

Наиболее перспективными на современном этапе можно считать интерактивные технологии, к которым относятся кейс-технологии.

Кейсовая технология – это обучение действием. Овладение ключевыми компетенциями образования становится результатом активной самостоятельной деятельности учащихся по разрешению противоречий в предложенных ситуациях [2, 87]. Данную технологию можно использовать на уроках русского языка и литературы, при проведении классных часов, внеклассных мероприятий. При всех формах организации учебно-воспитательного процесса у учеников формируются многие из образовательных компетенций. Ученик обязан быстро находить нужную информацию в сотрудничестве с другими учащимися, анализировать содержание текста, грамотно и доказательно представить свою точку зрения, слушать собеседника и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, приобретая универсальные учебные действия.

Кейс-описание конкретной реальной ситуации, которая предназначена для обучения учащихся анализу разных видов информации, ее обобщению, навыкам формулирования проблемы и выработки возможных вариантов её решения в соответствии с установленными критериями. К кейс-технологиям, активизирующим учебный процесс, относятся:

- метод ситуационного анализа (метод анализа конкретных ситуаций, ситуационные задачи и упражнения);

- метод инцидента, когда учащийся должен сам отыскать недостающую информацию;

- метод ситуационно-ролевых игр;
- метод разбора деловой корреспонденции;
- игровое проектирование;
- метод дискуссии [3, 134].

Метод case-study, или метод конкретных ситуаций (от английского «case» – случай, ситуация), – это метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач-ситуаций (решение кейсов).

Непосредственная цель метода – совместными усилиями группы учащихся проанализировать ситуацию – case, возникающую при конкретном положении дел, и выработать практическое решение; окончание процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы. Цели возможно выразить и следующим образом:

- развитие навыков анализа и критического мышления;
- соединение теории и практики;
- представление примеров принимаемых решений;
- демонстрация различных позиций и точек зрения;
- формирование навыков оценки альтернативных вариантов в условиях неопределенности [1, 59].

Таким образом, цели касаются: научить слушателей, как индивидуально, так и в составе группы анализировать информацию; сортировать ее для решения заданной задачи; выявлять ключевые проблемы; генерировать альтернативные пути решения и оценивать их; выбирать оптимальное решение и формировать программы действий и т.п.

Результат решения кейс-заданий может быть представлен также в виде отзыва, презентации, защиты проекта, критической справки, описательной работы, эссе.

Показателями работы по формированию ключевых компетенций учащихся на уроках русского языка и литературы с использованием кейс-технологий можно считать следующие достижения: участие учеников во внеклассной работе, мероприятиях, повышение уровня положительной мотивации к учению, рост уровня обученности и качественной успеваемости учащихся.

Использование современных образовательных технологий, в частности кейс-технологий, способствует достижению учащимися учебных, личностных результатов, формированию ключевых образовательных компетенций.

Практически любой преподаватель, который пожелает внедрять кейс-технологии, имея на руках руководство и набор ситуаций, сможет это сделать вполне профессионально. Однако следует отметить, что выбор в пользу применения интерактивных технологий обучения не должен стать самоцелью преподавателя в образовательном процессе. Ведь каждая из названных технологий ситуационного анализа должна быть внедрена с учетом учебных целей и задач, особенностей группы обучаемых, их интересов и потребностей, уровня компетентности, регламента многих других факторов, обуславливающих возможности внедрения кейс-технологий, их подготовки и проведения.

Литература:

1. Лакоценина Т.П., Алимова Е.Е., Оганезова Л.М. Современный урок. Часть 5: Инновационные уроки. – Ростов н/д: Издательство «Учитель», 2007.
2. Обучение и игра: введение в интерактивные методы обучения / Д.Н. Кавтарадзе. – М.: Просвещение, 2009.
3. Педагогические технологии в образовательном процессе / авт.-сост. О.М. Новрузова – Волгоград: Учитель, 2008.
4. Педагогические технологии / под общ.ред. В.С. Кукушина – Ростов н/Д: издательский центр «МарТ»; Феникс, 2010.

Морфологические категории в современном русском языке

Тухтаев Сирожиддин Тошпулатович,

преподаватель кафедры
общего языкознания УзГУМЯ

Русский язык занимает одно из важнейших мест в системе школьных предметов, поскольку он является не только объектом изучения, но и средством обучения. На уроках русского языка приобретаются умения и навыки, необходимые для овладения знаниями по другим предметам. Морфология является одним из важнейших разделов школьного курса русского языка. От успешности усвоения этого раздела во многом зависит достижение целей образования.

Морфология (от греч. морфо - «форма» и логос - «учение» буквально «учение о форме») – это раздел грамматики, в котором изучается слово в аспекте его грамматических свойств. Морфология изучает правила изменения слов, знание которых необходимо для построения предложения. Одна из основных особенностей грамматического строя русского языка обязательное изменение формы большинства так называемых знаменательных слов при формировании словосочетаний и предложений. При построении единиц синтаксиса формы слов должны быть приспособлены друг к другу: Охотник убил медведя, а не Охотник убить медведь, Я рисую, но не Я рисуешь, читать газету, а не читать газетой, полевой цветок, а не полевая цветок и т.п. [1, 384].

Морфология рассматривает слово во всей совокупности его форм, при этом изучается не только сам механизм словоизменения, но и характер его участия в организации коммуникативных единиц.

В морфологии определяются и описываются также части речи, поскольку приемы словоизменения в русском языке в целом дифференцированы в зависимости от частеречной принадлежности слова. Глаголы изменяются по лицам (читаю, читаешь, читает), временам (читал, читаю, буду читать), наклонениям (читаю, читай, читал бы), числам, родам; существительные изменяются по падежам (страна, страны, стране, страну, страной) и числам; прилагательные изменяются по родам (родной, родная, родное), числам и

падежам; числительные изменяются только по падежам (пять, пяти, пятью), а наречия являются неизменяемыми словами (слева, наизнанку). Можно сказать, что принадлежность слова к той или иной части речи является его грамматическим свойством.

Так как в русском языке, кроме изменяемых, есть неизменяемые слова (наречия, предлоги, союзы, частицы, междометия) и, следовательно, признака изменяемости недостаточно для части речной характеристики лексемы, морфология определяет критерии распределения слов по частям речи.

В результате морфологию можно определить так: это раздел грамматики, в котором описываются части речи, их грамматические (морфологические) формы и грамматические значения. Такую морфологию В.В. Виноградов назвал грамматическим учением о слове.

Морфологическая категория представляет собой закрытую систему с ограниченным числом элементов. Число таких элементов предопределяет число морфологических оппозиций и набор дифференциальных семантических признаков граммем. Грамматическая категория падежа в русском языке включает в себя 6 граммем, число оппозиций между ними достигает.

От морфологических категорий отличаются [2, 247]:

- лексико-семантические разряды слов внутри той или иной части речи (например, русские имена существительные собирательные, конкретные, отвлечённые, вещественные, имена прилагательные качественные и относительные и др. подобные классы, где внутри соответствующего класса группируются слова на основе общего для их лексических значений дифференциального семантического признака);
- формальные классы слов (например, классы сильных и слабых глаголов или же классы имён существительных разных типов склонения, в которых их неодинаковое формообразование не мотивируется семантически).

Грамматические категории вместе с противопоставленными внутри каждой из них графемами обеспечивают системную организацию морфологического компонента данного языка.

Грамматическим категориям слов как языковым сущностям могут ставиться в соответствие так называемые логические (внеязыковые) категории. Так, например, может проводиться различие между физическим временем, логической категорией времени и грамматической категорией времени. В рамках теории функциональной грамматики, развиваемой А.В. Бондарко, морфологическая категория квалифицируется как структурный центр, вокруг которого формируется функционально-семантическая категория куда включаются, кроме морфологических, лексические и интонационные средства.

Изучение морфологии имеет большое значение для общего обучения и развития человека. Усвоение знаний по морфологии способствует интеллектуальному развитию и формированию теоретического мышления. Изучение морфологии необходимо также для формирования навыков правописания, способствует развитию речи и усвоению правил словоупотребления. Умение распознавать части речи и их морфологические признаки способствует успешному овладению нормами русского языка.

Литература:

1. Буланин Л.Л. Трудные вопросы морфологии: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1986.
2. Виноградов В.В. Русский язык. – Изд. 4-е. – М.: Русский язык, 2001.
3. Гаврилова Г.Ф. Изучение грамматики русского языка в школе. – Ростов-на-Дону, 2007.
4. www.gramota.ru
5. www.rusmir.ru

Семантическая структура поля «интеллект человека»

Хамрокулова Нигора,

студентка 4 курса СамГУ имени Шарофа Рашидова

Научный руководитель: преп. Абдуллаева Р.Х.

Лексико-семантическое поле «Интеллект человека» уникально по объему и составу, представлено во всех формах существования русского языка, отличается экспрессивностью, содержит большой процент образных слов, сохраняет количественное преимущество за словами с «живой» мотивацией и служит «идеальным» материалом для когнитивной интерпретации.

Поле «Интеллект человека» объединяет лексику с широким спектром значений, которые можно свести к сравнительно небольшому числу семем – составных семантических единиц, каждая из которых в нашем случае может быть определена как сочетание категориально-лексической семы, доминирующей и потому занимающей позицию, и набора дифференциальных признаков, зависимых от доминирующей семы и конкретизирующих ее.

Семема выделяется методом идентификации из множества близких по семантике слов и потому является родовым понятием по отношению к сгруппированным через ее посредство значениям; иначе – семема представляет собой ядерную часть близких понятий, образующих синонимический ряд [1, 24]. Приведем для примера другие семемы поля «Интеллект человека» с соответствующими свободными выборками лексем, располагая их в соответствии с категориально-грамматическими семами: процесс мышления: раздумье, постижение, осмысление, диал. ломануна, умственная работа; продукт мышления, идеальный объект: мысль, идея, догадка, соображение, диал. мысел «мысль, смысл»; способность мыслить: ум, разум, здравый смысл, рассудок, сметка, диал. буйки «разум, память»; интеллектуально неполноценный человек: глупец, дурак, идиот, диал. фундыга «умственно отсталый человек».

Среди языковых единиц положительно-интеллектуальной сферы закономерно преобладание глаголов, поскольку мыслительная деятельность суть процесса. Не имеют соответствий в отрицательном полюсе поля

«Интеллект» следующие значения: «процесс мышления», «продукт мышления», «задумчивый». Они, безусловно, тесно связаны друг с другом.

Процесс есть родовая категория для любого вида деятельности. Эта же пропозиция лежит в основе идеограммы «задумчивый», так как это тот, кто часто и длительно совершает мыслительные операции, то есть перманентно находится «в процессе». Наконец, продукт мышления – ожидаемый результат совершаемых интеллектуальных действий.

Семемы, имеющие над прочими приоритет в объеме привлекаемого номинативного фонда, обнаруживают ядерные значения лексико-семантических подсистем поля: в зоне «Ум» – «осуществлять интеллектуальную деятельность (мыслить)», в зоне «Глупость» – «интеллектуально неполноценный человек (дурак)».

Прочие семемы характеризуются разной степенью удаленности от намеченных ядерных значений. Вопрос о центре лексико-семантического поля «Интеллект человека» мы решили в пользу семемы «способность к осуществлению интеллектуальной деятельности» [2, 45]. Это нашло отражение в названии поля. Квалификация указанной семы в качестве ядра имеет под собой следующие основания. Во-первых, значение «способность мыслить» представлено во всех подсистемах общенародного языка, оно не является уникальным. Во-вторых, именно это значение реализовано в национально специфичных лексемах сметливость, смекалка, переводимых на другие языки лишь приблизительно – как сообразительность.

В представлении носителя русского языка связаны ум и работоспособность. В картине мира диалектоносителя сообразительный человек часто одновременно оказывается умелым и деловым.

Знания носителей русского языка об особенностях анатомии, физиологии, психики, поведения человека явились основой для концептуализации представлений об интеллекте. Такое соотношение между умственным потенциалом человека как «внутренним наполнением», «внутренней характеристикой» и его внешними проявлениями [3, 78].

Отражение уровня интеллекта человека в особенностях его внешности. В лексике, фразеологии и паремиологии изучаемого поля выделяется группа наименований, которые несут информацию о возможности диагностировать уровень интеллекта человека по особенностям его внешности. Особое внимание уделяется описанию головы и лица человека – макушки, лба, глаз, рта, губ, носа, ушей. Голова с двумя макушками. Гору красит камень, человека – голова. Красна речь умом. Красно поле пшеном, а беседа-умом.

Любопытный образ человека с двумя макушками эксплицируется в диал. два вихра́ у кого «об умном, одаренном человеке». Язык «верит», что человек с двумя макушками (зна́ком двухголовости) окажется вдвойне умен (ср. пословицу о результативности совместной мыслительной деятельности двух человек: Одна голова хорошо, а две лучше). Большая/маленькая голова. В случаях, когда существительные голова и мозг мотивируют лексику интеллектуальной сферы без участия расширяющих компонентов, на первое место выходит сема «большой», на что указывает аффиксное оформление таких обозначений умного человека, как диал. головáн «умный, толковый человек».

Голова с залысиной. В жаргоне существует такое обозначение головы, как плешь, которое входит в состав выражений грандиозная плешь «умница, талант», плешью шевелить «думать». Большие торчащие уши, вислоухость.

Выражения голова с ухом и голова и два уха (кто) «несообразительный, бестолковый» не содержат семы «большой (о голове)». С одной стороны, они имеют мотивировочный признак «больше ничего нет (кроме ушей)». С другой стороны, смысловой акцент смещен в них на второй компонент, обнаруживающий «симптом вислоухости/лопоухости» глупого человека.

В лексике, фразеологии и паремиологии русского языка отразились представления о тесной взаимосвязи интеллектуальной и речевой деятельности человека. Если работа ума ассоциируется с успешной реализацией речевой способности, то индикатором интеллектуальной

неполноценности являются дефекты произношения и несоблюдение риторических качеств речи.

Отрицательную оценку в языковых репрезентациях умственного нездоровья получают, например, косноязычие, болтливость, нарушение связности, логичности, ясности речи [4, 56]. Неслучайно «воротами для интеллектуальных существей» в народно-языковой картине мира назван рот человека. Слова рот и губы, включенные в состав фразеологизмов и пословиц, являются знаком речевого оформления продуктов умственной деятельности – мыслей: диал. в рот не въехало «не догадался», приплыть к губам «прийти на ум», как в рот положить «подробно рассказать», умный вначале думает, потом говорит, а дурак наоборот; где умный промолчит — дурак ляпнет.

Таким образом, в наименованиях интеллектуального действия акцент делается на способности говорить как таковой, без заострения внимания на каких-либо характеристиках речи. Лексика с «интеллектуальной» семантикой давно вызывает интерес у лингвистов. В одних исследованиях предпринимается попытка обнаружить аксиологическую погруженность или лингвокультурный потенциал понятий умный, глупый, в других выявляются представления русского человека об этих понятиях, запечатленные в языковых фактах. Их объединяет стремление к описанию концептов ума и глупости с точки зрения занимаемого ими места в картине мира человека.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Алимуратов О.А. Смысл, значение, концепт и интенциональность: система корреляций: Автореф. дисс. ...докт. филол. наук. – Ростов н/Д, 2004.
2. Апресян, Ю.Д. Языковая картина мира и системная лексикография. – М.: Языки славянских культур, 2006. – 912 с.
3. Баранов А.Н. Аксиологические стратегии в структуре языка (паремиология и лексика). // Вопросы языкознания. – М., 1989. – С. 74-90.
4. Маслова В.А. Лингвокультурология. – М.: Академия, 2001. – 208 с.

Язык как воплощение культуры и духовной жизни народа

Хатамова Зебиносо,

студентка 4 курса СамГУ имени Шарофа Рашидова

Научный руководитель: преп. **Абдуллаева Р.Х.**

Большой вклад в разработку вопроса о взаимоотношении языка и культуры внес основоположник философии языка В. фон Гумбольдт. В своей работе «Характер языка и характер народа» учёный связывает своеобразие языка с особенностями духовной жизни нации, которое можно обозначить как «глубокое родство между различными видами духовной деятельности и своеобразием каждого языка» [1, 23]. В. фон Гумбольдт подчеркивал, что изучение языков мира – это всемирная история мыслей и чувств человечества. Она должна описывать людей всех стран и всех степеней культурного развития: в нее должно входить все, что касается человека. Кроме того, он выделил следующие фундаментальные положения: 1) язык, как непрерывный осмысленный творческий процесс созидания, есть выражение «духа народа», его национальной культуры, которая в нем воплощается и передается потомкам; 2) язык играет важнейшую роль в познании действительности; в формировании вполне определенной «картины мира», которая создается под влиянием того или иного языка как отражения определённого способа представления внеязыковой реальности, т.е. национальной внутренней формы языка, мировоззрения его народа; 3) народ – такой же организм, как человеческий индивид. С такой позиции язык является национальной формой выражения и воплощения культуры [1, 231].

Культура призвана духовно обогащать людей. Человек только тогда становится человеком, когда он с детства усваивает язык и вместе с ним культуру своего народа. Несомненно, язык необходимо изучать в тесной связи с «культурными зонами» и господствующими идеями народов. Будучи одним из признаков нации, ее «социального взаимодействия», язык представляет собой главную форму выражения и существования национальной культуры. В.Г. Костомаров и Ю.Е. Прохоров отмечают: «Культура как определенная технология человеческой деятельности обладает специфическими

особенностями, понимаемыми как "язык культуры". В рамках конкретной культуры он может рассматриваться как система знаков и их отношений, посредством которых устанавливаются координации ценностно-смысловых форм. С учетом наличия иных этнических культур язык культуры понимается как совокупность всех знаковых способов вербальной и невербальной коммуникации, которые объективируют культуру этноса, выявляют ее этническую специфику и отражают ее взаимодействие с культурами других этносов» [3, 67].

Понимание красоты в разных странах разное, покажем это, используя паремнологический фонд, который содержит национально-культурное наследие той или иной нации. Эти различия обнаруживают пословицы, поговорки и народные изречения. В русском языке к сфере красоты можно отнести следующее: «С лица не воду пить»; «С красотой не жить, жить с умом»; «Не родись красивой, а родись счастливой»; «Краса до венца, а жизнь до конца»; «Красив, как наливное яблочко»; «На красивейший цветочек и пчелка летит»; «Красота приглядится, а ум пригодится»; «Красота увянет, а ум не обманет»; «Жену выбирай не очами, а ушами»; «Мужчина – не урод, так и красавец»; «Ни рожи, ни кожи, на всех чертей похожа» [2]; в узбекском языке: “Боғ кўрки бодом, дунё кўрки одам”; “Боғ чиройли гул билан”; “Гулнинг тўни кирқ ямоқ, аммо хушбўй”; “Яхши боғу бўстон, ёмон қора қозон”, “Яхши булсанг, яқин кўп”, “Яхши хислат, гўзал фазилат”, “Яхши хунук либос билан ҳам яхши, “Яхшиларга хизмат қилсанг, ҳам айтади, ҳам қайтади” [5].

Примеры показывают, что существенных различий в понимании красоты в паремиях представленных языков нет. В русской культуре красота не является главной, на первом месте – духовность. Однако эксплицируется ироничное отношение к красоте. В узбекской важна красота души, а не внешний облик. Красота — это дар Божий, но также она достигается благодаря собственным усилиям. Это временная сила, которая открывает все двери. Красивый человек любим, ему легче найти вторую половинку.

Следовательно, «язык выражает тот или иной подход к действительности, ту или иную точку зрения на действительность, то или иное понимание» [3, 45], т.е. язык выполняет функцию аксиологической интерпретации. Аксиологическая система в сознании носителя языка лежит в основе мировосприятия, мировоззрения и обусловлена историей и культурой данной нации. Наиболее древние понятия, такие как "время", "пространство", "взаимодействие с окружающей средой", составляют инфракультуру народа, которая «лишь впоследствии преобразуется в культуру» [4, 14].

Инфракультура может быть проиллюстрирована следующими паремиями из русского языка: «Всему свой черед»; «Век живи, век учись»; «Время — деньги, торопиться некуда»; «Время красит, а безвременье сушит»; «Время разум дает» [2].

Э. Сепир считал, что «язык предшествует культуре, поскольку по отношению к ней является инструментом выражения значения», и что «культурные изменения протекают с большей скоростью, чем изменения языковые» [6, 34]. На наш взгляд, важным является мнение Э. Сепира о том, что культура – результат осознанных процессов, а языковые изменения – более тонкий психологический процесс, не контролируемый сознанием или волей.

Связь естественного языка и культуры заключается в том, что язык способствует идентификации объектов окружающего мира, их классификации и упорядочению сведений о них; язык позволяет правильно оценить объекты, явления и их соотношение, он облегчает адаптацию человека в условиях окружающей среды, способствует организации и координации человеческой деятельности и позволяет получить психологическую поддержку правильности своих действий от других членов языкового коллектива.

Таким образом, язык является неотъемлемой частью духовной культуры человечества наряду с другими знаковыми системами, которые включают язык архитектуры, драмы, музыки, танца, национальную символику, обряды.

В культуре и языке каждого народа присутствуют универсальное и национально-специфическое. Универсальные знания создают почву для

межкультурной коммуникации, без них межкультурное взаимопонимание было бы невозможно. В то же время в любой культуре имеются присущие только ей значения, закрепленные в языке, нормах, убеждениях, особенностях поведения.

В языке видят самую выдающуюся примету народа. Языковое сообщество — это предпосылка всякого другого сообщества, и не только потому, что лишь он и делает возможным общение, но прежде всего потому, что он является проводником общего миропонимания как основы общения. Таким образом, именно в языковом сообществе даны предпосылки для сотрудничества множества людей, поэтому сфера значимости языка является естественно данным пространством народа.

Таким образом, язык и культура взаимосвязаны, так как язык — это действительность духа культуры, специфический способ ее существования. Материальная и духовная жизнедеятельность человека отражается в языковой картине мира, выработанной многовековым опытом народа и осуществленной средствами языковой номинации изображения всего существующего.

ЛИТЕРАТУРА:

5. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. – М.: Прогресс, 1985.
6. Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок. – М., 2002. – 544 с.
7. Лосев А.Ф. Языковая структура. – М., 1983. – 375 с.
8. Маслова В.А. Лингвокультурология. – М.: Академия, 2001. – 208 с.
9. Мирзаев Т., Мусокулов А., Саримсоков Б. Ўзбек халқ мақоллари. – Тошкент: Шарк, 2013. – 512 б.
10. Сепир Э. Избранные работы по языкознанию и культурологии: Пер. с англ./ Общ. ред. и вступ. ст. А.Е. Кибрика. – М.: Универ, 1993. – 656 с.

STATE AND LAW

Ўзбекистон республикасида сайлов ўтказишнинг асосий принциплари

Истамов Махмуд Шухратович

Бухоро вилояти Прокурори адлия катта маслаҳатчиси
buxv_prok@mail.ru

АННОТАЦИЯ: Ушбу мақолада, Ўзбекистон Республикаси сайлов тизимининг халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган нормаларига мувофиқлиги, сайлов қонунчилигида белгиланган асосий принциплар ва уларнинг ҳар бирининг мазмун-моҳияти муҳокама қилинган.

Калит сўзлар: сайлов қонунчилиги, сайлов принциплари, умумий сайлов ҳуқуқи, тенг сайлов ҳуқуқи, тўғридан-тўғри сайлов ҳуқуқи, яширин овоз бериш ҳуқуқи.

Миллий сайлов тизими демократиянинг асосий талаби, ҳокимиятни легитимлаш, жамиятда қонун устуворлиги ва манфаатлар мутаносиблигини таъминлашнинг энг муҳим кафолати ҳисобланади. Сайлов институтларининг такомиллашуви давлат ва жамият тараққиёти даражасини белгилаб беради. Шу асосда, мамлакатимизда миллий сайлов тизимининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш, «давлат халқ иродасини ифода этиб, унинг манфаатларига хизмат қилиш» принципларни рўёбга чиқаришнинг самарали усул ва шакллари татбиқ этиш, умум эътироф этилган халқаро ҳуқуқ нормаларини миллий қонунчиликка имплементация қилиш борасида тизимли ишлар олиб борилмоқда.

Жумладан, мамлакатимизда шаклланган сайлов тизимида оид конституциявий нормаларни изчил амалга ошириш ва такомиллаштириш мақсадида сайловга оид қонунлар тизимлаштирилиб, ягона Сайлов кодекси қабул қилинди. Бу миллий қонунчилигимизни мустаҳкамлаш, демократик сайловларни ўтказишни янада такомиллаштириш йўлидаги муҳим қадам бўлди⁹.

Ўзбекистон Республикаси Сайлов кодекси асосида сайлов ҳуқуқини самарали таъминлаш, сайловга оид ҳуқуқий механизмларни янада такомиллаштириш,

⁹ Мирзиёев Ш.М. “Конституция ва қонун устуворлиги – ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамиятининг энг муҳим мезонидир” // <https://president.uz/uz/lists/view/3119>

миллий сайлов тизими демократлашуви жараёнларини, ривожланиш тенденцияларини таҳлил қилиш, электорат сиёсий маданиятини мустаҳкамлаш каби давлат сиёсати даражасига кўтарилди¹⁰.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг бевосита ташаббуси билан ишлаб чиқилган ушбу Сайлов кодекси Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг хоҳиш-иродаси эркин билдирилишини таъминловчи кафолатларни белгилаш баробарида бир қатор ошкоралик, шаффофлик, ҳаққонийлик, холислик каби демократик принципларни ўзида мужассам этиб, улкан ҳуқуқий, ижтимоий ҳамда сиёсий аҳамиятга эга ҳужжатдир. Унинг ҳаётга татбиқ этилиши мамлакатимизда сайлов жараёнлари янада ошкоралик руҳида ўтишини таъминлайдиган янги, илғор амалиётни жорий этишни ҳуқуқий жиҳатдан кафолатлайди.

Ўз навбатида, демократик давлатларда умум эътироф этилган тамойиллар асосида шаклланган демократик принципларининг Конституция ва сайлов қонунчилигида мустаҳкамлаб қўйилиши, фуқароларнинг жамият ва давлат ишларини бошқаришда бевосита ҳамда ўз вакиллари орқали иштирок этиш ҳуқуқларининг амалга ошишига хизмат қилади. Сайлов ўтказишнинг асосий принциплари деганда, сайлов жараёнини ташкил қилиш ва ўтказиш билан боғлиқ бўлган устувор қоидалар йиғиндиси тушунилади. Сайлов ўтказишнинг асосий принципларига қуйидагилар киради: а) умумий сайлов ҳуқуқи принципи; б) тенг сайлов ҳуқуқи принципи; в) тўғридан-тўғри сайлов ҳуқуқи принципи; г) яширин овоз бериш ҳуқуқи принципи.

Қолаверса, Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг 21-моддасида ҳам “ҳар бир инсон бевосита ёки эркин сайланган вакиллари орқали ўз мамлакатини бошқаришда қатнашиш ҳуқуқига эга. Халқ иродаси даврий ва сохталаштирилмаган, ялпи ва тенг сайлов ҳуқуқидан яширин овоз бериш йўли билан, овоз бериш эркинлигини таъминлайдиган бошқа тенг қийматли шакллар воситасида ўтказиладиган сайловларда ўз аксини топиши

¹⁰ Ўзбекистон Республикасининг Сайлов кодекси. (<https://lex.uz/uz/docs/4386848>)

зарур” – деган тамойил белгилаб қўйилган¹¹. Бу эса, мамлакатимизда ўтказилаётган сайловлар жараёнлари халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган нормаларига мувофиқлигидан далолат беради.

Умумий сайлов ҳуқуқи. Ижтимоий келиб чиқиши, ижтимоий ва мулкый аҳволига, ирқий ёки миллий мансублигига, жинси, маълумоти, тили, динга муносабати, машғулот тури ва хусусиятига қараб Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг сайлов ҳуқуқини бирон-бир тарзда бевосита ёки билвосита чеклаш тақиқланади.

Умумий сайлов ҳуқуқи мамлакатдаги ҳамма фуқароларни ёппасига эмас, кўпчилигининг, яъни вояга етган фуқароларни сайловда иштирок этишини билдиради. Сайлов ҳуқуқи 18 ёш қилиб белгиланган. Бу, шахснинг вояга етиш ёши бўлиб, шу пайтдан бошлаб шахс ўз ҳаракатлари учун ўзи жавоб бериш, воқеаларни онгли англаш қобилиятига эга бўлади.

Ўзбекистон Конституцияси ва сайлов қонунлари, сайланиш ҳуқуқларига эга бўлиш учун юқори ёш чегараси ва бошқа турдаги чеклашларни ўрнатган.

Маҳаллий кенгаш депутатлари бўлиб сайланиш учун 21 ёшга, Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутати ва Сенат аъзоси бўлиб сайланиш учун 25 ёшга, Президент бўлиб сайланиш учун эса 35 ёшга тўлган бўлиши керак.

Ёш чегараси турли органларнинг ҳуқуқий ҳолати, ҳал қиладиган масалалар доирасининг ҳажми ва аҳамиятига қараб ўрнатилади. Бу фуқароларнинг маълум билимга, ҳаёт тажрибасига эга бўлишини назарда тутди.

Бундан ташқари, депутат бўлиб сайланиш учун Ўзбекистонда охириги беш йил, Президент бўлиб сайланиш учун охириги ўн йил муқим яшаган фуқаролар шу ўринларга сайланиш ҳуқуқига эга бўлади. Президент бўлиб сайланиш учун эса яна давлат тилини яхши билиш керак деган қўшимча шарт мавжуд. Бундай ва шунга ўхшаш талаблар бошқа давлатларнинг сайлов қонунчилигида ҳам назарда тутилган.

Тенг сайлов ҳуқуқи. Мазкур принцип сайловларда иштирок этувчи сайловчиларнинг ҳуқуқларининг тенглик тамойили асосида ҳимояланиши,

¹¹ Inson huquqlari bo'yicha xalqaro shartnomalar (to'plam). –T.: Adolat, 2004. –B.34.

яғни ҳар бир сайловчи бир овозга эга эканлиги, барчага сайлов талаблари бир хилда жорий этилиши, ҳамма учун бир хил ташкилий-ҳуқуқий шароит яратилишида намоён бўлади.

Бу ҳуқуқ Конституциямиз ва Сайлов кодексида мустаҳкамлаб қўйилган. Конституциянинг 117-моддаси сайловчиларнинг ўз хоҳиш-иродасини билдириш тенглиги кафолатланиши, сайловлар тенг сайлов ҳуқуқи асосида ўтказилиши белгиланган. Бу қоидалар асосан фуқаролар сайлов ҳуқуқининг тенглигига тегишли бўлиб, бу тенглик ҳар бир сайловчининг битта овозга эгаллигини таъминлашдир.

Тўғридан-тўғри сайлов ҳуқуқи. Тўғридан-тўғри сайлов ҳуқуқи принципнинг мазмун-моҳиятига кўра, сайлов кунига қадар ёки сайлов кунини ўн саккиз ёшга тўлган Ўзбекистон Республикасининг барча фуқаролари мамлакатимизда ўтказиладиган барча турдаги сайловларда шахсан овоз берадилар. Сайловда сайловчилар тўғридан-тўғри сайлов участкаларида овоз беради. Уларнинг берган овози ҳал қилувчи рол ўйнайди.

Ўзбекистонда сайловларни тўғридан тўғри (бевосита) ўтказилиши Конституциянинг 117-моддасида белгиланган. Сайлов кодексида ҳам сайловлар тўғридан тўғри ўтказилиши кўрсатилган.

Тўғридан-тўғри сайлов овоз беришда фуқароларнинг бевосита, шахсан иштирок этишидир. Тўғридан тўғри сайлов орқали фуқаролар ўзлари билган, ишонган номзодига, сиёсий партияларга ишончини билдиради ва уларга шу мансаб ёки даражани лойиқ деб ҳисоблайди.

Яширин овоз бериш. Сайлов ўтказишнинг асосий принципларидан бири бўлган яширин овоз бериш ҳуқуқига кўра сайловларда эркин ва яширин овоз берилишини, овоз берувчиларнинг хоҳиш-иродаси назорат қилинишига йўл қўйилмаслигини белгилайди.

Сайловларда адолатни таъминлаш воситаларидан бири овоз беришнинг яширин бўлишидир. Яширин овоз бериш сайлов ҳуқуқининг асосий принципи бўлиши билан бирга демократик сайловнинг асосий хусусияти, ажралмас

шарти ва сайловчиларнинг мутлақ ҳуқуқи (имтиёзи) ҳисобланади¹². Яширин сайлов фақат депутатлар сайловида эмас, бошқа сайловларда ҳам қўлланилади.

Яширин овоз бериш қонун ва бошқа ҳужжатларда белгиланган турли қоида ва тартиблар орқали қафолатланади. Сайлов қонунчилигига асосан овоз бериш яширин хоналарда амалга оширилиши, сайловчи бюллетен билан танишганда сайлов кабиналарида ундан бошқа ҳеч ким (сайлов комиссияси аъзолари, кузатувчилар) бўлмаслиги керак. Сайловчи овоз бериб бўлганидан кейин ҳам унинг кимга овоз берганини ҳеч ким сўраши мумкин эмас. Сайлов бюллетенларига ҳеч қандай белги, рақам комиссия томонидан қўйилмайди.

Очиқлик ва ошкоралик. Очиқлик ва ошкоралик сайловларни қонуний ўтишини таъминлашга хизмат қиладиган жамоатчилик назоратини амалга оширишга ҳам қулай шароит яратади. Ошкоралик – демократик сайловларнинг ажралмас хусусияти. Чинакам ошкоралик натижасидагина сайловлар ҳақиқий демократик тусда ўтиши мумкин. Ошкоралик натижасида сайловчилар номзодлар, уларнинг дастурлари ҳақида маълумотга эга бўлишади. Ошкоралик натижасида ахборотга эга сайловчи фақат номзодга эмас, уни номзод сифатида кўрсатган сиёсий партиянинг дастурига овоз бериш имкониятига эга бўлади.

Сайловларни тайёрлаш ва ўтказишда ошкоралик принципи, сайловларнинг қонуний ва адолатли ўтишини таъминловчи энг муҳим восита бўлиши билан бирга, сайловларнинг қонуний, халқаро талаблар бузилмасдан ўтишини ва унинг асосида ўтказилган сайловларнинг чет давлатлар, халқаро ташкилотлар томонидан эътироф этилишига ҳам сабаб бўлади.

Сайловларнинг ошқора ўтишида оммавий ахборот воситалари катта роль ўйнайди. Албатта, республика радио ва телевидениеси, марказий газета ва журналлар, маҳаллий оммавий ахборот воситалари, сиёсий партияларнинг нашрлари асосий эътиборни сайлов жараёнини ёритишга қаратади. Улардаги маълумотлар орқали фуқаролар номзодлар, уларни кўрсатган сиёсий

¹² <http://lawbooks.news/pravo-konstitutsionnoe/konstitutsionnoe-pravo-rossiyskoy.html>.

партиялар ҳақида, уларнинг келгуси фаолият дастурлари хусусида тегишли ахборотга эга бўлиб боришади. Оммавий ахборот воситалари сайловчиларнинг сиёсий фаоллиги даражасига кучли таъсир қилади.

Хулоса қилиб айтганда, мамлакатимиз сайлов тизими ва унинг ҳуқуқий асослари халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган қоида-талаблари, ривожланган давлатларнинг бу борадаги илғор тажрибаси ва халқимизнинг миллий менталитетини инобатга олган ҳолда шакллантирилган бўлиб, фуқароларга давлат ишларини бошқаришда бевосита ҳамда ўз вакиллари орқали эркин ҳамда ихтиёрий иштирок этиш учун тенг шароитларни кафолатлайди.

CONTENTS

CULTURAL SCIENCE

- Axmataliyeva Laziza Baxtiyor qizi.** - Zamonaviy o`zbek kinodramaturgiyasida yoshlar ijodining ahamiyati.3
Пак Валерия Евгеньевна. - Особенности развития социального туризма в Узбекистане...6
Ҳасанов Лазиз Ғофур ўғли. - Халқ оғзаки ижоди — миллий характерни ифдалаш воситаси сифатида.10

ECONOMICAL SCIENCE

- Ю.А.Тойиров** - “Тижорат банклари ресурслари” категориясининг иқтисодий моҳиятига нисбатан илмий назарий ёндашувлар.13
Xalikova Lola Nazarovna, Xaydarova M. - Raqamli texnologiyalardan foydalanishning ta’lim tizimidagi afzalliklari.19
Зурапова Наргиза Арипжановна. - Государственная поддержка субъектов туристической индустрии Узбекистана.25
Курымбаева Тамина Рустембековна. - Роль гостиничной индустрии на экономику республики Узбекистан.31
Тухтамишева Алиме Айдеровна. - Перспективы развития туризма по великому шёлковому пути.36

HISTORICAL SCIENCE

- Турдиева Дилафруз Махмуджановна.** - Роль мифологии в религиоведении.42

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCE

- Ҳакимбой Латипов.** - Соотношение для спектра операторной матрицы четвертого порядка.....45

MEDICAL SCIENCE

- Avezova Nafisa Najmiddinovna, Eliyeva Gulhayo Fazliddinovna, Temirqulova Mahliyo Azamatovna.** - The importance of vitamins in the human body.48
Khodjiyeva Dilbar Todjiyevna, Egamov Dadajon Baxtiyor ugli. - Clinical and instrumental assessment of patients with fibromyalgia syndrome.52
Khodjiyeva Dilbar Todjiyevna, Bozorov Uktam Naim ugli. - Analysis of the use of osteoconductive drugs in the treatment of herniated discs.54
Аллаберганов Д.Ш, Назаров Б.С, Шамуратов А.Ш. - Онасида гипотериоз фонида туғилган авлод каламушлари ёнбош ичагининг морфологик ва морфометрик ўзгаришлари.....56
К.З.Яхяева, Олимова Р.Р. - Почечная патология у новорожденных.61
Azizova Brilyant Baxtiyorovna, O`rinova Iroda Faxriddinovna. - Causes and preventive measures of bed sores.63
Bozorova Ruxsat Sulstonovna, Boymurodova Mohinabonu Tursunovna, Ashrapov Halil Khalidovich. - Characteristics of chest injured patients.67
Hafizova Maftuna Olimjonovna, Hamdamova Mahira Aminovna, Ostonova Feruza Obidovna. - Laboratory indications in the diagnosis of acute diffuse glomerulonephritis.71
Rayimova Dilaferuz Olimovna, Gafurova Feruza Kayimovna, Temirkulova Mahliyo Azamatovna. - Organization of surgical care in patients with suppurative peritonitis.75
Sagdiyana Buranova, Halmurad Akhmedov, Sardor Raximov. - Efficiency of «SUSTAVIN» use on the background of standard treatment in patients with early osteoarthritis.78
Turdiyeva Gulmira Shaxriyrovna, Xayrullayeva Zuhro Bo`stonovna. - Procedures and rules for storage of drugs.81
Umarova Durdona Shavqiddinovna. - Control measures for sterile materials.85

PEDAGOGICAL SCIENCE

Aripov Shokirjon Olimovich. - Oilaviy ajirimlar natijasidagi noto'liq oila farzandlarning ruhiy holati.	89
Maxsumov Islomjon Adil o'g'li, Xalikov Davron Otkurjonovich, Saida'zamov Ilyosxon Olimjon o'g'li. - Bugungi kunda zamonaviy futbolning dunyo va O'zbekistondagi rivoji.	94
Azamov Jasurbek Murodovich. - Management autonomy of HEIs in Western countries.	97
Olimov Temir Hasanovich. - Ilmiy tadqiqotning ishining obyektini aniqlash konsepsiyasini shakllantirish.	100

PHILOLOGICAL SCIENCE

Муротали Латипов. - Исҳоқхон ибрат асарлари лексикасида маънодош сўзларнинг лексик-семантик воқеланиши.	103
Rahmatov Bekzod O'ktamovich. - O'zbek va yapon tillarida hurmat shaklining ifodalanishi..	109
Гулноза Эргашова. - Ғози Олим Юнусов ўзбек ше валаридаги унли товушлар тизими хақида.	112
Дадаева Озода Йулдашевна. - Кейс-технологии на уроках русского языка и литературы.....	121
Тухтаев Сирожиддин Тошпулатович. - Морфологические категории в современном русском языке.	124
Хамрокулова Нигора, Абдуллаева Р.Х. - Семантическая структура поля «интеллект человека».	127
Хатамова Зебиносо, Абдуллаева Р.Х. - Язык как воплощение культуры и духовной жизни народа.	131

STATE AND LAW

Истамов Махмуд Шухратович. - Ўзбекистон республикасида сайлов ўтказишнинг асосий принциплари.	135
---	-----